

Pädagogische Hochschule Schwyz
Masterstudiengang Fachdidaktik Medien und Informatik

Masterarbeit zum Thema:

Glaubwürdigkeit von online Medieninhalten

Strategien von Jugendlichen der 9. Klasse zur Einschätzung der
Glaubwürdigkeit von online Medieninhalten

Eingereicht bei:

Dr. Martin Hermida

martin.hermida@phsz.ch

Eingereicht von:

Céline Scheier

Luzern, 24.07.2023

celine.scheier@phbern.ch

Abstract

Mediale Eindrücke spielen eine bedeutende Rolle bei der Formung der öffentlichen Meinung und prägen insbesondere auch die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen (Doelker et al., 2005; Külling et al., 2022). Doch auch manipulierte Medieninhalte können, wenn diese nicht als solche erkannt werden, Denken und Handeln beeinflussen (Menner & Harnischmacher, 2020; Tulodziecki et al., 2021). Das Ziel dieser Arbeit ist es, vertiefte Einsichten darüber zu gewinnen, welche Strategien Jugendliche am Ende der obligatorischen Schulzeit anwenden können, um die Glaubwürdigkeit von online Medieninhalten zu prüfen. Flankierend wurde untersucht, welche Erfahrungen Schülerinnen und Schüler mit potentiellen Fake News machen und welche Relevanz sie der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten und deren kritischen Überprüfung in ihrem Alltag zuschreiben.

Es wurden zwölf Interviews mit Jugendlichen der 9. Klasse durchgeführt. Den Teilnehmenden wurden jeweils zwei echte Medieninhalte aus dem Internet präsentiert. Sie wurden gebeten, diese spontan hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit einzuschätzen. Anschliessend wurden die Jugendlichen aufgefordert, mit Hilfe eines Computers eigenständig Strategien zur Überprüfung der Glaubwürdigkeit dieser Medienbeispiele anzuwenden und so eine finale Einschätzung abzugeben.

Die Teilnehmenden konnten insgesamt viele verschiedenartige spontane und elaborierte Strategien anwenden und kombinierten mehrere Strategien, um zu einer Einschätzung der Glaubwürdigkeit zu kommen. Es ergaben sich jedoch auch Hinweise darauf, wo potentielle Fehlvorstellungen und problematische Vorgehensweisen bei der Überprüfung existieren könnten. Insgesamt variierten die Einschätzungen der Jugendlichen zu denselben vorgelegten Medienbeispielen teilweise stark und wurden unterschiedlich begründet. Es zeigte sich, dass auch einige Teilnehmende, welche der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten im Allgemeinen eine grosse Bedeutung zuschreiben, die im Interview angewendeten Strategien, nie oder nur selten in ihrem Alltag nutzen.

Aufgrund dieser Ergebnisse wurden Empfehlungen abgeleitet. Im Unterricht sollte aufgezeigt werden, dass ungläubwürdige Medieninhalte ein unterschiedlich grosses Schadenspotential bergen können. Eine differenzierte Betrachtung ist notwendig, um der Komplexität der Medienwelt gerecht zu werden. Dies bedingt Wissen über journalistische Arbeitsweisen, über Merkmale verschiedener Mediengattungen und -formate sowie über die Funktionslogik sozialer Netzwerke. Es sollten verschiedenartige, authentische und der Lebenswelt der Jugendlichen entsprechende Medienbeispiele bezüglich ihrer Glaubwürdigkeit und ihres Manipulationspotentials analysiert werden. Auch zeigt es sich sinnvoll, Schülerinnen und Schüler selbst Medieninhalte bearbeiten und herstellen zu lassen.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	I
Tabellenverzeichnis.....	I
Abkürzungsverzeichnis.....	II
1 Einleitung	1
1.1 Relevanz der Thematik	2
1.2 Aufbau der Arbeit	3
2 Theoretischer Hintergrund	4
2.1 Medienrepertoires	4
2.1.1 Medienrepertoires von Jugendlichen	5
2.1.2 Vertrauen in die Medien.....	8
2.2 Glaubwürdigkeit von Medieninhalten.....	11
2.2.1 Fake News: Bedeutungsverschiebung.....	11
2.2.2 Fake News: Begriffsdefinition	12
2.2.3 Desinformation und Spektrum der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten	13
2.2.4 Absichten und Auswirkungen von Fake News	15
2.2.5 Strategien bei der Produktion und Verbreitung von Fake News	16
2.2.6 Visuelle Inhalte	18
2.3 Überprüfung der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten	21
2.3.1 Strategien zur Prüfung der Glaubwürdigkeit	22
2.3.2 Technische Hilfsmittel.....	23
2.3.3 Strategien für Schülerinnen und Schüler	24
2.4 Stand der Forschung	28
2.4.1 Erfahrungen und Strategien von Jugendlichen im Umgang mit Fake News	28
2.4.2 Digitale Hilfsmittel zur Identifizierung von Fake News für Schülerinnen und Schüler	33
2.5 Zusammenfassung und Ausblick	34
3 Methodik.....	36
3.1 Fragestellungen und Ziele der Arbeit	36
3.2 Forschungsbedarf und Forschungsdesign	37
3.2.1 Aufbau des Interviewleitfadens	38
3.2.2 Auswahl der Medienbeispiele	40
3.2.3 Probeinterview und Implikationen	42
3.3 Auswahl der Stichprobe und Rekrutierung	43
3.4 Ablauf der Datenerhebung	44
3.5 Ablauf der Datenauswertung.....	45
3.5.1 Transkription.....	45

3.5.2	Strukturierende Inhaltsanalyse	46
3.6	Gütekriterien qualitativer Forschung.....	47
4	Ergebnisse	48
4.1	Erfahrungen von Jugendlichen mit potentiellen Fake News	48
4.1.1	Erfahrungen beim Recherchieren	48
4.1.2	Beispiele von wahrgenommenen Fake News	49
4.1.3	Vertrauen in verschiedene Medienformate	50
4.2	Strategien zur Einschätzung der Glaubwürdigkeit von online Medieninhalten	51
4.2.1	Einschätzung der vorgelegten Medienbeispiele	51
4.2.2	Spontane Strategien	57
4.2.3	Erstgenannte spontane Strategien	59
4.2.4	Elaborierte Strategien	60
4.2.5	Erstgenannte elaborierte Strategien	73
4.3	Relevanz der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten und deren Überprüfung im Alltag	74
5	Diskussion.....	79
5.1	Erfahrungen von Jugendlichen mit potentiellen Fake News	79
5.2	Strategien zur Einschätzung der Glaubwürdigkeit von online Medieninhalten	80
5.2.1	Spontane Strategien	81
5.2.2	Elaborierte Strategien	82
5.2.3	Erstgenannte Strategien	83
5.2.4	Abgebrochene Strategien	84
5.2.5	Potentielle Fehlvorstellungen und problematische Vorgehensweisen	84
5.2.6	Fazit zu den angewendeten Strategien der Jugendlichen.....	86
5.3	Relevanz der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten und deren Überprüfung im Alltag	88
5.4	Limitationen	89
5.5	Implikationen für Theorie und Praxis	91
5.5.1	Forschungsausblick.....	95
5.5.2	Fazit	95
	Literaturverzeichnis	96
	Anhang A: Interviewleitfaden	108
	Anhang B: Kodierleitfaden	109
	Anhang C: Medienbeispiele.....	129
	Anhang D: Elektronischer Anhang.....	130

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Nutzung von Internetangeboten zur Unterhaltung oder zur Information (Külling et al., 2022, S. 46) ..	7
Abbildung 2: Glaubwürdigkeit von Medienkanälen bei 20- bis 25-Jährigen (Schwaiger, 2020, S. 93)	9
Abbildung 3: Vertrauen in Internetinhalte nach Alter (Latzer et al., 2021, S. 12)	10
Abbildung 4: Sieben Arten von Fehl- und Desinformationen (Wardle, 2020, S. 12-13)	14
Abbildung 5: Charakteristika von Fake News im Internet, eigene Darstellung nach (Schmid et al., 2018)	17
Abbildung 6: KI-generiertes Bild eines griechischen Feuerwehrmannes (Gelbart, 2023)	20
Abbildung 7: Strategien zur Überprüfung des Wahrheitsgehalts einer Nachricht (Waller et al., 2019, S. 17).....	32
Abbildung 8: Aufbau des Interviewleitfadens	39
Abbildung 9: Ablauf Teil 2 der Interviews	39
Abbildung 10: Anzahl Teilnehmende mit mind. einer vorgezeigten Anwendung einer spontanen Strategie	57
Abbildung 11: Anzahl Teilnehmende mit mind. einer vorgezeigten Anwendung einer elaborierten Strategie	61
Abbildung 12: Hervorgehobener Antwortvorschlag von Google (Interview 1, Minute 5)	63
Abbildung 13: „Ähnliche Fragen“ als Option in Google zum Beispiel „Blobfisch“ (Interview 11, Minute 19)	64

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Hinweise zur Identifikation von Fake News für Kinder und Jugendliche	25
Tabelle 2: Angaben zu den Interviews	44
Tabelle 3: Einschätzung der Glaubwürdigkeit zu den Beispielen „Klima-Aktivisten“ und „Ferienort“	52
Tabelle 4: Einschätzung der Glaubwürdigkeit zu den Beispielen „Begrüßungsgeld“ und „Blobfisch“	53

Abkürzungsverzeichnis

BKD	Bildungs- und Kulturdepartement
EIKE	Europäisches Institut für Klima & Energie
fög	Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft
JAMES	Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz (Studie über den Medienumgang von 12 bis 19 Jahre alten Jugendlichen in der Schweiz)
JIM	Jugend, Information, (Multi-)Media (Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland)
MIKE	Medien, Interaktion, Kinder, Eltern (Studie über den Medienumgang von 6- bis 13-jährigen Kindern in der Schweiz)
NZZ	Neue Zürcher Zeitung
SRF	Schweizer Radio und Fernsehen
SRG	Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft

1 Einleitung

In der heutigen, digitalisierten Welt werden Erfahrungen immer stärker von Medieninhalten geprägt (Tulodziecki et al., 2021). „Inhalte, die unser Fühlen, unsere Vorstellungen, unser Denken und Handeln beeinflussen, sind nicht aus der direkten Erfahrung mit Personen, Tieren, Pflanzen, Gegenständen oder Ereignissen erwachsen, sondern durch Medien vermittelt“ (Tulodziecki et al., 2021, S. 8). Medien tragen auch signifikant dazu bei, die öffentliche Meinung zu formen. Dabei sollen sie Transparenz schaffen und Interesse für aktuelle Themen wecken. Insbesondere in einer direkten Demokratie wie der Schweiz, ist das Volk auf diese Funktionen der Medien angewiesen (Doelker et al., 2005). Doch auch unwahre Medieninhalte können, wenn diese nicht als solche erkannt werden, falsche Vorstellungen verbreiten sowie Denken und Handeln beeinflussen. Durch die grosse Menge der medialen Einflüsse wird es immer schwieriger zwischen wirklichkeitsgetreuen Darstellungen und bewussten Falschmeldungen zu unterscheiden und die Glaubwürdigkeit von Medienbeiträgen zu entschlüsseln (Tulodziecki et al., 2021).

Im Kontext fehlender Glaubwürdigkeit von medialen Inhalten hat sich der Begriff „Fake News“ gemäss Gelfert (2018) rasch etabliert. Im Duden werden mit diesem Ausdruck Falschmeldungen bezeichnet, welche in manipulativer Absicht in den Medien, insbesondere in sozialen Netzwerken verbreitet werden (Dudenredaktion, o. D.). Der Begriff „Fake News“ ist jedoch nicht unumstritten und teilweise wird die Bezeichnung „Desinformation“ bevorzugt (Zimmermann & Kohring, 2018). Unabhängig der verwendeten Begrifflichkeiten, liegt der Fokus der vorliegenden Arbeit auf der Glaubwürdigkeit von medialen Inhalten und der Fähigkeit, diese zielführend einzuschätzen und angemessen zu handeln.

Gemäss einer Untersuchung von Vogler et al. (2021) schätzen etwa die Hälfte der befragten erwachsenen Personen in der Schweiz die absichtliche Verbreitung falscher Nachrichten als grosses oder sehr grosses Problem ein. Vogler et al. (2021) fassen zusammen, dass Fake News zu einem ernstzunehmenden Problem werden, wenn diese nicht als solche erkannt werden. Die Fähigkeit, die Glaubwürdigkeit von medialen Inhalten einzuschätzen, ist nicht zuletzt zentral, um sich konstruktiv an politischen Diskussionen zu beteiligen. Manipulierte Medieninhalte sind eine Herausforderung für die Demokratie und stellen eine Bedrohung für den professionellen Journalismus dar (Nygren et al., 2021).

Kinder und Jugendliche wachsen in einer stark mediatisierten Welt auf, welche hohe Ansprüche an ihr Medienhandeln stellt. Informationen kritisch zu beurteilen, erlernen diese jedoch nicht automatisch durch den häufigen Umgang mit Medien. Diese Kompetenz muss gemäss Menner und Harnischmacher (2020) in der Schule sowie durch das Elternhaus explizit gefördert werden. Im Modul Medien und Informatik des Lehrplan 21 wird in den Kompetenzstufen

MI.1.2 e und MI.1.2 h festgehalten, dass Schülerinnen und Schüler befähigt werden sollen, Informationen aus verschiedenen Quellen gezielt zu beschaffen, auszuwählen und hinsichtlich Qualität und Nutzen zu beurteilen. Absichten hinter Medienbeiträgen sollen erkannt und eingeordnet werden können (BKD, 2016).

Die vorliegende Arbeit basiert auf der folgenden Fragestellung, welche auf den vorangehenden Ausführungen aufbaut: Welche Strategien können Jugendliche am Ende der obligatorischen Schulzeit zur Beurteilung der Glaubwürdigkeit von online Medieninhalten anwenden?

1.1 Relevanz der Thematik

Der Bedarf an Informationen verändert sich im Prozess des Auf- und Hineinwachsens in die Gesellschaft. Jugendliche und Erwachsene haben folglich ein unterscheidbares Nachrichtenrezeptionsverhalten (Hartmann & Hepp, 2010). Der mediale Alltag der Jugendlichen ist geprägt durch den Handy- und Internetkonsum, wobei insbesondere soziale Medien von grosser Bedeutung sind (Külling et al., 2022). Gemäss Wardle und Derakhshan (2017) sind soziale Netzwerke an der Verbreitung von Fake News massgeblich beteiligt, da es diese aufgrund ihrer Funktionslogik besonders gut ermöglichen, Inhalte breit und schnell zu streuen. Beinahe ohne Einschränkungen können Inhalte an ein öffentliches Publikum gelangen (Wardle & Derakhshan, 2017). Auch Kellner (2018) sieht in sozialen Netzwerken keine unproblematischen Quellen und hält fest, dass Jugendliche folglich häufig mit Fake News konfrontiert werden können. Bereits bei Jugendlichen besteht die Gefahr, dass diese von Fake News mit populistischen Inhalten beeinflusst werden können oder, dass Ängste, Misstrauen oder Verunsicherungen ausgelöst werden (National Literacy Trust, 2018). Um eine Bewertung der individuellen und sozialen Auswirkungen von Fake News vornehmen zu können, ist es jedoch von entscheidender Bedeutung, inwieweit Rezipierende in der Lage sind, solche zu erkennen und angemessene Schlussfolgerungen zu ziehen (Hohlfeld, 2020).

Insbesondere auch im Kontext aktueller, globaler Krisen werden häufig manipulierte Informationen verbreitet. Beispielsweise zwangen der enorme Anstieg von Fake News in Bezug auf die Corona-Pandemie soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und TikTok koordinierte Gegenmassnahmen zu implementieren (Sidorenko Bautista et al., 2021). Gemäss Stănescu (2022) werden auch im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine eine Vielzahl von Informationen mit bewusster Täuschungs- oder Manipulationsabsicht in den sozialen Medien verbreitet. Solche aktuellen, weltpolitischen Themen können auch von Jugendlichen wahrgenommen werden und für diese von Interesse sein (Feierabend et al., 2022). Auch durch

die rasanten Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz ist anzunehmen, dass die Herstellung und Verbreitung von Fake News weiter zunehmen. Nicht zuletzt dadurch wird die Fähigkeit, Informationen hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit beurteilen zu können immer wichtiger (Schönbächler et al., 2023).

1.2 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden theoretische Grundlagen zu den wichtigsten Aspekten dieser Arbeit dargestellt. Ein Fazit über den theoretischen Hintergrund schliesst das Kapitel ab. Darauf aufbauend werden die konkreten Fragestellungen dieser Arbeit sowie das wissenschaftliche Vorgehen im Kapitel 3 beschrieben und begründet. In Kapitel 4 folgt die Darstellung der Ergebnisse der Untersuchung, welche nachfolgend in Kapitel 5 diskutiert und mit den theoretischen Grundlagen in Bezug gesetzt werden. Den Abschluss bilden die sich daraus ergebenden Implikationen für Theorie und Praxis.

2 Theoretischer Hintergrund

Wie in Kapitel 1.1 aufgezeigt, stellt die Glaubwürdigkeit von Medieninhalten ein relevantes, gesellschaftliches Thema dar, welches insbesondere auch Heranwachsende betrifft. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Problematik für Erwachsene und Jugendliche nicht gleich darstellt, da insbesondere auch deren typisches Medienkonsumverhalten divergierende Ausprägungen zeigt. In Kapitel 2.1 wird deshalb aufgezeigt, was unter einem Medienrepertoire zu verstehen ist und wie sich dieses bei Jugendlichen typischerweise zusammensetzt. Kapitel 2.2 fokussiert sich auf die Glaubwürdigkeit von Medieninhalten im Allgemeinen. Es wird ein Versuch unternommen den Begriff „Fake News“ zu definieren. Potentielle Auswirkungen von Fake News sowie Methoden zur Herstellung und Verbreitung werden aufgeführt. In Kapitel 2.3 werden im Hinblick auf das Forschungsvorhaben etablierte Strategien zur Erkennung von unglaubwürdigen Medieninhalten erläutert. Danach erfolgt eine Aufarbeitung des Forschungsstandes zum Umgang von Jugendlichen mit Fake News in Kapitel 2.4. Schliesslich wird in Kapitel 2.5 ein Fazit zum dargelegten, theoretischen Hintergrund gezogen.

2.1 Medienrepertoires

Nach Hasebrink und Popp (2006) nimmt das Konzept der Medienrepertoires die Gesamtheit aller Medien in den Blick, welche eine Person regelmässig konsumiert. Ein Medienrepertoire ist eine sinnvoll strukturierte Zusammenstellung verschiedener Medien, welche sich wechselseitig beeinflussen (Hartmann & Hepp, 2010). Obwohl Medienrepertoires zunächst auf einer individuellen Ebene angesiedelt sind, wird das Konzept auch zur Beschreibung von Gruppen verwendet. Des Weiteren kann es sich neben der gesamten Mediennutzung auch auf bestimmte funktions- oder themenbezogene Ausschnitte wie beispielsweise Informationsrepertoires beziehen (Hasebrink, 2014). Das Fög - Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (2022) verwendet diesbezüglich den Begriff „Newsrepertoire“ und versteht darunter, die Gesamtheit der Medien, welche eine Person nutzt, um sich über das aktuelle Geschehen zu informieren. Gehrau (2004) hält fest, dass alle Mediengattungen grundsätzlich Informationsfunktionen erfüllen können. Ergänzend dazu gilt nach Klaus (2008), dass Information nicht das Gegenteil von Unterhaltung bedeuten muss.

Gemäss Hartmann und Hepp (2010) verändert sich der Bedarf an Informationen unter anderem im Laufe des Hineinwachsens in die Gesellschaft. Das typische Informationsverhalten einer Person wird geprägt, durch die in den verschiedenen Lebensaltersstufen aktuellen Entwicklungsaufgaben. Demnach haben Jugendliche und Erwachsene unterschiedliche Informationsrepertoires.

2.1.1 Medienrepertoires von Jugendlichen

Gemäss Hartmann und Hepp (2010) ergeben sich aus dem Bestreben, die eigene Umwelt zu beobachten, ungerichtete Informationsbedürfnisse. Hierbei geht es um die kontinuierliche und situationsübergreifende Beobachtung von Themen von allgemeiner Relevanz zur Herausbildung von Allgemeinwissen. Solche ungerichteten Informationsbedürfnisse sind bei Jugendlichen im Gegensatz zu Erwachsenen weniger ausgeprägt. Stattdessen gehören Fragen nach der eigenen Identität und der sozialen Position zu den zentralsten Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen (Hartmann & Hepp, 2010). Insbesondere die Beziehung zu Gleichaltrigen steht dabei für Jugendliche im Vordergrund. Folglich spielen Online-Gemeinschaften eine besonders wichtige Rolle. Des Weiteren entwickeln sich bei Jugendlichen persönliche Hobbys und damit zusammenhängende Interessenschwerpunkte. Diese Feststellungen gehen einher mit den Ergebnissen von Klopfenstein Frei et al. (2022), wonach für 15- bis 17-Jährige Themen aus der Peer Group sowie persönliche Interessen den Treiber für den Medienkonsum darstellen.

Auch das Jahrbuch „Qualität der Medien“ des Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) fasst zusammen, dass sich die Mediennutzung verschiedener Altersgruppen in der Schweiz stark unterscheidet. Dabei stellt die Nutzung sozialer Medien ein wichtiger Aspekt für die Differenzierung dar. Über ein Drittel der 18- bis 24-Jährigen geben soziale Medien als ihre Hauptinformationsquelle an. Bei den Befragten ab 55 Jahren sind es lediglich 5% (Fög - Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft, 2022). Das Internet stellt gemäss der JAMES-Studie 2022 für Jugendliche eine der wichtigsten medialen Freizeitaktivitäten dar. Es zeigt sich des Weiteren, dass Jugendliche sowohl in gedruckter Form als auch online immer weniger Zeitungen und Zeitschriften lesen, während Fotos und Videos immer wichtiger werden. Der mediale Alltag ist durch den Handy- und Internetgebrauch geprägt und insbesondere soziale Medien spielen eine wichtige Rolle. Instagram, TikTok, WhatsApp, Snapchat und YouTube zählen dabei in dieser Reihenfolge zu den meistgenutzten Apps (Külling et al., 2022).

Gemäss der JAMESfocus-Studie 2019 sind zwei Drittel der befragten Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren an aktuellen Ereignissen in der Welt interessiert. Somit ist es für eine Mehrheit wichtig, Bescheid zu wissen, was aktuell in der Welt passiert. Ein Drittel der Jugendlichen nutzen Nachrichtenquellen hingegen nur selten, weil für sie das tagesaktuelle Weltgeschehen von geringer Bedeutung ist (Waller et al., 2019). Waller et al., (2019) folgern, dass Jugendliche, welche sich kaum für das Weltgeschehen interessieren, nur vermindert Kompetenzen im Umgang mit Nachrichten entwickeln können und dadurch besonders vulnerabel gegenüber manipulativen Inhalten sind.

Im Vergleich zu den Ergebnissen von Waller et al. (2019) zeigt der „Easyvote Politikmonitor“, dass sich ungefähr die Hälfte der befragten Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren für Politik interessieren. Dabei ist das Interesse an der weltweiten Politik (46%) leicht geringer als an der Schweizer Politik (49%). Auch je nach Themengebiet ist das Interesse unterschiedlich. So liegen die Themen Klimawandel sowie Rassismus und Diskriminierung auf den Spitzenplätzen (Jans et al., 2022).

Gemäss der Studie von Klopfenstein Frei et al. (2022) haben Jugendliche ein sehr breites Verständnis von Nachrichten. Unter Nachrichten verstehen sie alles, was aktuell in der Welt vor sich geht und was für ihr Leben wichtig ist. Je älter Schülerinnen und Schüler werden, desto konsistenter und konkreter wird dieses Verständnis. Jugendliche präferieren visuelle Formate wie Bilder und Videos, welche Nachrichten knapp zusammenfassen und illustrieren. Die Forschungsergebnisse zeigen ausserdem, dass sich der Nachrichtenkonsum bezüglich drei Altersgruppen (12 bis 14, 15 bis 17, 18 bis 20) unterscheidet und jede Gruppe unterschiedliche Ausprägungen in Bezug auf die Kategorien „Konsumationszeit“, „Konsumationsgewohnheiten“, „Beschränkungen“ sowie „Medienkompetenz“ zeigt.

Der Nachrichtenkonsum der 12- bis 14-Jährigen ist davon geprägt, dass die Heranwachsenden einen Nutzen erhalten wollen und emotionale Unterhaltung suchen. Besonders interessierende Themen sind Spiele, Tiere und Comics. Auch Zeitschriftenabonnements oder Fernsehgewohnheiten des familiären Umfelds prägen den Konsum in dieser Altersgruppe (Klopfenstein Frei et al., 2022). Passend zu diesen Feststellungen sind auch die Ergebnisse der MIKE-Studie 2021, in welcher Kinder zwischen 6 und 13 Jahren sowie deren Eltern zum Umgang mit Medien befragt werden. In dieser Altersgruppe liegen Wechselwirkungen zwischen dem Freizeitverhalten der Eltern und ihrer Kinder vor. In der MIKE-Studie wird zusammenfassend festgehalten, dass Eltern nicht zuletzt beim Umgang mit Medien eine zentrale Vorbildfunktion einnehmen und die wichtigsten Rollenmodelle für ihre Kinder darstellen (Suter et al., 2021).

Gemäss Klopfenstein Frei et al. (2022) unterscheidet sich die Gruppe der 15- bis 17-Jährigen in den meisten untersuchten Aspekten von der jüngeren Gruppe der 12- bis 14-Jährigen. Mit steigendem Alter werden die Peer Group sowie die persönlichen Interessen zum Treiber des Nachrichtenkonsums. Zu den besonders relevanten Themen lassen sich Sport, „Crime“, „Stars“ und „Lifestyle“ zählen. Aber auch die Corona-Pandemie sowie das Thema Klima sind besonders relevant. Soziale Medien werden zu einer bedeutenden Nachrichtenquelle. Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren gelangen über Posts auf den Startseiten sozialer Medien auch mehr oder weniger zufällig zu Inhalten, welche sie auf weitere Webseiten führen können. Dabei ist der Nachrichtenkonsum thematisch divers, jedoch nicht sehr vertieft. Es geht den

Jugendlichen darum, aktuellen medialen Trends zu folgen, um mit ihren Peers mitreden zu können. Auch Memes, welche auf weiterführende Webseiten führen können, zählen zu einem besonders beliebten Format der 15- bis 17-Jährigen. Restriktionen zum Smartphone-Gebrauch durch die Eltern nehmen ab und die Fähigkeiten Nachrichteninhalte auch in anderen Sprachen zu verstehen, nehmen deutlich zu. Die Kompetenz den eigenen Medienkonsum selbständig zu reflektieren, entwickeln Jugendliche gemäss der Studie jedoch erst zwischen 18 und 20 Jahren (Klopfenstein Frei et al., 2022). Gemäss der JIMPlus-Studie 2022 findet bei den Jugendlichen eine gezielte und eine zufällige Informationsaufnahme gleichermassen statt. Als häufigste Quellen einer zufälligen Informationsaufnahme zählen Gespräche mit Freunden und Familie, automatisch generierte Vorschläge für Videos auf YouTube, das klassische Fernsehen sowie die Feeds von TikTok und Instagram (Feierabend et al., 2022).

Gewisse Internetangebote werden eher zu Informations- andere eher zu Unterhaltungszwecken konsumiert. So werden beispielsweise soziale Netzwerke, Videoportale sowie Streamingdienste deutlich häufiger zur Unterhaltung genutzt. Hingegen werden Suchmaschinen, die online Enzyklopädie „Wikipedia“ und Zeitungsportale eher zu Informationszwecken gebraucht. Sowohl zu Unterhaltungs- als auch zu Informationszwecken gehören soziale Netzwerke, Videoportale und Suchmaschinen zu den am häufigsten genutzten Internetangeboten der Jugendlichen (Külling et al., 2022). In Abbildung 1 sind die Präferenzen der Jugendlichen detailliert dargestellt:

Abbildung 1: Nutzung von Internetangeboten zur Unterhaltung oder zur Information (Külling et al., 2022, S. 46)

Je älter Jugendliche sind, desto häufiger nutzen sie Suchmaschinen und Videoportale auch zu Informationszwecken. Soziale Netzwerke sowie Suchmaschinen nutzen 12- bis 13-Jährige generell weniger häufig als ältere Jugendliche (Külling et al., 2022). Dies geht auch mit den dargestellten Befunden von Klopfenstein Frei et al. (2022) einher.

2.1.2 Vertrauen in die Medien

Das Vertrauen in die Medien ist in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern überdurchschnittlich hoch. Es zeigen sich jedoch deutliche Altersunterschiede. So sind es bei den über 35-Jährigen 49% die den Medien grossmehrheitlich vertrauen, während es bei den unter 35-Jährigen 35% sind (Eisenegger et al., 2022).

Im Medienqualitätsrating (MQR) werden regelmässig die Qualität von reichweitenstarken Medientiteln in der Schweiz analysiert. Integriert werden dabei Tages- und Onlinezeitungen, Sonntagszeitungen und Magazine, Boulevard- und Pendlerzeitungen sowie Radio- und Fernsehsendungen. Online-, Radio- und TV-Formate des Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) sowie der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) geniessen in diesem Vergleich ein sehr hohes Vertrauen. Die niedrigsten Vertrauenswerte erhalten Print- und Onlineausgaben von Gratis- und Pendlerzeitungen, namentlich „Blick“ und „20 Minuten“ (Vogler et al., 2022). Auch im Digital News Report 2022 des Reuters Institute, zeigt sich für die Deutschschweiz, dass den öffentlich-rechtlichen Medien sowie lokalen Zeitungen grosses Vertrauen entgegengebracht wird. Auf den letzten Plätzen liegen „Blick“, „gmx“ und „MSN News“ (Reuters, 2022). Ein vergleichbares Bild zeigt sich im Jahrbuch „Qualität der Medien“ 2020. Obwohl die befragten jungen Erwachsenen zwischen 20 und 25 Jahren klassische Medienkanäle wie Radio, TV und Presse im Vergleich zu anderen Medienformaten vergleichsweise wenig konsumieren, schenken sie ersteren grösseres Vertrauen. Grundsätzlich schätzen die Studienteilnehmenden die professionellen, journalistischen Informationsmedien als glaubwürdig ein. Den Inhalten auf sozialen Netzwerken, wie Instagram, YouTube und Facebook wird weniger Vertrauen entgegengebracht, obschon diese von dieser Zielgruppe häufiger genutzt werden. Die Studienteilnehmenden erklärten, dass dies daran liege, dass auf den sozialen Medien alle Nutzenden Beiträge teilen können und darunter auch desinformative Beiträge oder Verschwörungstheorien sein könnten (Schwaiger, 2020). In Abbildung 2 ist dargestellt, welche Glaubwürdigkeit die befragten 20- bis 25-Jährigen unterschiedlichen Medienkanälen zuschreiben. Je weiter innen die Platzierung eines Medienkanales, desto glaubwürdiger wird dieser eingeschätzt.

- | | | | | | |
|---|----------|----|----------------|----|-----------------|
| 1 | Facebook | 6 | Google | 11 | Online-News |
| 2 | Twitter | 7 | TV | 12 | Radio |
| 3 | Snapchat | 8 | Blogs | 13 | Netflix |
| 4 | WhatsApp | 9 | Print Qualität | 14 | Instagram |
| 5 | YouTube | 10 | Spotify | 15 | Print Boulevard |

Abbildung 2: Glaubwürdigkeit von Medienkanälen bei 20- bis 25-Jährigen (Schwaiger, 2020, S. 93)

Gemäss einer britischen Studie vertrauen auch Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren sozialen Medien weniger als etablierten News Webseiten. 7% der Befragten glauben, dass auf Plattformen der sozialen Medien alles der Wahrheit entspricht. Ein Drittel der befragten Kinder glauben, dass alle Webseiten, welche von Google angezeigt werden, vertrauenswürdig sind. Ein Viertel gibt an gar nicht über die Glaubwürdigkeit der von ihnen gesichteten Webseiten nachzudenken (Ofcom, 2021).

Auch im Rahmen der JAMESfocus-Studie wurde erfragt, welche Mediengattungen für Jugendliche in der Schweiz im Alter von 12 bis 19 Jahren glaubwürdig sind. Wie in Kapitel 2.1 dargelegt, informieren sich Jugendliche oftmals nicht über klassische, redaktionelle Massenmedien, sondern über Plattformen der sozialen Medien. Trotzdem ist das Vertrauen in die etablierten, redaktionellen Medien am grössten. Wenn Radio, Fernsehen, Zeitung und Internet über dasselbe Thema informieren, glauben Jugendliche dem Fernsehen am ehesten (Waller et al., 2019). Waller et al. (2019) vermuten, dass dies mit dem Service Public in der Schweiz zusammenhängt, welcher vielseitig und qualitativ hochwertig ist. So haben auch bestimmte Sendungen, wie die Tagesschau, in vielen Familien einen festen Platz und prägen die Wahrnehmung der Jugendlichen: „Auch wenn die Jugendlichen die Angebote der SRG eher selten nutzen, so ist dennoch eine Markenbindung zu beobachten, die sich in der Sozialisation etab-

liert hat“ (Waller et al., 2019, S. 19). Am zweithäufigsten wird die Zeitung als glaubwürdige Quelle genannt. In diesem Vergleich ist das Internet somit für viele Jugendliche eine weniger vertrauenswürdige Quelle (Waller et al., 2019).

Auch die Studienergebnisse des „World Internet Project – Switzerland“ 2021 zeigen vergleichbare Ergebnisse (Latzer et al., 2021). Es wurde untersucht, in welchem Ausmass die Schweizer Bevölkerung ab 14 Jahren den Inhalten im Internet vertraut. Seiten von sozialen Netzwerken und Gratiszeitungen werden im Vergleich zu Seiten von Regierungen und Behörden und Seiten der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) weniger Vertrauen entgegengebracht. Als Gründe für die mangelnde Vertrauenswürdigkeit, werden auch in dieser Studie die Anonymität und die nutzergenerierten Beiträge genannt, welchen eine professionelle journalistische Qualitätskontrolle fehlt.

Die Glaubwürdigkeit von Internetinhalten im Allgemeinen wird gemäss Latzer et al. (2021) über verschiedene Altersgruppen ähnlich eingeschätzt. In Abbildung 3 sind diese Einschätzungen dargestellt:

Datenbasis: Schweizer Bevölkerung, WIP-CH 2021.

Abbildung 3: Vertrauen in Internetinhalte nach Alter (Latzer et al., 2021, S. 12)

48% der 14- bis 19-Jährigen glauben, dass die Hälfte der Informationen im Internet vertrauenswürdig ist. 41% glauben, dass nichts beziehungsweise nur ein kleiner Teil der Inhalte glaubwürdig ist. 11% in dieser Altersgruppe geben hingegen an, dass dem meisten oder allem im Internet Glauben geschenkt werden kann (Latzer et al., 2021).

Zusammenfassung und Zwischenfazit: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der typische Medienkonsum von Jugendlichen und Erwachsenen unterscheidet, wobei insbesondere die Nutzung sozialer Medien ein Differenzierungsfaktor darstellt. Während für die 12- bis 14-Jährigen das familiäre Umfeld prägend für den Nachrichtenkonsum ist, stellt die Peer Group bei den 15- bis 17-Jährigen den entscheidenden Treiber dar (Klopfenstein Frei et al., 2022). Der mediale Alltag der Jugendlichen ist durch den Internetgebrauch, insbesondere durch die Nutzung sozialer Medien, geprägt. Dennoch bringen Jugendliche den klassischen, redaktionellen Medienformaten grösseres Vertrauen entgegen (Lutzer et al., 2021; Schwaiger, 2020; Waller et al., 2019). Eine sich daraus ergebende Frage ist, inwiefern Jugendliche in der Lage sind, Inhalte im Internet und insbesondere auf den sozialen Medien kritisch zu prüfen.

2.2 Glaubwürdigkeit von Medieninhalten

Die Wahrheitssuche stellt in der 1. Richtlinie des Journalistenkodex des Schweizer Presserates den Ausgangspunkt der Informationstätigkeit dar (Schweizer Presserat, 2023). Gemäss Lutzer et al. (2018) hat das Aufkommen des Internets es ermöglicht, dass verschiedene Wettbewerber die klassischen journalistischen Strukturen umgehen können. Dadurch werden Bestrebungen des Pressekodex, journalistische Glaubwürdigkeit zu fördern, untergraben. Wie in Kapitel 2.1.1 aufgezeigt, sind soziale Netzwerke, welche es besonders einfach ermöglichen Fake News zu verbreiten, insbesondere aus dem Medienrepertoire der Jugendlichen nicht mehr wegzudenken.

2.2.1 Fake News: Bedeutungsverschiebung

Der Begriff „Fake News“ hat seit seinem Entstehen verschiedene Bedeutungen erhalten. Je nach Kontext und Zeitraum wurden damit unterschiedliche Arten von Falschmeldungen bezeichnet. Massenmedien wurden seit deren Aufkommen im 19. Jahrhundert gezielt genutzt, um Falschmeldungen zu verbreiten. In den Neunzigerjahren bezeichnete der Begriff „Fake News“ im angloamerikanischen Raum hauptsächlich satirische Nachrichtensendungen. Mit dieser damaligen Form wurde eine kritisch-aufklärerische und somit mehrheitlich positive Sichtweise verbunden. Später wurde dieses Verständnis durch eine negative Konnotation von Fake News im Sinne von manipulativen Falschinformationen abgelöst (Zimmermann & Kohring, 2018).

Diese Veränderung ergab sich insbesondere durch das Aufkommen von sozialen Netzwerken. In diesem Zusammenhang wird häufig explizit die US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 als Ursprung genannt, durch welche der Begriff „Fake News“ grössere Bekanntheit und eine negative Bedeutungsverlagerung erlangte. So wurden über soziale Medien eine zunehmende Anzahl von erfundenen, diskreditierenden Nachrichten über die Kandidierenden der Wahl verbreitet. Im Kontext einer möglichen Beeinflussung durch Fake News wird auch häufig das Brexit-Referendum erwähnt (Gelfert, 2018).

2.2.2 Fake News: Begriffsdefinition

Obwohl der Begriff „Fake News“ häufig verwendet wird, gibt es keine einheitliche, widerspruchsfreie Definition (Waller et al., 2019; Zimmermann & Kohring, 2018). Gelfert (2018) spricht sich dafür aus, eine einheitliche Begriffsdefinition vorzuschlagen, welche im Laufe des künftigen wissenschaftlichen Diskurses verfeinert werden soll: „Fake news, I argue, is best defined as the deliberate presentation of (typically) false or misleading claims as news, where the claims are misleading by design“ (Gelfert, 2018, S. 85-86).

Gemäss Gelfert (2018) gibt es trotz fehlender, einheitlicher Deutung des Begriffes einige Merkmale, welche in der Literatur zumeist gleich dargestellt werden. So herrscht ein breiter Konsens darüber, dass Fake News absichtlich irreführende Medieninhalte sind, welche versuchen journalistische Formate nachzuahmen. Auch gemäss Zimmermann und Kohring (2018) herrscht Einigkeit darüber, dass Fake News intentional produziert und gestreut werden. Somit ist die Verbreitung von falschen Inhalten die zentrale Funktion von Fake News. Davon abzugrenzen sind folglich Nachrichten, welche versehentlich inhaltliche Fehler enthalten.

Satire, Verschwörungstheorien sowie Medieninhalte, welche irreführend jedoch nicht gänzlich falsch sind, bezeichnen Allcott und Gentzkow (2017) nicht als Fake News. Bakir und McStay (2018) hingegen schreiben, dass Fake News auch lediglich einzelne, absichtlich verfälschte Elemente enthalten können. Somit bezeichnen die Autoren auch bereits Halbwahrheiten oder einseitig irreführende Inhalte als Fake News. Hier zeigen sich unterschiedliche Eingrenzungen im Begriffsverständnis.

Hingegen ist die Auffassung, dass das Internet und insbesondere soziale Netzwerke eine grosse Rolle bei der Verbreitung von Fake News darstellen, wenig umstritten (Zimmermann & Kohring, 2018). Auch Schmid et al. (2018) halten fest, dass soziale Medien ein wesentliches Verbreitungsinstrument für Fake News darstellen. Da alle Nutzenden von sozialen Netzwerken Nachrichten veröffentlichen können, fehlt eine redaktionelle Kontrolle. Journalistische Standards, wie sie beispielsweise der Pressekodex des Schweizer Presserats festlegt, fallen häufig

komplett weg. Während der grösste Teil der Inhalte auf sozialen Medien harmlos ist, zielt gemäss Bovet und Frei (2021) ein kleiner Teil darauf ab, bewusst falsche Informationen zu verbreiten. Insbesondere auch manipulierte Bilder und Videos können solche Inhalte transportieren.

2.2.3 Desinformation und Spektrum der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten

Egelhofer und Lecheler (2019) schreiben, dass die Bezeichnung „Fake News“ auch zu einem Kampfbegriff geworden ist, welcher insbesondere in der Politik verwendet wird, um unliebsame Nachrichtenmedien schlecht zu machen oder die gesamte Institution des Journalismus zu diskreditieren. Demnach unterscheiden Egelhofer und Lecheler (2019) zwischen zwei Phänomenen. Ersteres bezeichnen sie als das „Fake News Genre“, welches die bewusste Erstellung von falschen, pseudo-journalistischen Informationen meint. Mit „Fake News Label“ ist hingegen gemeint, dass der Begriff zur Delegitimierung von unerwünschten Nachrichtenmedien genutzt wird (Egelhofer, 2022).

Auch Zimmermann und Kohring (2020) kritisieren, dass der Begriff Fake News ideologisch aufgeladen ist und entwickelten eine eigene Einbettung des Phänomens anhand des Begriffes „aktuelle Desinformation“. „Aktuelle Desinformation“ definieren die Autoren als „... Kommunikation wissentlich und empirisch falscher Informationen zu neuen und relevanten Sachverhalten mit dem Anspruch auf Wahrheit“ (Zimmermann & Kohring, 2020, S. 23). Auch Wardle und Derakhshan (2017) sprechen sich gegen den Begriff „Fake News“ aus, da dieser die Komplexität des Phänomens unzureichend beschreibt und in der Politik vermehrt zur Diffamierung unliebsamer Medien benutzt wird.

Gemäss Wardle und Derakhshan (2017) können sieben Arten von Fehl- und Desinformationen unterschieden werden, welche unterschiedlich starke Täuschungsabsichten in sich tragen. In Abbildung 4 sind diese sieben Arten nach ihrem Schadenspotenzial angeordnet:

Abbildung 4: Sieben Arten von Fehl- und Desinformationen (Wardle, 2020, S. 12-13)

Wardle und Derakhshan (2017) verorten die drei Typen „betrügerischer Inhalt“, „manipulierter Inhalt“ sowie „erfundener Inhalt“ im Bereich der zielgerichteten Fake News, da hier Inhalte mit falschen aber vermeintlich authentischen Quellen zum Zweck der Täuschung erstellt werden.

2.2.4 Absichten und Auswirkungen von Fake News

Wenig umstritten ist, dass Fake News irritieren und politische Entscheidungsprozesse verfälschen können. Um die individuellen und sozialen Wirkungen von Fake News abschätzen zu können, ist es jedoch entscheidend, inwiefern es den Rezipierenden gelingt, die Glaubwürdigkeit von Medieninhalten einzuschätzen (Hohlfeld, 2020). Gemäss Lazer et al. (2018) gibt es wenig wissenschaftlich gefestigte Antworten auf die Frage, was die genauen Auswirkungen von Fake News auf Einzelpersonen sind. Wichtig sei es zu unterscheiden zwischen Personen, welche Fake News lediglich lesen und Personen, welche davon tatsächlich beeinflusst werden. Lazer et al. (2018) fassen zusammen, dass Fake News im Vergleich zu glaubwürdigen Nachrichten nur einen kleinen Teil der Bevölkerung erreichen. Dies ist jedoch kein Grund die negativen Auswirkungen von Fake News zu verharmlosen.

Nach Zimmermann und Kohring (2018) spielen Fake News insbesondere in der politischen Kommunikation eine wichtige Rolle. Intentional verfälschte Inhalte können, wenn sie nicht durchschaut werden, die Wahrnehmung der Rezipierenden verändern und das öffentliche Meinungsbild manipulieren. Auch gemäss Vogler et al. (2021) bieten Wahlen und Abstimmungen sowie akute Krisen eine grosse Angriffsfläche für Fake News. Weiter ergänzt Gibson (2018), dass Fake News langfristig dem Vertrauen in die institutionelle Kontroll- und Aufklärungsfunktion der Medien schaden können. Aus einer gesellschaftstheoretischen Perspektive zeigt sich somit auch ein systematischer Versuch der Destabilisierung demokratischer Institutionen und Prozesse. Dadurch besteht die Gefahr, dass ehemals vertrauenswürdige Mechanismen der Wissensproduktion grundlegend in Frage gestellt werden (Gibson, 2018).

Wardle und Derakhshan (2017) sowie Zimmermann und Kohring (2018) beschreiben die Gefahr von populistischen Aufstachelungen oder extremistischen Anfeindungen gegen Ausländer, Religionen, Politikerinnen und Politiker, Staaten oder gegen bestimmte Medien selbst. Auch Traberg et al. (2022) fassen zusammen, dass Fake News politische Entscheidungen beeinflussen, Misstrauen gegenüber demokratischen Systemen schüren, Verschwörungstheorien stützen und zu gewalttätigen Ausschreitungen führen können.

Wardle und Derakhshan (2017) identifizieren auch finanziell motivierte Absichten hinter der Produktion von Fake News. Fake News Webseiten locken oftmals durch sensationalistische Inhalte und machen Profit durch Werbebeiträge, welche bewusst platziert werden. Zimmermann und Kohring (2018) schreiben in diesem Zusammenhang von „Clickbait-Desinformationen“. Durch reisserische, absurde Überschriften soll eine möglichst grosse Aufmerksamkeit erzeugt werden. Hierbei ist es oftmals nicht relevant, ob die Rezipierenden den falschen Inhalten tatsächlich Glauben schenken.

Roozenbeek und van der Linden (2019) schreiben, dass Fake News eine Gefahr für Leib und Leben darstellen können. Auch gemäss Preston et al. (2021) können Fake News ein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellen. Die Forschenden nennen die Corona-Pandemie als Beispiel: „More recently, during the COVID-19 pandemic, the acceptance of fake news has been shown to pose a threat to public health” (Preston et al., 2021, S. 1). Melchior und Oliveira (2022) resümieren in diesem Zusammenhang, dass die Qualität von Gesundheitsinformationen auf sozialen Medien verbessert und insbesondere die Verbreitung von Fake News zu Gesundheitsthemen bekämpft werden sollte. Rezipierende könnten durch den Konsum von Fake News beeinträchtigt werden, angemessene Entscheidungen zur eigenen Gesundheit zu treffen.

Es gibt auch spezifische Erkenntnisse zu Auswirkungen von Fake News auf Kinder und Jugendliche. So fasst die JAMESfocus-Studie zusammen, dass Jugendliche vor allem über ungefilterte Nachrichten in den sozialen Medien empfänglich für Falschinformationen in Form von populistischen Versprechen sind (Waller et al., 2019). Gemäss einer Untersuchung des National Literacy Trust (2018) sind die Hälfte der befragten britischen Schülerinnen und Schüler darüber besorgt, dass sie Fake News nicht erkennen können. Fast zwei Drittel der befragten Lehrpersonen glauben, dass Fake News bei den Lernenden Ängste auslösen, deren Selbstwertgefühl schädigen und das Weltbild verzerren können. Fake News sind somit insbesondere auch ein Problem für Kinder und Jugendliche und können deren Wohlbefinden und ihr Vertrauen in den Journalismus sowie in demokratische Systeme gefährden (National Literacy Trust, 2018).

2.2.5 Strategien bei der Produktion und Verbreitung von Fake News

Produzierende von Fake News erreichen ihre Ziele, wenn ihre Inhalte so viel wie möglich geteilt und konsumiert werden. Insbesondere die Funktionslogik von sozialen Netzwerken ermöglicht es Fake News breit zu streuen und eine grosse Aufmerksamkeit zu generieren (Baptista & Gradim, 2020). Nach Schmid et al. (2018) ist bei Falschmeldungen im Internet von Fake News zu sprechen, wenn folgende vier in Abbildung 5 aufgeführten Charakteristika zutreffen:

Abbildung 5: Charakteristika von Fake News im Internet, eigene Darstellung nach (Schmid et al., 2018)

Studien zeigen, dass Inhalte welche als Fake News reproduziert werden, oftmals den gerade aktuellen Themen der traditionellen Medien entsprechen. Dabei werden jedoch absichtlich bestimmte Fakten manipuliert. Besonders beliebte Themen sind politische Aktualitäten, Skandale, Betrügereien sowie Verbrechen. Fake News werden häufig besonders kontrovers und emotional präsentiert und zeichnen sich durch aufsehenerregende Überschriften aus. Inhalte, welche starke Gefühle, wie Freude und Aufregung, aber auch Wut und Angst, auslösen, werden häufiger geteilt. Folglich haben Fake News oftmals eine grössere Wahrscheinlichkeit zu einem viralen Hit zu werden als herkömmliche Nachrichten. Informationen werden ausserdem eher geteilt, wenn sie die Meinungen und Überzeugungen der Rezipierenden bestätigen (Baptista & Gradim, 2020). Sängler (2017) schreibt diesbezüglich vom „Pippi-Langstrumpf-Prinzip“, da Informationen eher geglaubt und geteilt werden, welche ohnehin ins eigene Weltbild passen. Ergänzend dazu stellen Kahne und Bowyer (2017) fest, dass junge Leute eher glauben, dass ein manipulierter Inhalt auf den sozialen Medien vertrauenswürdig ist, wenn diese den vorgelegten, inhaltlichen Argumenten persönlich zustimmen. Dazu passt auch die Tendenz, die Glaubwürdigkeit von Informationen nur in Frage zu stellen, wenn diese vorhandene Überzeugungen verletzen. Informationen, welche den eigenen Überzeugungen entsprechen, werden generell als vertrauenswürdiger wahrgenommen als solche, welche diesen widersprechen. Somit können persönliche ideologische Überzeugungen Rezipierende davon abhalten Medieninhalte auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen (Lazer et al., 2018).

Informationen erscheinen Rezipierenden gemäss dem „Mere-Exposure-Effekt“ umso glaubwürdiger, je öfters diese die Inhalte bereits wahrgenommen haben (Lazer et al., 2018). Auch in einer Studie von Hohlfeld (2020) bestätigte sich dieser Effekt. So wurde eine Korrelation zwischen der Bekanntheit und der Glaubwürdigkeit einer Nachricht festgestellt. Je bekannter eine Nachricht war, desto eher wurde diese geglaubt.

Fake News sind oftmals in ideologische Narrative eingebettet. Deswegen können auch Berichtigungen zu konkreten Fake News, die darin behaupteten Inhalte oftmals nicht nachhaltig abschwächen. Somit ist es unzureichend Fake News nur mit einer Richtigstellung entgegenzuwirken. Das schnelle Löschen von Fake News ist effektiver, da dies eine weitere Verbreitung verhindert. Dies ist jedoch mit rechtlichen, verfahrenstechnischen und demokratietheoretischen Problemen behaftet (Zimmermann & Kohring, 2020).

Gemäss Lazer et al. (2018) spielen auch Social Bots bei der Verbreitung von Fake News eine entscheidende Rolle. Social Bots sind automatisierte Accounts auf Plattformen der sozialen Medien, welche echte Profile imitieren. Durch das automatisierte Liken und Teilen von Inhalten durch Social Bots können Fake News besonders schnell verbreitet werden. So können Bots auch innerhalb kurzer Zeit eine grosse Anzahl von Followern aufbauen. Dies wiederum vermittelt realen Nutzenden ein Gefühl von Glaubwürdigkeit, da diese dazu neigen Accounts zu vertrauen, welche eine grosse Anzahl Follower haben. Gemäss Bovet und Frei (2021) führen alle Fortschritte in der Bekämpfung von Bots dazu, dass auch für deren Entwicklung neue Gegenmassnahmen ergriffen werden. Erschwerend kommt hinzu, dass Bots meistens nur kurz aktiv sind und nach einer erfolgten Desinformations- oder Propagandakampagne schnell wieder gelöscht werden (Bovet & Frei, 2021).

2.2.6 Visuelle Inhalte

Da Bilder in der Medienberichterstattung ein hohes Wirkungspotential haben, ist deren Einsatz von grosser Bedeutung. Doch auch Bilder können manipulativ eingesetzt werden, um falsche Behauptungen zu unterstreichen. Fake News werden oftmals von besonders auffälligen, schockierenden oder brutalen Bildern begleitet, welche manipuliert oder aus dem Kontext herausgerissen sind. Wie bei Texten gilt auch bei Bildern, dass die manipulative Wirkung davon abhängt, inwiefern Rezipierende in der Lage sind Veränderungen der Bildmotive zu durchschauen (Schicha et al., 2021).

Auch eine Studie der Vanderbilt University weist darauf hin, dass „fake images“ und „fake videos“ bei der Verbreitung von Fake News eine entscheidende Rolle spielen. Texte mit Bildern generieren mehr Aufmerksamkeit als reiner Text und können die Anzahl Likes und

Shares eines Posts auf den sozialen Medien erhöhen. Schlagzeilen werden eher geglaubt sowie erinnert, wenn sie von einem Bild begleitet werden. Fotografien werden aus Gewohnheit oft auch intuitiv als Beweis angesehen, dass ein bestimmtes Ereignis tatsächlich stattgefunden hat. Darüber hinaus tragen Bilder dazu bei, dass verwandte Informationen leichter aus dem Gedächtnis abgerufen werden können, was dazu führen kann, dass die Informationen eher als glaubwürdig wahrgenommen werden. Fotos machen es zudem einfacher, sich ein Ereignis vorzustellen, wodurch dieses ebenfalls glaubwürdiger erscheinen kann (Fazio, 2020). Auch Schicha et al. (2021) schreiben, dass Abbildungen von Gegenständen oder Ereignissen ein Eindruck von Objektivität auslösen können. Bilder werden zudem vor einem Text visiert und schneller verarbeitet. Sie werden ohne mentale Anstrengung aufgenommen und verarbeitet sowie leicht wiedererkannt.

Unter Bildmanipulation versteht Fischer (2017) eine Form der Beeinflussung, bei welcher gezielt Methoden gewählt werden, welche nicht durchschaubar sind. Es ist eine bewusste Täuschungsabsicht durch Veränderung, Auswahl, Zusätze oder Auslassungen. Schicha (2007) nennt unter anderem das Löschen, Verändern und Einfügen von Bildelementen, falsche Beschriftungen, Fotomontage, Retusche oder die Wahl der Perspektive als kombinierbare Techniken der Bildmanipulation. Gemäss Fazio (2020) ist es zudem besonders verbreitet alte Aufnahmen als Beweis für aktuelle Ereignisse zu verwenden. Bilder können auch gänzlich aus dem eigentlichen Kontext gerissen und für andere Inhalte missbräuchlich verwendet werden.

Durch die stetige technologische Weiterentwicklung, ergeben sich auch immer mehr digitale Bildbearbeitungsmöglichkeiten. Insbesondere immer echter wirkende Deepfakes stellen eine zusätzliche Herausforderung dar. Als Deepfake werden Bilder oder Videos bezeichnet, welche durch die Verwendung neuronaler Netzwerke erzeugt werden. Die häufigste Form von Deepfakes sind manipulierte Aufnahmen von Menschen. So können insbesondere Gesichter und Körper von prominenten Personen täuschend echt nachgestellt werden. Zugehörig können auch authentische Nachbildungen der Stimmen erzeugt werden. Die Folge dieser Technologie zeigt sich dadurch, dass nicht immer von blossen Auge erkennbar ist, ob es sich um reale Aufnahmen einer Person handelt (Mirsky & Lee, 2022). Gemäss Singh und Sharma (2022) kann durch die Verbreitung von Deepfakes die Glaubwürdigkeit von Berichterstattungen grundlegend gefährdet werden. Insbesondere Aufnahmen von berühmten Persönlichkeiten bergen ein Gefahrenpotenzial.

Auch die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz eröffnen für die digitale Bildbearbeitung, nie dagewesene Möglichkeiten. Schönabächler et al. (2023) beschreiben Auswirkungen von durch Künstliche Intelligenz generierte Bilder. Die Forschenden erwähnen

dabei als Beispiel eine Abbildung eines griechischen Feuerwehrmannes, welcher ein türkisches Kind nach der Erdbebenkatastrophe vom Februar 2023 im Arm hält. Das Beispiel ist in Abbildung 6 dargestellt:

Abbildung 6: KI-generiertes Bild eines griechischen Feuerwehrmannes (Gelbart, 2023)

Auf der Webseite der British Broadcast Corporation (BBC) ist zu lesen, dass dieses und ähnliche, künstlich generierte Bilder für gefälschte Spendenaufrufe missbraucht wurden (Gelbart, 2023).

Gemäss Bovet und Frei (2021) können auch Memes durch die Kombination von Bild und Text zur besonders schnellen Verbreitung von Informationen dienen. Auch ihre einfache Konsumierbarkeit stellt ein Vorteil gegenüber reinen Textinhalten dar. Unsachliche oder manipulierte Memes haben gemäss Albrecht und Strunk (2021) das Potenzial die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Die Forschenden untersuchten im Kontext der deutschen Politik insbesondere Memes, welche Oppositionen delegitimieren. Inhalte zu Migrations-, Eliten- und Medienkritik, Abstiegs- und Überfremdungsängste sowie Schuldzuweisungen kamen dabei häufig vor.

Nicht alle Formen der Bildbearbeitung sind an sich schädlich. So können veränderte Bilder auch zu Satire-, Aufklärungs- oder Unterhaltungszwecken verwendet werden (Schicha et al., 2021). Journalistisch verwendete Bilder sollten jedoch grundsätzlich dem Wahrheitspostulat folgen und glaubwürdig sein. So hält der Deutsche Presskodex fest, dass Informationen in Wort, Bild und Grafik wahrheitsgetreu wiederzugeben sind und ihr Sinn nicht verfälscht werden darf (Deutscher Presserat, 2019).

Zusammenfassung und Zwischenfazit: In diesem Kapitel wurde dargelegt, dass der Begriff „Fake News“ im Laufe der Zeit verschiedene Bedeutungsverschiebungen erhalten hat. Heute steht die intentional manipulative Absicht im Fokus des Begriffsverständnisses (Gelfert, 2018; Zimmermann & Kohring, 2018). Da der Begriff auch missbräuchlich verwendet werden kann,

wird teilweise der Ausdruck „Desinformation“ bevorzugt. Festgehalten werden soll auch, dass ein Spektrum mit verschiedenen Arten von Fehl- und Desinformationen mit unterschiedlich grossem Schadenspotential existiert (Wardle & Derakhshan, 2017). Fake News sind typischerweise besonders emotional, auffällig und nutzen die Funktionslogik sozialer Netzwerke aus (Baptista & Gradim, 2020; Schmid et al., 2018). Dahinter können ideologische, finanzielle oder politische Absichten stehen. Die Manipulation des öffentlichen Meinungsbildes sowie die Verbreitung von Ängsten, Wut und Misstrauen sind mögliche Auswirkungen (Gibson, 2018; Traberg et al., 2022; Wardle & Derakhshan, 2017). Es kann gefolgert werden, dass die Problematik insbesondere auch für Jugendliche, welche häufig soziale Medien nutzen, besteht. Daher ist die kritische Überprüfung der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten für Schülerinnen und Schüler von grosser Relevanz.

2.3 Überprüfung der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten

Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Medienwelt verändern sich auch die Fähigkeiten, welche benötigt werden, um sich darin zurecht zu finden. Soziale Medien spielen insbesondere bei jungen Menschen eine grosse Rolle und prägen deren Vorstellungen von Nachrichten (National Literacy Trust, 2018). Gemäss Lucassen et al. (2013) ist es insbesondere seit dem Aufkommen der von Nutzenden generierten Inhalten auf den sozialen Medien zentral, die Glaubwürdigkeit von Informationen zu evaluieren. Gilster (1997) beschreibt „Digital Literacy“ als eine notwendige Fähigkeit, um mit der Entwicklung des Internets zurechtzukommen. Um sich im Internet zu bewegen, sind Strategien notwendig, Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen zu können. Auch weitere Forschende vertreten vergleichbare Sichtweisen. So prägten Bartlett und Miller (2011) den Begriff „Digital Fluency“ und beschreiben damit ebenfalls die Fähigkeit Informationen online zu finden und kritisch zu evaluieren. McGrew et al. (2018) bezeichnen „Civic Online Reasoning“ als die Fähigkeit, online effektiv nach Informationen zu suchen, diese zu evaluieren und zu verifizieren. Diese Fähigkeiten sind notwendig, da Jugendliche, welche Informationen konsumieren, ohne die Inhalte und deren Quellen zu hinterfragen, leicht Opfer von Fake News werden können (McGrew et al., 2018). Schliesslich wird auch im Lehrplan 21 festgehalten, dass Schülerinnen und Schüler befähigt werden sollen, Informationen aus verschiedenen Quellen gezielt auszuwählen und hinsichtlich Qualität und Nutzen zu beurteilen (BKD, 2016).

Insbesondere auch Kinder und Jugendliche müssen darin bestärkt werden, die Glaubwürdigkeit von Nachrichten kritisch zu beurteilen. Diese Fähigkeiten sollen von Lehrpersonen, Eltern und Medienorganisationen gemeinsam gefördert werden (National Literacy Trust, 2018). Auch gemäss Vogler et al. (2021) müssen für eine erfolgreiche Bekämpfung von Fake News nicht

nur professionelle Organisationen eingesetzt, sondern auch die Rezipierenden einbezogen werden. Die Fähigkeiten Strategien zur Erkennung von problematischen Inhalten anzuwenden und sinnvoll auf Fake News zu reagieren, sollen gestärkt werden.

2.3.1 Strategien zur Prüfung der Glaubwürdigkeit

Gemäss Lucassen et al. (2013) beeinflusst das Vorwissen einer Person die Art, wie Glaubwürdigkeit geprüft wird. Demnach fokussieren Personen, welche sich bezüglich des Themas eines Medieninhaltes auskennen, hauptsächlich auf semantische Eigenschaften, wie die sachliche Korrektheit oder die Unvoreingenommenheit der Informationen. Das Gelesene wird mit dem bereits vorhandenen Wissen verglichen und dahingegen geprüft (semantic features). Personen, welche Informationen zu einem ihnen unbekanntem Thema prüfen, tun dies eher über oberflächliche Merkmale (surface features). Einbezogen werden beispielsweise das Layout, die Länge des Artikels, Quellenverweise und die Anzahl der zugehörigen Bilder.

Die Studie von Lucassen et al. (2013) zeigt somit, dass Personen mit Wissen über ein Thema die Glaubwürdigkeit eines entsprechenden Medieninhaltes mit anderen Methoden beurteilen als Personen, welche sich mit der entsprechenden Thematik nicht auskennen. Jedoch verlassen sich auch Personen, welche ein gewisses Vorwissen besitzen nicht ausschliesslich auf den sachlichen Inhalt, sondern achten sich ebenfalls auf oberflächliche Merkmale. Eine weitere Strategie besteht darin vorgängige Erfahrungen mit der Quelle einzubeziehen. Rezipierende nutzen gemäss Lucassen et al. (2013) eine oder mehrere dieser Strategien, um zu einem Urteil über die Vertrauenswürdigkeit zu kommen.

Gemäss McGrew et al. (2018) sind drei primäre Aspekte im Umgang mit Informationen zentral: Die Quelle, Beweise für die präsentierten Behauptungen und Vergleiche mit anderen Quellen. Die Quelle der Informationen und deren Motive, wie beispielsweise die Verbreitung von Werbung oder ideologischen Botschaften sollen aufgefunden gemacht werden. Entscheidend ist somit die Frage, von wo eine Information kommt und wie diese Herkunft im Zusammenhang mit dem Inhalt steht. Es soll des Weiteren geprüft werden, ob Beweise für die präsentierten Behauptungen vorliegen. Hier soll man sich die Frage stellen, woher präsentierte Beweise kommen und, ob diese tatsächlich das beweisen können, was sie unterstreichen sollen. Informationen sollen auch kontrolliert werden, indem andere Quellen zum Vergleich herangezogen werden. Inhalten einer Webseite nur aufgrund des professionell anmutenden Layouts zu vertrauen, kann trügerisch sein. Auch die Beschreibung einer Organisation von sich selbst sowie direkt verlinkte, vermeintlich glaubwürdige Quellen reichen nicht aus. Vielmehr müssen weitere, unabhängige Quellen herangezogen werden (McGrew et al., 2018).

Sharma et al. (2019) identifizieren ebenfalls drei relevante Aspekte, welche bei der Erkennung von Fake News essentiell sind: Die Quelle der Inhalte, der eigentliche Inhalt und die Reaktionen der Rezipierenden auf den sozialen Medien. Gemäss Sharma et al. (2019) zeichnen sich Fake News durch charakteristische, textuelle Merkmale aus. Fake News enthalten oftmals mehr Verben und Zeitangaben, welche suggerieren, dass der Text sich auf die Gegenwart und die Zukunft konzentriert, anstatt objektiv und faktenbezogen zu sein (Pérez-Rosas et al., 2018). Untersuchungen von Horne und Adali (2017) zeigen, dass Fake News häufig längere Titel und weniger Wörter ohne eigentlichen Informationsgehalt, wie Konjunktionen und Artikel enthalten. Des Weiteren sind Fake News kürzer und repetitiver als Inhalte von redaktionellen journalistischen Webseiten. Auch Verneinungen, Beschwerden und Verallgemeinerungen konnten bei Fake News vermehrt nachgewiesen werden (Volkova et al., 2017). Eine weitere Analyse von Sharma et al. (2019) zeigt, dass manipulierte Medieninhalte vermehrt negative Emotionen auslösen und sich durch eine geringere inhaltliche Komplexität auszeichnen.

Als weiteren zu berücksichtigenden Aspekt gilt es nach Sharma et al. (2019) die Reaktionen der Rezipierenden auf den sozialen Medien zu prüfen. Diese sind schwieriger zu manipulieren und enthalten oft Hinweise zum Wahrheitsgehalt. Zu berücksichtigen sind Interaktionen wie Shares und Likes, welche Indikationen zum Weg und Zeitpunkt des Informationsflusses aufzeigen. Auch Kommentare und die Profilinformationen der Kommentierenden können Hinweise liefern. Zubiaga et al. (2018) halten diesbezüglich fest, dass Kommentare zu Fake News im Vergleich zu glaubwürdigen Inhalten vermehrt negative Emotionen zum Ausdruck bringen.

2.3.2 Technische Hilfsmittel

Für Nutzende von sozialen Medien, ist es aufgrund der grossen Menge an Inhalten kaum möglich sämtliche, gesichteten Inhalte zu prüfen und alle Informationen zu erkennen, welche mit einer Manipulationsabsicht erstellt wurden. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund immer ausgereifteren technischen Möglichkeiten (Bovet & Frei, 2021). Die Anwendung von Künstlicher Intelligenz, eröffnet sowohl Möglichkeiten zur automatischen Erzeugung und Bearbeitung von Text, Bild und Video als auch Mechanismen solche Manipulationen zu erkennen. Dadurch ergibt sich in der medialen Berichterstattung ein Kampf zwischen automatischer Inhaltserzeugung und automatischer Inhaltsprüfung (Riess, 2021).

Der entscheidende Vorteil einer Künstlichen Intelligenz liegt darin, dass diese in der Lage ist, Muster in grossen Datenmengen zu erkennen. Da soziale Medien Unmengen an Daten liefern, welche eine Künstliche Intelligenz benötigt, eignet sich dieses Anwendungsfeld sehr gut. So

gibt es Bestrebungen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Destabilisierungs- und Radikalisierungsversuche in sozialen Netzwerken frühzeitig zu erkennen. Beispielsweise ist die automatisierte Erkennung von Hassmeldungen bereits gut erforscht und funktioniert vergleichsweise zuverlässig (Bovet & Frei, 2021). So zeigt eine Studie von Chen und Pan (2022), dass mit Hilfe einer auf Deep Learning basierten Technologie Hass-Memes entdeckt werden können. Auch Fake News werden gemäss Bovet und Frei (2021) immer häufiger über Memes verbreitet. Durch die Ermittlung des Themas, der Emotionalität des Beitrages sowie durch die Interaktionen der Rezipierenden, sollen künftig auch Fake News in Form von Memes mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz identifiziert werden können (Bovet & Frei, 2021).

Auch gemäss Mishra et al. (2022) macht die enorme Menge an über soziale Medien verbreiteten Nachrichten eine durchgehend menschliche Überprüfung unmöglich. So untersuchen die Forschenden verschiedene automatisierte Methoden zur Erkennung von Fake News. Auch im Rahmen dieser Forschung werden die typischen, stilistischen Merkmale von Fake News, insbesondere die Stimmung und Intensität der vermittelten Gefühle für die Identifizierung genutzt.

Gemäss Riess (2021) kann nur ein Zusammenspiel von menschlichen Fähigkeiten und automatisierten Mechanismen erfolgreich sein, um Fake News und verwandte Phänomene ausreichend sicher zu erkennen. Dabei können maschinelle Lernverfahren eine vorbereitende und unterstützende Rolle übernehmen. Eine finale Bewertung der Glaubwürdigkeit sowie Recherchen zu Beweggründen einer potentiellen Manipulation müssen nach wie vor von Menschen durchgeführt werden (Riess, 2021).

2.3.3 Strategien für Schülerinnen und Schüler

Konkrete Strategien, welche bei der Einschätzung der Glaubwürdigkeit von Informationen helfen, werden auch in verschiedenen Lehrmitteln wie beispielsweise im „Connected 1“ und „Connected 4“ des Zürcher Lehrmittelverlages altersgerecht aufgezeigt (Lehrmittelverlag Zürich, 2021). Verschiedene Organisationen, wie unter anderem das Informationsportal zur Förderung von Medienkompetenzen „Jugend und Medien“, „Pro Juventute“ und das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg greifen die Thematik ebenfalls auf. Viele der dort präsentierten Tipps für Schülerinnen und Schüler basieren auf den Grundsätzen von Sharma et al. (2019) und McGrew et al. (2018) (vgl. Kapitel 2.3.1). Tabelle 1 fasst verschiedene unter anderem von Lehrmitteln und pädagogischen Informationsportalen genannte Hinweise zusammen, wie Fake News von Kindern und Jugendlichen erkannt werden können:

Tabelle 1: Hinweise zur Identifikation von Fake News für Kinder und Jugendliche

<p>Quelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es ist wichtig darauf zu achten, woher Informationen stammen (Waller et al., 2019). Falls Angaben zur Quelle fehlen, ist Vorsicht geboten (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2022). • Es soll geprüft werden, ob die angegebene Autorenschaft neutral ist oder ob dahinter beispielsweise politische Parteien, Werbeagenturen oder Aktivistinnen und Aktivisten stecken (Jugend und Medien, 2022). • Es soll geprüft werden, ob die Informationen auch von klassischen und etablierten Medien aufgegriffen werden (Lehrmittelverlag Zürich, 2021). • Die URL kann auch Hinweise auf unglaubwürdige Quellen liefern, wenn beispielsweise Adressen von etablierten Medien verändert werden (Pro Juventute, 2022).
<p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sind genannte Zahlen und Fakten plausibel? Wenn auf Studien hingewiesen wird, können diese im Original nachgeschaut werden (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2022). • Es soll geprüft werden, ob die genannten Informationen auch von verschiedenen anderen Medien aufgegriffen und dabei gleich dargestellt werden. Es soll dabei darauf geachtet werden, in welchem Zeitraum und in welchem Kontext die Informationen auftauchen (Jugend und Medien, 2022). • Die zu prüfenden Inhalte können auch mit Quellen aus anderen Ländern und in anderen Sprachen verglichen werden (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2022). • Direkte Geld- oder Datenforderungen, die Bitte eine Nachricht weiterzuleiten oder einem bestimmten Link zu folgen, können auf manipulierte Inhalte hinweisen (Lehrmittelverlag Zürich, 2021). • Es soll geprüft werden, ob die Information ein Erstelldatum hat und wie aktuell dieses ist (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2022). • Es soll evaluiert werden, wie viel Werbung auf einem zu prüfenden Inhalt ersichtlich ist (Pro Juventute, 2022).
<p>Gestaltungsmerkmale/Stil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fake News sollen aufwühlen, empören und besonders grosse Aufmerksamkeit generieren. Insbesondere Meldungen, welche eine starke Meinung zum Ausdruck bringen, verallgemeinernde Aussagen machen oder Ängste schüren, sollten auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden (Waller et al., 2019).

- Reisserische und emotionale Titel sowie spektakuläre Bilder können auf Fake News hindeuten (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2022).
- Hetze und Stimmungsmache gegen Minderheiten beispielsweise in der Form von Schuldzuweisungen finden sich häufig in Fake News (Lehrmittelverlag Zürich, 2021).
- Rechtschreibfehler zeigen, dass die Nachricht vor der Veröffentlichung nicht professionell überprüft wurde. Fehler können auch darauf hindeuten, dass die Informationen aus einer anderen Sprache übersetzt wurden, was ein Hinweis auf Fake News sein kann. Jedoch ist ein formal korrekter Text kein hinreichender Hinweis auf Glaubwürdigkeit (Lehrmittelverlag Zürich, 2021).
- Auffällige Schreibweisen, wie beispielsweise viele Ausrufezeichen oder die übermäßige Verwendung von Grossbuchstaben können auf Fake News hinweisen (Pro Juventute, 2022). Eine derartige Textgestaltung wird in Überschriften von seriösen Berichterstattungen kaum verwendet (Lehrmittelverlag Zürich, 2021).

Reaktionen der Rezipierenden:

- Neben der Quelle einer online Information sollen auch jene überprüft werden, die Meldungen verbreiten, liken oder kommentieren. Die Profile solcher Personen sollen genauer betrachtet werden. Wenn ein solches sehr neu ist, kaum Follower hat und keine Angaben über sich selber präsentiert, könnte es sich um ein gefälschtes Profil oder einen Bot handeln (Jugend und Medien, 2022).
- Wenn Profile auf sozialen Medien viele Interaktionen mit ähnlichen Themen aufweisen und sehr viele Posts in kurzer Zeit generieren, könnte das auf Bots hinweisen. Auch besonders schnelle Reaktionen oder ein Schreibstil mit sich wiederholenden Textpassagen oder vielen Grammatikfehlern können Bots entlarven (Jugend und Medien, 2022).

Spezifische Hilfsmittel:

- Um die Echtheit von Fotos zu prüfen, kann eine Bilderrückwärtssuche durchgeführt werden, in dem man ein Bild auf einer entsprechenden Anwendung hochlädt. Das Internet wird dabei nach gleichen oder ähnlichen Fotos durchsucht. So kann der Ursprung der Aufnahme gefunden werden, welcher Hinweise auf deren Authentizität liefern kann (Waller et al., 2019).
- Mit einer Bilderrückwärtssuche können auch Videos geprüft werden, indem ein Screenshot aus dem Video erstellt und hochgeladen wird (Schultes, 2022).

- Informationen können mit Hilfe von sogenannten „Fakten-Checker-Webseiten“ geprüft werden. Verschiedene Internetseiten wie „correctiv.org“ oder „mimikama.org“ greifen aktuelle zweifelhafte Informationen auf und überprüfen diese (Waller et al., 2019).
- Verschiedene Apps wie beispielsweise „Fake News Check“ für iOS können für die Analyse genutzt werden (Lehrmittelverlag Zürich, 2021). Weitere digitale Werkzeuge wie beispielsweise „Deepware Scanner“ oder „deepFake-o-Meter“ können bei der Erkennung von Deepfakes helfen (Saferinternet.at, 2023).

Bilder und Videos:

- Um Deepfakes zu erkennen, kann man sich an typischen Merkmalen orientieren: unnatürliche Mimik, unlogische Schatten im Gesicht, komisch aussehende Haare, unscharfe Übergänge zwischen Gesicht und Haaren oder Gesicht und Hals, fehlendes Blinzeln, unterschiedliche Qualität von Gesicht und Hintergrund, unlogischer beziehungsweise unpassender Hintergrund (Saferinternet.at, 2023).
- Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz generierte Bilder können mit Hilfe folgender Anhaltspunkte erkannt werden: Fehler oder Auffälligkeiten im Hintergrund des Bildes, unnatürliche Schatten, sich wiederholende Muster im Bild, falsche Proportionen, keine Quellenangabe (Feichtinger, 2023b).

Schülerinnen und Schüler sollen nicht nur oberflächliche Merkmale und Tipps zur Identifizierung von Fake News kennenlernen, sondern auch vertieftes Medienwissen erlangen. So sollen auch Strategien und Intentionen, welche hinter der Produktion von Fake News stecken, kennengelernt werden, um solche besser von anderen Inhalten abgrenzen zu können. Die handelnde Medienarbeit ist dabei eine bewährte Methode. So bietet es sich an, Schülerinnen und Schüler selbst Medieninhalte gestalten zu lassen und in die Rolle von Fake News Produzierenden zu treten. Typische Merkmale von Fake News müssen dabei aktiv angewendet und Intentionen durchschaut werden (Senn, 2021). Das Lehrmittel „Connected 4“ greift die genannten Methoden auf. Als Einstieg in die Thematik sollen Beispiele von Medienbeiträgen im Arbeitsbuch auf ihre Glaubwürdigkeit eingeschätzt werden. Die Lernenden werden danach aufgefordert, ihre Einschätzung an konkreten Argumenten festzumachen. Im Handbuch für Lehrpersonen wird darauf hingewiesen, dass sich das Thema jedoch nicht umfassend anhand von fiktiven Beispielen behandeln lässt. Eine Konfrontation mit authentischem Medieninhalten wird empfohlen, da neben den formalen und inhaltlichen Merkmalen auch die Art und Weise, wie Fake News im Netz verbreitet werden für das Verständnis von Bedeutung sind (Lehrmittelverlag Zürich, 2021). Auch in der Studie des National Literacy Trust (2018) wird

resümiert, dass im Unterricht Gelegenheiten geschaffen werden sollen, um Medienbeispiele zu analysieren. Dabei sollen insbesondere aktuelle und reale Inhalte verwendet werden, um mit Beispielen aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen die Relevanz der Thematik aufzuzeigen.

Zusammenfassung und Zwischenfazit: Das gezielte Finden und kritische Evaluieren von Informationen im Internet sind heutzutage zentrale Fähigkeiten, welche auch im Lehrplan 21 festgehalten werden (BKD, 2016). Strategien zur Prüfung der Glaubwürdigkeit basieren insbesondere auf der Untersuchung des Inhalts, der Quellen sowie der Reaktionen der Rezipierenden (McGrew et al., 2018; Sharma et al., 2019). Wie aufgezeigt wurde, verbessern sich die Möglichkeiten manipulative Inhalte im Internet automatisch herauszufiltern laufend. Gleichzeitig werden jedoch auch die digitalen Möglichkeiten Bilder und Texte zu manipulieren und zu verbreiten immer ausgereifter. Es ist derzeit davon auszugehen, dass eine Zusammenarbeit von Mensch und Maschine am zielführendsten für die Identifikation von Fake News ist (Riess, 2021). Daraus lässt sich erneut folgern, dass die Fähigkeiten von Jugendlichen die Glaubwürdigkeit von Medieninhalten zu überprüfen von grosser Bedeutung sind.

2.4 Stand der Forschung

Es existieren verschiedene Bestrebungen Erfahrungen von Jugendlichen im Umgang mit Fake News zu erforschen. So gibt es verschiedene Studien, welche Leistungen von Jugendlichen beim Einschätzen des Wahrheitsgehaltes von Medieninhalten sowie die dabei verwendeten Strategien untersuchen. Auch Wirkungen von digitalen Hilfsmitteln für Schülerinnen und Schüler zur Prüfung der Glaubwürdigkeit sind ein präsent Forschungsthema, welches nachfolgend in diesem Kapitel erläutert wird.

2.4.1 Erfahrungen und Strategien von Jugendlichen im Umgang mit Fake News

Gemäss der JAMESfocus-Studie 2019 geben 39% der befragten Schweizer Jugendlichen an, dass sie im letzten Jahr Nachrichten gesehen haben, von denen sie glaubten, dass sich diese als falsch entpuppen. Hier ist anzumerken, dass es sich lediglich um eine Selbsteinschätzung der Jugendlichen handelt. So ist anzunehmen, dass die Jugendlichen nicht alle Fake News, mit welchen sie konfrontiert waren, als solche erkannt haben (Waller et al., 2019). Die Ergebnisse der JIMPlus-Studie 2022 zeigen, dass 56% der befragten Jugendlichen in Deutschland angeben, im letzten Monat Fake News begegnet zu sein. Es lässt sich lediglich darüber spe-

kulieren, ob diese unterschiedlich hohen Zahlen der Selbsteinschätzung der Jugendlichen, dem Wohnort, der zeitlichen Differenz oder aktuellen Krisen geschuldet sind. Fake News nehmen die befragten Jugendlichen gemäss der JIMPlus-Studie 2022 hauptsächlich zu den Themen Corona-Pandemie, öffentliches Leben, Politik und Krieg war. Aber auch zu den Themen Klima und Migration sowie zu allgemeinen Gesundheitsthemen werden gelegentlich Fake News wahrgenommen. Zwei Drittel der Befragten prüfen zweifelhafte Nachrichten zumindest vereinzelt nach. Die meistgenannten Strategien sind dabei bei den Eltern nachzufragen, zu vergleichen, ob andere Quellen das Gleiche berichten und die Kommentare auf Hinweise zur Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen (Feierabend et al., 2022).

Menner und Harnischmacher (2020) halten fest, dass bei Jugendlichen die häufige Nutzung digitaler Medieninhalte allein, keinen Einfluss auf die Kompetenz Fake News zu erkennen hat. Obwohl diese in einer mediatisierten Welt aufwachsen, können viele Fähigkeiten für die Nutzung von Medientechnologien nicht automatisch durch den täglichen Umgang damit erworben werden. Insbesondere muss die Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit digitaler Quellen bewusst erlernt werden. Gemäss Allcott und Gentzkow (2017) können die Faktoren Bildung, Alter und Medienkonsum einen Einfluss auf die Fähigkeit die Glaubwürdigkeit von Medieninhalten einzuschätzen, haben. Demnach sind ältere Personen, Personen mit einer höheren Ausbildung sowie Personen, welche mehr Zeit mit dem Konsum von Medien verbringen, eher in der Lage Fake News als solche zu erkennen.

Wie Allcott und Gentzkow (2017) identifizieren auch Menner und Harnischmacher (2020) den Bildungsstand als wichtigen Faktor. So korreliert in einer Untersuchung von Menner und Harnischmacher (2020) die Fähigkeit des kritischen Umgangs mit Medieninhalten statistisch bedeutsam mit dem Bildungsstand der Probandinnen und Probanden. Demnach können Jugendliche, welche ein Gymnasium besuchen mehr Merkmale zur Erkennung von Fake News nennen als gleichaltrige Real- und Mittelschülerinnen und -schüler.

Hohlfeld (2020) untersuchte die Wahrnehmung von Fake News mit einer quantitativen Online-Befragung von über 1000 erwachsenen Personen. Die Teilnehmenden mussten echte und gefälschte Nachrichten als wahr oder falsch identifizieren. Diese erkannten im Durchschnitt die Hälfte der sechs präsentierten Fake News zweifelsfrei. Alle sechs Falschmeldungen konnten 7% der Probandinnen und Probanden korrekt identifizieren. Die Teilnehmenden wurden in einer Nachfolgeuntersuchung gefragt, welche Strategien sie nutzen würden, um die Glaubwürdigkeit einer Nachricht zu überprüfen. 89% geben an mehrere Artikel zum entsprechenden Thema zu prüfen, 66% kontrollieren die Ausdrucksweise auf mögliche satirische Elemente, 44% suchen Angaben zur Autorenschaft und etwa ein Drittel prüft den inhaltlichen Aufbau des Artikels. Die URL betrachten 26% genauer und 13% nutzen die Möglichkeit einer Bilderrück-

wärtssuche. Die Befragten fühlen sich nur geringfügig durch Fake News beeinflussbar. Es zeigt sich ausserdem, dass die Probandinnen und Probanden den Einfluss auf sich selbst geringer einschätzen als jenen auf ihr persönliches Umfeld. Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass Fake News einen Einfluss auf das Wahlverhalten der Gesamtbevölkerung haben können (Hohlfeld, 2020).

Menner und Harnischmacher (2020) untersuchten mittels einem mit der Studie von Hohlfeld (2020) vergleichbarem Forschungsdesign, inwiefern Jugendliche digitale Informationen und deren Quellen hinterfragen. Befragt wurden 140 Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren, welche unterschiedliche Schultypen besuchten. Es wurde eine standardisierte, quantitative Befragung mittels Fragebogen durchgeführt. Im Rahmen der Studie wurden den Teilnehmenden verschiedene Stimuli in Form von echten Beispielen aus den Medien per Screenshot präsentiert. Diese mussten auf ihre Glaubwürdigkeit eingeschätzt werden. Eine wesentliche Erkenntnis der Studie ist, dass sich die Befragten bezüglich ihrer Fähigkeit die Glaubwürdigkeit von online Artikeln korrekt zu beurteilen, überschätzen. So schätzten fast 80% der Teilnehmenden ihren Umgang mit digitalen Informationsquellen als gut ein. Die Testergebnisse zeigten hingegen ein anderes Bild. Beispielsweise erkannten 25% der Jugendlichen ein gefälschtes Instagramm-Gewinnspiel nicht und knapp 35% hielten ein echtes Gewinnspiel für eine Fälschung. Auf die Frage nach den Gründen ihrer Einschätzung gaben die Befragten im Schnitt nur knapp zwei Argumente, welche des Weiteren oft unklar formuliert wurden oder sogar auf falschen Annahmen beruhten. Menner und Harnischmacher (2020) halten fest, dass, obwohl Jugendliche mit einem höheren Bildungsniveau bessere Ergebnisse bei der Erkennung von Fake News erzielen, grundsätzlich alle Jugendlichen Schwierigkeiten haben Gründe für diese Beurteilung zu formulieren.

Auch Nygren und Guath (2019) untersuchten die Fähigkeiten von Jugendlichen, die Glaubwürdigkeit von online Nachrichten zu beurteilen. Um dies zu testen, wurde eine online Umfrage entwickelt. In verschiedenen Aufgabentypen mussten die Teilnehmenden die Glaubwürdigkeit von Medieninhalten beurteilen und vergleichen. Es wurde festgestellt, dass die meisten Jugendlichen weniger als die Hälfte der Fragen richtig beantworten konnten. Nygren und Guath (2019) folgern entsprechend, dass Jugendliche Schwierigkeiten haben, die Vertrauenswürdigkeit von verschiedenen online Informationen auf konstruktive Weise einzuschätzen. Demgegenüber steht, dass knapp 80% der Befragten ihre eigenen Fähigkeiten Fakten zu prüfen als gut oder sehr gut einschätzen. Nygren und Guath (2019) beschreiben die Existenz von zwei Untergruppen. In der einen Gruppe sind Jugendliche, welche Probleme haben, den Wahrheitsgehalt von Informationen korrekt einzuschätzen, welche sich selbst darin jedoch als geübt ansehen und den Zugang zu glaubwürdigen Nachrichten als weniger wichtig erachten. Auf der anderen Seite stehen Jugendliche, welche im Test gut abgeschnitten haben, es wichtig

finden glaubwürdige von unglaubwürdigen Nachrichten zu unterscheiden und sich ihrer Unsicherheiten bewusst sind. Die Forschenden fassen zusammen, dass die Selbsteinschätzung bezüglich der Faktenprüfungsfähigkeiten im umgekehrten Zusammenhang mit der tatsächlich geprüften Leistung steht.

Auch in einer Studie von McGrew et al. (2018) wurden durch einen Fragebogen die Fähigkeiten von Jugendlichen online Informationen zu evaluieren, untersucht. Insgesamt bearbeiteten 2616 Jugendliche die Testaufgaben. Diese integrierten verschiedene Medieninhalte aus dem Internet. Um die schriftlichen Einschätzungen der Jugendlichen auszuwerten, entwickelten die Forschenden ein Evaluationsraster mit den Stufen „Beginning“, „Emerging“ und „Mastery“. Eine Antwort wurde in die Kategorie „Mastery“ eingestuft, wenn die Jugendlichen Quellen und Inhalt eines präsentierten Medieninhaltes nachvollziehbar und vertieft hinterfragten. Die Forschenden stellten fest, dass die Teilnehmenden nur selten die Quellen hinterfragten und wenn sie dies taten, dann nur sehr oberflächlich. Häufig basierten die Teilnehmenden ihre Einschätzungen darauf, wie das Design eines Medieninhaltes aussieht. Generell rapportierten die Forschenden viele Beispiele von Jugendlichen, welche auf die äusserliche Erscheinung von angeblichen Beweisen hereingefallen sind. In den meisten Fällen wurden lediglich die Inhalte und das Erscheinungsbild der präsentierten Medienbeispiele betrachtet und keine weiteren Recherchen dazu getätigt (McGrew et al., 2018).

Auch in der Schweizer JAMESFocus-Studie wurden Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren gefragt, wie sie den Wahrheitsgehalt einer Nachricht überprüfen würden. Etwa zwei Drittel der Befragten geben an, darüber mit ihren Eltern oder Freunden zu sprechen. Verbreitete Strategien sind auch das Überprüfen in seriösen Medien, der Vergleich mit dem eigenen Wissen, die Überprüfung auf verschiedenen Webseiten und die Überprüfung der Quellen. 13% geben an den Wahrheitsgehalt gar nicht zu prüfen (Waller et al., 2019). In Abbildung 7 sind alle erfassten Strategien aufgeführt:

Abbildung 7: Strategien zur Überprüfung des Wahrheitsgehalts einer Nachricht (Waller et al., 2019, S. 17)

Es lassen sich auch vereinzelte qualitative Studien zur entsprechenden Thematik finden. So führten beispielsweise Papapicco et al. (2022) Fokusgruppengespräche mit Jugendlichen durch. Die meisten Teilnehmenden gaben dabei an, bereits auf Fake News gestossen zu sein, diese jedoch erkannt und nicht weitergeleitet zu haben. Insgesamt fiel es den Jugendlichen schwer Details zu gesichteten Fake News zu nennen. Allgemeine Themen konnten hingegen besser erinnert werden. Häufig erwähnt wurden insbesondere falsche Nachrichten über berühmte Personen. Einige der Teilnehmenden erwähnten auch, dass sie Fake News im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie oder über vermeintliche Gefahren oder Betrügereien wahrgenommen haben. Viele gaben an die Falschheit der Nachricht erkannt zu haben, nachdem sie mit einer Bezugsperson darüber gesprochen hatten. Lediglich vereinzelte Jugendliche erzählten, dass sie Fake News anhand derer sprachlicher Gestaltung erkannt haben. Wenn, dann wurden sensationalistische Überschriften und grammatikalische Fehler als mögliche Erkennungsmerkmale erwähnt. Die Teilnehmenden wurden auch gefragt, welche Konsequenzen das Teilen von Fake News ihrer Meinung nach haben könnte. Am häufigsten wurde erwähnt, dass dadurch Ängste ausgelöst werden. Papapicco et al. (2022) fassen des Weiteren zusammen, dass viele Jugendliche das Gefühl haben, Fake News ausreichend sicher erkennen zu können und diesen gegenüber somit weitestgehend immun zu sein.

2.4.2 Digitale Hilfsmittel zur Identifizierung von Fake News für Schülerinnen und Schüler

Digitale Werkzeuge, welche bei der Überprüfung von Medieninhalten helfen sollen, können auch von Jugendlichen verwendet werden. So sehen Nygren et al. (2021) es als zentral an, im Kampf gegen Desinformation Bildung und technische Ressourcen zu kombinieren. In einer Studie von Nygren et al. (2021) wurde untersucht, inwiefern ein professionelles, digitales „Fakten-Checker-Werkzeug“ genutzt werden kann, um Schülerinnen und Schülern bei der Identifikation von unglaubwürdigen Inhalten im Internet zu helfen. In einer schulischen Interventionslektion wurde das Browserplugin „InVID WeVerify“ eingeführt. „InVID WeVerify“ soll dabei helfen insbesondere Videos und Bilder auf sozialen Medien zu verifizieren. Das digitale Werkzeug liefert Kontextinformationen durch eine Bilderrückwärtssuche und durchsucht Datenbanken nach bekannten Fake News. Die Ergebnisse zeigen, dass die Intervention einen signifikanten Effekt auf die Fähigkeit der Jugendlichen hat, die Glaubwürdigkeit von Bildern und Videos zu beurteilen. Die Forschenden fassen zusammen, dass das digitale „Fakten-Checker-Werkzeug“ den Überprüfungsprozess von Schülerinnen und Schülern unterstützen kann (Nygren et al., 2021).

Eine weitere digitale Unterstützungsmöglichkeit zeigen Roozenbeek und van der Linden (2019), welche eine psychologische Intervention in Form eines online Browserspieles entwickelten und testeten. Im Simulationsspiel können sechs Strategien zur Produktion von Fake News ausprobiert werden. Die Forschenden konnten aufzeigen, dass sich die Fähigkeiten der Probandinnen und Probanden Fake News zu durchschauen, verbesserten nach dem diese das Spiel durchgearbeitet hatten.

Auch gemäss Buchner (2023) braucht es innovative Bildungsangebote, welche Wissen über Merkmale von Fake News vermitteln sowie eine kritische Einstellung gegenüber Onlineinformationen fördern. In der bisherigen Forschung haben sich insbesondere digitale und analoge Spielformen dazu gut geeignet. Vor diesem Hintergrund wurde das Augmented-Reality-basierte Spiel „Escape Fake“ für den Einsatz im Schulunterricht entwickelt. Das Spiel wurde in einem Vortest-Nachtest Design mit 27 Jugendlichen getestet. Die Ergebnisse zeigen, dass „Escape Fake“ Wissen über Fake News vermitteln und die Fähigkeiten den Wahrheitsgehalt einer Information zu erkennen, fördern kann. Des Weiteren führt „Escape Fake“ gemäss Buchner (2023) zu einer kritischeren Haltung und stärkt die Zuversicht der Spielerinnen und Spieler auch in Zukunft Fake News erkennen zu können.

2.5 Zusammenfassung und Ausblick

Wie in Kapitel 2.1.1 erläutert, unterscheiden sich die Medienrepertoires von Jugendlichen und Erwachsenen. Insbesondere bei den 15- bis 17-Jährigen nehmen Restriktionen durch die Eltern ab, der Medienkonsum wird häufiger und orientiert sich oft an der Peer Group. Gleichzeitig ist die Fähigkeit selbständig über das eigene Konsumverhalten zu reflektieren noch nicht voll ausgeprägt (Klopfenstein Frei et al., 2022). Dies lässt die Frage zu, inwiefern Jugendliche in der Lage sind über die Glaubwürdigkeit von Medieninhalten zu reflektieren.

Plattformen der sozialen Medien, auf welchen Fake News besonders einfach und schnell verbreitet werden können, gehören zu den beliebtesten Medienformaten der Jugendlichen. Obwohl viele Jugendliche das Internet und insbesondere soziale Medien häufiger nutzen als klassische, redaktionelle Formate, wie Zeitungen, Radio und Fernsehen, deuten Studien darauf hin, dass sie letzteren ein grösseres Vertrauen entgegenbringen (Latzer et al., 2021; Schwaiger, 2020; Waller et al., 2019). Trotz dieser angenommenen, kritischen Haltung, ist davon auszugehen, dass Jugendliche auf den sozialen Medien besonders oft mit Fake News in Kontakt kommen und entsprechend häufig davon manipuliert werden könnten (Kellner, 2018; National Literacy Trust, 2018; Waller et al., 2019). Doch welche vermeintlich unglaubwürdigen und schädlichen Inhalte nehmen Jugendliche in den Medien tatsächlich wahr und welche Erfahrungen machen sie damit?

Es existiert die Ansicht, dass es ein Spektrum verschiedener Arten von falschen Informationen gibt, welche ein unterschiedlich grosses Schadenspotential bergen (Wardle & Derakhshan, 2017). Auch Bilder und Videos, welche von Jugendlichen häufig präferiert werden, können wie in Kapitel 2.2.6 dargelegt, besonders starke manipulative Wirkungen haben. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der stetig fortschreitenden Möglichkeiten der Bild- und Textgenerierung durch Künstliche Intelligenz ist Vorsicht geboten (Schönbächler et al., 2023). Auch bei Bildern und Videos kann das Spektrum verschiedener Arten von Fehl- und Desinformationen nach Wardle und Derakhshan (2017) angewendet werden. So ist davon auszugehen, dass auf sozialen Medien zahlreiche unglaubwürdige Inhalte zu sehen sind, welche zu Unterhaltungszwecken und ohne boshafte Absicht verbreitet werden und kein oder lediglich ein geringes Schadenspotential bergen. Dem gegenüber stehen beispielsweise populistische Botschaften in Form von intentional-manipulativen Memes oder Videos, welche an Jugendliche gelangen und deren Ansichten verzerren oder Verunsicherung und Wut auslösen können. Es besteht auch die Gefahr, dass Jugendliche das Vertrauen in den professionellen Journalismus oder in demokratische Institutionen verlieren könnten. Auch gesundheitliche Beeinträchtigungen könnten Folgen von Fake News sein (vgl. Kapitel 2.2.4).

Es wurde mehrfach dargelegt, warum die kritische Überprüfung des Wahrheitsgehaltes von Medieninhalten wichtig und warum dies insbesondere auch für Heranwachsende von Bedeutung ist. Daraus ergibt sich die Frage, wie Jugendliche vorgehen, um dies zu tun. Welche konkreten Strategien können Jugendliche anwenden, um die Glaubwürdigkeit von Inhalten zu prüfen? Welche Relevanz schreiben sie dieser Überprüfung in ihrem medialen Alltag zu? In Kapitel 2.4.1 wurde dargelegt, dass es bereits mehrere Studien gibt, welche aufzeigen, wie Jugendliche und Erwachsene mit potentiellen, Fake News umgehen. Mehrere Forschende halten diesbezüglich fest, dass Jugendliche im Allgemeinen eher Schwierigkeiten haben Fake News sicher zu erkennen und ihre Fähigkeiten diesbezüglich tendenziell überschätzen (McGrew et al., 2018; Menner & Harnischmacher, 2020; Nygren & Guath, 2019).

Derzeit wird es als zielführend angesehen zur Identifikation von Fake News technische Möglichkeiten und menschliche Fähigkeiten zu kombinieren (Riess, 2021). In Kapitel 2.3.1 wurden verschiedene Ansätze aufgezeigt, welche bei der Identifikation von Fake News helfen sollen. Davon abgeleitete Strategien für Schülerinnen und Schüler werden auch in offiziellen Unterrichtsmaterialien integriert (vgl. Kapitel 2.3.3). Es lässt sich jedoch die Frage stellen, ob die bloße Kenntnis verschiedener Strategien dazu führt, dass Jugendliche diese in ihrem Alltag auch tatsächlich anwenden können und wollen. Geeigneter erscheint hierbei, dass besagte Strategien an aktuellen und authentischen Beispielen durch aktive Medienarbeit geübt werden (Lehrmittelverlag Zürich, 2021; Senn, 2021). Doch auch hier stellt sich die Frage, ob Jugendliche motiviert sind dieses Wissen und die Strategien in ihrem Alltag tatsächlich anzuwenden.

Obige Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen und die weiterführenden Überlegungen leiten zu den Fragestellungen dieser Arbeit, welche nachfolgend in Kapitel 3.1 erörtert werden.

3 Methodik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen erörtert, welches auf den theoretischen Grundlagen aufbaut. Zunächst werden in Kapitel 3.1 die konkreten Fragestellungen und die sich daraus ergebenden Ziele der Arbeit erläutert. Es folgt eine Übersicht über das Forschungsdesign sowie eine Begründung für das gewählte Vorgehen in Kapitel 3.2. In Kapitel 3.3 werden die Zusammensetzung der Stichprobe sowie der Prozess der Rekrutierung beschrieben. Schliesslich wird in Kapitel 3.4 auf den Ablauf der Datenerhebung und in Kapitel 3.5 auf das Vorgehen bei der Datenauswertung eingegangen. Zuletzt erfolgt eine Stellungnahme zu etablierten Gütekriterien qualitativer Forschung in Kapitel 3.6.

3.1 Fragestellungen und Ziele der Arbeit

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es vertiefte Einsichten zu gewinnen, welche Strategien Jugendliche am Ende der obligatorischen Schulzeit anwenden können, um mit Hilfe eines internetfähigen Gerätes die Glaubwürdigkeit von online Medieninhalten zu überprüfen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mündliche Interviews mit integrierten Aufgabenstellungen mit Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse geführt und durch eine strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) ausgewertet.

Um die Lebenswelt der Jugendlichen besser zu verstehen, werden diese auch zu ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit Fake News befragt. Ebenfalls wird untersucht, welche Relevanz Schülerinnen und Schüler der Glaubwürdigkeit von alltäglich konsumierten Medieninhalten und deren Überprüfung, zuschreiben. Dies soll dabei helfen, die Strategien der Jugendlichen in einen Kontext zu setzen und deren Bedeutung aufzuzeigen. Ausgehend von diesen Forschungszielen ergibt sich folgende Hauptfragestellung:

Welche Strategien können Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse zur Einschätzung der Glaubwürdigkeit von online Medieninhalten anwenden?

Auch nachfolgende Fragestellungen werden in Bezug auf Jugendliche der 9. Klasse untersucht:

- Welche Erfahrungen machen Jugendliche in ihrem medialen Alltag mit potentiellen Fake News?
- Welche Relevanz ordnen Jugendliche in ihrem medialen Alltag der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten und deren Überprüfung zu?

Die Erkenntnisse auf obenstehende Fragestellungen sollen helfen fachdidaktisches Wissen abzuleiten. Die Arbeit richtet sich somit insbesondere an Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker Medien und Informatik, Lehrmittelverlage sowie an Lehrpersonen im Zyklus 2 und 3. Mit Hilfe der Einsichten in die Erfahrungen und Strategien der Jugendlichen soll die Entwicklung und Überarbeitung von Lehr- und Lernmaterialien unterstützt werden. Es sollen Hinweise darauf gefunden werden, wie ein Lebensweltbezug zur beschriebenen Thematik gelingen kann, wo Unterricht dazu optimalerweise anknüpfen und welche thematischen Aspekte fokussiert werden sollen.

3.2 Forschungsbedarf und Forschungsdesign

Wie in Kapitel 2.4 dargelegt wurde, gibt es bereits mehrere Studien, welche Strategien sowie Leistungen von Jugendlichen und Erwachsenen bei der Einschätzung der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten aufzeigen. Jedoch verfolgt eine Mehrheit dieser Studien ein quantitatives Forschungsdesign. Vertiefte, kontextgenerierende Einsichten in die Thematik sind wenig vorhanden. Des Weiteren erheben die meisten der erwähnten Studien, lediglich welche Strategien die Jugendlichen gemäss deren eigenen Angaben für die Einschätzung der Glaubwürdigkeit theoretisch nutzen würden. Ob und wie zielführend Jugendliche besagte Strategien tatsächlich anwenden können und ob gegebenenfalls auch Fehlvorstellungen existieren, kann dadurch nicht ausreichend aufgezeigt werden. Die vorliegende Arbeit soll diese Forschungslücke schliessen und Einsichten in die Vorgehensweisen und Gedankengänge von Jugendlichen bei der Glaubwürdigkeitseinschätzung von authentischen und ihrem Medienrepertoire entsprechenden Inhalten liefern.

Im Hinblick auf dieses Forschungsziel zeigt sich eine qualitative Vorgehensweise durch halbstrukturierte Interviews besonders aussichtsvoll. In einer mündlichen Befragungssituation können Teilnehmende zu einzelnen Fragen in kürzerer Zeit viel mehr Informationen liefern als durch eine schriftliche Befragung. Insbesondere komplexe und ausführliche Schilderungen von Zusammenhängen erhält man häufig nur durch verbale, qualitative Interviews. Solche können detaillierte Informationen über Erfahrungen, Meinungen sowie Hinweise zu Beweggründen für ein bestimmtes Handeln liefern. Des Weiteren sind qualitative Studien offen für unerwartete Befunde (Döring & Bortz, 2016). Qualitative Forschung zielt gemäss Reinders (2016) auf das Verstehen subjektiver Bedeutungen ab und ist keine theoriebestätigende Forschung. Es steht demnach in der vorliegenden Arbeit ein exploratives und nicht hypothesengeleitetes Forschen im Zentrum.

Die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit wurden an wenigen Fällen detailliert untersucht. Durch Interviews mit zwölf Jugendlichen der 9. Klasse wurden eigene Daten generiert. Die Interviews basieren auf einem vorgängig entwickelten Interviewleitfaden. Dieser besteht aus offenen Fragen, zu welchen sich die Jugendlichen in ihren eigenen Worten äussern konnten. Des Weiteren wurden konkrete Aufgabenstellungen und zugehörige Stimuli in den Verlauf der Interviews integriert (Baur & Blasius, 2014). Das Interview gestaltete sich in Anlehnung an das problemzentrierte Interview nach Witzel (1982), wonach eine wahrgenommene, gesellschaftliche Problemstellung und deren individuellen und kollektiven Bedingungsfaktoren ergründet werden. Im Fokus stehen die Sichtweisen der Befragten.

Alle Interviews wurden jeweils per Audio- und Bildschirmaufnahme vollständig dokumentiert. Durch die Transkription der Interviews wurden Daten in Textform gewonnen und anschliessend mit Hilfe eines inhaltsanalytischen Verfahrens ausgewertet. Das Erfassen und Verstehen der individuellen Sichtweisen und der vorgezeigten Strategien standen dabei im Zentrum der Forschung. Die qualitative Auswertung der Daten ermöglichte ein tiefgehendes Verständnis für die untersuchten Fälle und eine Kontextualisierung der gemachten Aussagen. Aufgrund der kleinen Stichprobe besteht jedoch kein Anspruch an der Gewinnung von repräsentativen Ergebnissen (Aeppli et al., 2016).

3.2.1 Aufbau des Interviewleitfadens

Der Aufbau des Interviewleitfadens folgt dem Prinzip „so offen wie möglich, so strukturierend wie nötig“ nach Baur und Blasius (2014, S. 560). Je offener die Fragen gestellt werden, desto eher zeigt sich der subjektive Sinn und umso validere Daten werden gemäss diesem Verständnis erhoben. Die Vielfalt möglicher Äusserungen der Jugendlichen sollte insbesondere zu Beginn des Interviews so wenig wie möglich eingeschränkt werden. Die Fragen und Aufgabenstellungen wurden danach schrittweise konkreter, wobei jedoch die Möglichkeit für sich spontan ergebende Anpassungen offen gelassen wurde, um einen guten Interviewfluss zu gewährleisten (Baur & Blasius, 2014). Demensprechend besteht der Leitfaden aus Fragen und Aufgaben, welche allen Probandinnen und Probanden gestellt wurden, sowie aus vorbereiteten Nachfragen, welche je nach Situation und Bedarf gestellt werden konnten. Der schriftlich festgehaltene Interviewleitfaden stellte die Grundlage für alle durchgeführten Interviews dar, wodurch diese eine gewisse Vergleichbarkeit erlangten. Die Erkenntnisse aus den theoretischen Grundlagen sowie die drei Fragestellungen der vorliegenden Arbeit dienten als Orientierung für die Leitfadenkonstruktion. Dieser setzt sich entsprechend aus den in Abbildung 8 dargestellten Teilen zusammen. Der komplette Interviewleitfaden befindet sich in Anhang A.

Abbildung 8: Aufbau des Interviewleitfadens

Um die Strategien der ausgewählten Jugendlichen zu erfassen, wurden diese im Teil 2 des Interviews mit verschiedenen Stimuli in Form von authentischen Medienbeispielen aus dem Internet konfrontiert. Konkret wurden nacheinander zwei echte Medieninhalte über einen Computerbildschirm präsentiert. Die Jugendlichen wurden aufgefordert umgehend eine erste Einschätzung zur Glaubwürdigkeit des vorgelegten Beispiels abzugeben und diese Entscheidung spontan zu begründen. Dazu wurden ihnen die Antwortmöglichkeiten „glaubwürdig“ und „unglaubwürdig“ vorgegeben. Diese spontane Einschätzung ist dem typischen Medienkonsumverhalten der Jugendlichen nachempfunden. Denn wie in Kapitel 2.1.1 dargelegt, werden diese häufig in kurzer Zeit mit zahlreichen, verschiedenen Inhalten über die Startseiten von sozialen Medien konfrontiert.

Anschliessend wurden die Jugendlichen dazu aufgefordert konkrete Recherchen mit Hilfe des zur Verfügung gestellten Computers vorzunehmen, um die Glaubwürdigkeit der präsentierten Inhalte aktiv und selbständig zu prüfen. Falls nötig wurden die Jugendlichen mehrfach aufgefordert dies zu tun, jedoch wurden bewusst keine konkreten Strategien oder Hilfestellungen vorgegeben. Nach dieser elaborierten Recherche mussten die Befragten nochmals eine finale Einschätzung zur Glaubwürdigkeit abgeben. Die zwei Einschätzungen dienten auch dazu festzustellen, inwiefern sich diese bei den einzelnen Jugendlichen durch die getätigten elaborierten Recherchen veränderten. Der Ablauf des Teil 2 des Interviews ist in Abbildung 9 nochmals zusammengefasst dargestellt:

Abbildung 9: Ablauf Teil 2 der Interviews

Um vertiefte Einsichten in die Vorgehensweisen der Jugendlichen bei der Einschätzung der vorgelegten Beispiele zu erhalten, wurde die Methode des „lauten Denkens“ (think-aloud method) angewendet. Bei dieser Vorgehensweise werden die Befragten aufgefordert ihre Gedanken, die während einer bestimmten Aktivität auftreten, in Worte zu fassen (Döring & Bortz, 2016). Gemäss Baur und Blasius (2014) können durch die verbalisierten Gedankengänge, Informationen über den Prozess der Lösungsfindung in Bezug auf die gestellten Aufgaben, erhoben werden. Folglich wurden die Teilnehmenden aufgefordert während der Anwendung ihrer Strategien zu den zu prüfenden Medienbeispielen ihre Gedanken laut zu äussern. Gegebenenfalls konnten auch nach Beendigung einer spezifischen Tätigkeit noch Nachfragen zum Vorgehen gestellt werden. Die Konversationen wurden per Audioaufnahme und die Aktivitäten auf dem Computer über eine Bildschirmaufnahme erfasst. Die Bildschirmaufnahmen dienten dazu Vorgehensweisen der Probandinnen und Probanden am Computer zu erfassen, welche durch deren verbalen Äusserungen nicht oder zu wenig deutlich wurden.

3.2.2 Auswahl der Medienbeispiele

Die Wahl der zu prüfenden Medienbeispiele stellte eine bedeutsame Entscheidung dar. Gemäss Menner und Harnischmacher (2020) kann durch die Verwendung von realen Medieninhalten im Gegensatz zu konstruierten Beispielen eine höhere externe Validität gewährleistet werden. Bei Artikeln auf authentischen Webseiten können beispielsweise weitere Unterseiten oder zugehörige Links verfolgt werden. Auf sozialen Netzwerken können Kommentare oder Profilinformationen gesichtet werden. Dadurch sind viele Strategien zur Überprüfung der Glaubwürdigkeit direkt am Beispiel anwendbar.

Wie bereits beschrieben, zählen soziale Medien und Videoplattformen wie Instagram, TikTok und YouTube zu den beliebtesten Apps der Jugendlichen. Insbesondere Inhalte zu den Themen Tiere, Sport, Klima, „Crime“, „Stars“ und „Lifestyle“ werden besonders häufig konsumiert. Aber auch weltpolitische Themen wie die Corona-Pandemie oder der Krieg in der Ukraine werden wahrgenommen. Besonders beliebt sind Inhalte in visueller Form, wie Bilder und Videos. Insbesondere auch Memes können eine besonders hohe Aufmerksamkeit erhalten (vgl. Kapitel 2.1.1).

Um so gut wie möglich dem Medienrepertoire der Jugendlichen zu entsprechen, wurden ausgehend von diesen favorisierten Formaten und Themen Medienbeispiele für die Interviewaufgaben ausgewählt. Damit wurde versucht der Lebenswelt der Jugendlichen gerecht zu werden und für sie relevante Medienbeispiele aufzugreifen. Konkret wurden den Jugendlichen folgende Inhalte vorgelegt:

„Begrüssungsgeld für ukrainische Flüchtlinge“ (TikTok-Video): Im Video ist zu hören, dass ukrainische Flüchtlinge in Deutschland 500 Euro Begrüssungsgeld bei Caritas-Stellen erhalten. Dies sei durch deutsche Steuergelder finanziert (Phonexfire, o. D.). Sowohl das aktuelle Thema als auch die Plattform ist für Jugendliche potentiell von Bedeutung. Das Video ist gemäss des Vereins „Mimikama“ als unglaubwürdig einzustufen. Der Verein schreibt auf seiner Webseite dazu: „Die Behauptung mit den 500 Euro Begrüssungsgeld ist frei erfunden. Sie geht zurück auf einen TikTok-Account, der regelmässig Falschinformationen verbreitet. Caritas, Innenministerium und Bundestag verneinen ebenfalls die Falschbehauptung, auch auf deren Seiten ist nichts zum Thema zu finden“ (Feichtinger, 2023a).

„Klima-Aktivisten hinterlassen Müll“ (Artikel auf der Webseite des Europäischen Instituts für Klima und Energie – EIKE): Im Artikel ist zu lesen, dass in Berlin bei einer Demonstration von „Extinction Rebellion“ von den Protestierenden diverser Müll zurückgelassen wurde (Puls, 2019). Obwohl diese Webseite vermutlich kaum dem Medienrepertoire von Jugendlichen entspricht, ist anzunehmen, dass das Thema für diese relevant ist. Der Webseite „Lobbypedia“ ist zu entnehmen, dass EIKE kein Forschungsinstitut ist und nicht in wissenschaftlichen Fachzeitschriften publiziert (Lobbypedia, 2023). Der Westdeutsche Rundfunk Köln (WDR) schreibt, dass EIKE den menschengemachten Klimawandel für einen Schwindel hält (Achten, 2021). Gemäss der investigativen Plattform „Correctiv“ kursieren weitere, inhaltlich vergleichbare Behauptungen von EIKE, welche nicht belegt werden konnten (Röttger, 2019). Auch gemäss Huth et al. (2020) sind Artikel von EIKE bereits regelmässig durch Falschbehauptungen aufgefallen.

„Blobfisch“ (Instagram-Post): In diesem Instagram-Post ist ein Bild eines Blobfisches zu sehen. In der Beschreibung stehen Informationen über den Fisch (Oceanwent, 2022). Instagram hat im Medienrepertoire von Jugendlichen eine hohe Bedeutung. Die grundlegenden Informationen im Text zum Blobfisch sind im Vergleich mit den Angaben des Fischlexikons als grundsätzlich glaubwürdig zu erachten (Westhauser, 2023). Jedoch zeigt das zugehörige Bild lediglich eine lebensecht aussehende Fischskulptur, welche, wie der Kommentarspalte zu entnehmen ist, in die Irre führen kann. In der Beschreibung des Posts ist zu lesen „Via Photo/sculpture by @thedirtyoven / @discoverocean“ (Oceanwent, 2022). Eine direkte Absicht zur bewussten Irreführung ist demnach nicht zu erkennen.

„Wer im spanischen Ferienort Vigo ins Meer pinkelt, muss ab sofort 740 Euro zahlen“ (Instagram-Post): Die Nachricht in Form eines Memes wurde vom Radiosender „Energy“ gepostet (Radio Energy [energy_ch], 2022). Auch andere Nachrichtenportale wie beispielsweise die NZZ berichteten über dieselben Inhalte (Hoffmeyer, 2022). Es handelt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit, um einen glaubwürdigen, aber humorvollen Inhalt, welcher mit einem

bearbeiteten und überspitzten Bild illustriert wurde. Der Radiosender postet regelmässig solche lustigen, aber authentischen Nachrichteninhalte.

Verlinkungen zu den verwendeten, originalen Beispielen sind im Anhang C zu finden. Bei den ausgewählten Beispielen wird deutlich, dass Fehlinformationen, wie bereits erörtert auf einem Spektrum zu verorten sind, was deren potentiellen Schaden und Manipulationsabsicht anbelangt (vgl. Kapitel 2.2.3). Während das Video zu den ukrainischen Flüchtlingen in der Skala von Wardle, (2020) am ehesten den „erfundenen Inhalten“ zugeordnet werden könnte, ist der Post über den Blobfisch maximal als „falsche Verbindung“ zu deuten. Der Artikel über die Klima-Aktivisten könnte als „irreführender Inhalt“ oder „falscher Kontext“ eingestuft werden. Das Beispiel „Ferienort“ könnte als „Satire oder Parodie“ aufgefasst werden, welcher keine Manipulationsabsicht zu Grunde liegt, jedoch trotzdem irreführend sein kann.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird das Beispiel „Begrüssungsgeld“ als mehrheitlich unglaubwürdig und das Beispiel „Ferienort“ als mehrheitlich glaubwürdig eingeschätzt. Die Beispiele „Blobfisch“ und „Klima-Aktivisten“, welche in der Skala von Wardle (2020) eher in der Mitte eingestuft wurden, werden als nicht eindeutig glaubwürdig oder unglaubwürdig aufgefasst. Diese Beispiele wurden bewusst ausgewählt, um verschiedene Stufen des Spektrums zu integrieren und aufzuzeigen, dass die Einschätzung „glaubwürdig“ oder „unglaubwürdig“ beziehungsweise, ob es sich um Fake News handelt oder nicht, nicht immer eindeutig machbar ist. Es stehen nicht die richtigen oder falschen Einschätzungen der Befragten an sich im Fokus der vorliegenden Arbeit, sondern deren Vorgehensweisen und Gedankengänge bei der Einschätzung des Wahrheitsgehalts.

3.2.3 Probeinterview und Implikationen

Anfangs Februar 2023 wurde zur Probe des Interviewleitfadens ein Gruppeninterview mit zehn Jugendlichen aus einer 9. Klasse aus dem Kanton Zürich durchgeführt. Es handelte sich dabei nicht um die gleichen Jugendlichen, mit welchen die später folgenden Einzelinterviews gemacht wurden. Das Gruppeninterview fand direkt im Schulzimmer während einer Halbklassenlektion statt. Durch diese Erprobung konnten die entwickelten Fragen auf ihre Verständlichkeit und Ergiebigkeit geprüft werden. Insgesamt zeigte sich, dass die Fragen und Aufgaben des Leitfadens für die Jugendlichen verständlich waren und es konnten ausführliche Antworten vernommen werden. Dennoch ergaben sich Hinweise darauf, wie die exakte Formulierung der Interviewfragen noch geschärft werden konnte. Das Probeinterview wurde nicht transkribiert oder anderweitig ausgewertet.

3.3 Auswahl der Stichprobe und Rekrutierung

Bei qualitativen Studien wird meistens mit Stichproben im ein- bis zweistelligen Bereich gearbeitet, da eine detaillierte, interpretative Rekonstruktion der einzelnen Fälle im Zentrum steht. Bei solchen Stichproben hat sich die bewusste Auswahl von Versuchspersonen als Stichprobenverfahren durchgesetzt (Döring & Bortz, 2016).

In der vorliegenden Arbeit wurden zwölf Jugendliche einer 9. Klasse für die Interviews ausgewählt. Diese Personengruppe erschien für die vorliegende Fragestellung besonders interessant und aussagekräftig. Des Weiteren steigt gemäss Reinders (2016) mit dem Alter der Jugendlichen tendenziell die Länge der in Interviews gegebenen Antworten. Längere Antworten bieten wiederum grundsätzlich ein höheres Potential die Perspektive der Befragten zu verstehen. Auch gaben Jugendliche in einer Untersuchung von Reinders (2016), welche ein Gymnasium besuchten durchschnittlich längere Antworten als gleichaltrige Jugendliche, welche eine Real- oder Gesamtschule besuchten. Aufgrund dieser Zusammenhänge wurde entschieden, Jugendliche der 9. Klasse mit Niveau A zu befragen, um die Wahrscheinlichkeit von ausführlichen und sinnzusammenhängenden Antworten zu erhöhen.

Innerhalb der bestimmten Klassen- und Niveaustufe wurden im Sinne einer Gelegenheitsstichprobe Jugendliche ausgewählt, welche über ihre Lehrperson erreicht werden konnten und bereit waren, am Interview teilzunehmen. Vier Lehrpersonen einer 9. Klasse wurden per E-Mail angefragt und über das Thema und die Rahmenbedingungen der geplanten Interviews informiert. Die vier angefragten Lehrpersonen erklärten sich bereit, das Vorhaben ihrer Klasse vorzustellen. Anschliessend wählten die Lehrpersonen die Probandinnen und Probanden unter den Jugendlichen, welche sich freiwillig meldeten am Interview teilzunehmen, aus. Auf eine Einverständniserklärung durch die Eltern konnte gemäss schriftlicher Konversation mit den vier Klassenlehrpersonen verzichtet werden.

Schliesslich ergaben sich Interviews an vier verschiedenen Klassen mit insgesamt sechs Schülerinnen und sechs Schülern im Alter von 15 bis 16 Jahren. In Tabelle 2 sind die wichtigsten Angaben zu den Interviews aufgeführt:

Tabelle 2: Angaben zu den Interviews

Interview	Gemeinde/Kanton	Geschlecht	Interviewdauer	Datum
1	Uster, ZH	weiblich	28 min	15.03.2023
2	Uster, ZH	männlich	26 min	15.03.2023
3	Uster, ZH	männlich	31 min	15.03.2023
4	Uster, ZH	weiblich	34 min	15.03.2023
5	Uster, ZH	weiblich	37 min	15.03.2023
6	Uster, ZH	männlich	29 min	15.03.2023
7	Luzern, LU	männlich	25 min	17.03.2023
8	Luzern, LU	männlich	23 min	17.03.2023
9	Luzern, LU	weiblich	26 min	17.03.2023
10	Luzern, LU	männlich	31 min	17.03.2023
11	Emmen, LU	weiblich	27 min	24.03.2023
12	Emmen, LU	weiblich	38 min	24.03.2023

3.4 Ablauf der Datenerhebung

Die Lehrpersonen, welche eine Zusage für die Interviews erteilten, wurden ungefähr eine Woche vor dem vereinbarten Termin über den detaillierten Ablauf informiert. Gemäss Reinders (2016) soll nach Möglichkeit ein Befragungsort gewählt werden, welcher dem natürlichen Umfeld der zu interviewenden Person entspricht. Demnach wurden die Interviews im Schulhaus der Jugendlichen durchgeführt. Vor den eigentlichen Gesprächen wurde jeweils mit der Klassenlehrperson innerhalb des Schulhauses ein geeigneter Gruppenraum gesucht. Alle Interviews fanden während der Schulzeit zwischen 7.25 und 12.00 Uhr oder zwischen 13.45 und 15.30 Uhr statt. Um eine lockere und vertraute Atmosphäre zu schaffen, wurden die Gespräche auf Schweizerdeutsch geführt.

Nach Reinders (2016) können Interviewteilnehmende aus Angst vor sozialer Verurteilung dazu neigen ihre Antworten an gesellschaftlichen Erwartungen anzupassen. Dieser Problematik wurde dadurch begegnet, dass den Jugendlichen zu Beginn des Interviews Anonymität zugesichert wurde. Persönliche Angaben wie Name und Alter wurden nicht auf der Tonaufnahme erfasst. Ausserdem wurde den Jugendlichen eingehend erklärt, dass es bei der Befragung nicht um richtige oder falsche Antworten geht, sondern, dass ihre ehrliche Meinung und persönlichen Erfahrungen wichtig sind.

Allen Interviews lag der gleiche Interviewleitfaden zu Grunde, wobei jedoch individuelle Nachfragen, welche sich aus der Situation ergaben, gestellt wurden. Sechs Jugendliche wurden im Teil 2 des Interviews mit den Medienbeispielen „Klima-Aktivisten“ und „Ferienort“ konfrontiert. Den sechs anderen Jugendlichen wurden die Beispiele „Begrüssungsgeld“ und „Blobfisch“ vorgelegt. Diese Aufteilung erfolgte zufällig und wurde gewählt, um durch die insgesamt vier unterschiedlichen Beispiele eine breitere Variation in den möglichen Strategien zu erreichen. Explizite Vergleiche der Strategien zu den einzelnen Beispielen oder den zwei Beispielgruppen sind für die vorliegende Fragestellung nicht von Relevanz und wurden nicht vorgenommen.

3.5 Ablauf der Datenauswertung

Nachfolgend wird das Vorgehen bei der Transkription und der anschliessenden Inhaltsanalyse beschrieben und theoretisch begründet.

3.5.1 Transkription

Die Audioaufnahmen wurden zeitnah nach der Durchführung der Interviews mit Hilfe der Software „MaxQDA“ transkribiert und dabei vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche übersetzt. Die Satzstellung wurde, wenn möglich beibehalten, musste jedoch durch die Übersetzung vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche oftmals angepasst werden. Auch um die Verständlichkeit bei grösseren syntaktischen Fehlern zu gewährleisten, wurden wenn nötig leichte Anpassungen vorgenommen. Die Transkriptionsregeln basieren auf dem inhaltlich-semantischen Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2018). Folgende Anpassungen wurden jedoch vorgenommen: Die interviewende Person wurde durch ein „I:“ und die Befragten durch ein „A:“ gekennzeichnet. Pausen wurden nicht angegeben, da durch die Aktivitäten am Computer sehr oft solche entstanden sind. Auch besonders betonte Wörter wurden nicht speziell ausgezeichnet. Ein Schrägstrich beendet einen abgebrochenen Satz.

Die Bildschirmaufnahmen dienen zur genaueren Rekonstruktion der Vorgehensweisen der Jugendlichen. Diese Aufnahmen wurden genutzt, um das Audio-Transkript an den relevanten Stellen mit Informationen zu ergänzen, wenn die Tätigkeiten der Jugendlichen am Bildschirm nicht durch die Konversation deutlich wurden. Diese Ergänzungen wurden direkt in runden Klammern in das Transkript eingefügt. Angaben zur Dauer einer Tätigkeit wurden nur in besonderen Fällen vermerkt, wenn eine Aktivität auffällig schnell oder besonders ausführlich vorgenommen wurde.

3.5.2 Strukturierende Inhaltsanalyse

Die Transkripte wurden mit Hilfe der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) ausgewertet, um die für die Fragestellung relevanten Aspekte aus dem Material herauszufiltern. Der Ablauf erfolgte dabei regelgeleitet und somit nach einem intersubjektiv überprüfbaren Vorgehen. Der Kategorienleitfaden wurde zunächst deduktiv aufgrund der erarbeiteten theoretischen Grundlagen sowie der zugrundeliegenden Fragestellungen entwickelt.

Im Kategorienleitfaden wurden für jede Kategorie eine Beschreibung, Ankerbeispiele sowie, wenn sinnvoll Kodierregeln zur besseren Abgrenzung festgelegt. Als Ankerbeispiele dienen konkrete Zitate aus den Interviews, welche exemplarisch für eine bestimmte Kategorie gelten. Kodierregeln, wurden zur Präzisierung dort aufgeführt, wo Abgrenzungsprobleme zwischen einzelnen Kategorien bestehen könnten. Als Kodiereinheit wurden mehrere sinnzusammenhängende Wörter festgelegt. Als Kontexteinheit galten die vollständigen Antworten bezüglich einer bestimmten zusammenhängenden Thematik. Das gesamte transkribierte Interviewmaterial stellte die Auswertungseinheit dar (Mayring, 2022).

Beschreibungen, Ankerbeispiele und Regeln finden sich in der offengelegten MaxQDA-Datei (vgl. Anhang D) oder auch direkt im Anhang B. Im Anhang D sind in der MaxQDA-Datei auch alle vollständigen Interviewtranskripte zu finden sowie alle Originalaufnahmen der Interviews.

Der deduktiv erstellte Kodierleitfaden wurde anschliessend während der Erprobung am gesamten Interviewmaterial durch ein induktives Vorgehen ergänzt, wobei neue Kategorien mit Hilfe des transkribierten Materials erstellt wurden. Somit blieb der Kodierleitfaden offen für neue und unbekannte Kategorien und Modifikationen. Des Weiteren konnte sichergestellt werden, dass sämtliche für die Fragestellung relevanten Aussagen zugeordnet und sinnvoll in die Kodierung integriert werden konnten (Mayring, 2022). Folglich musste das Datenmaterial nach dem ersten Kodiervorgang in einem zweiten Durchlauf erneut gesichtet werden, um die Zuordnung der Textstellen vollständig vorzunehmen.

Neben der qualitativen Interpretation der Interviewdaten wurden bei gewissen Kategorien auch die Kategorienhäufigkeiten im Sinne einer quantitativen Analyse eruiert (Mayring, 2022). Mit Hilfe der Software „MaxQDA“ liess sich auswerten, wie häufig eine Kategorie über alle Interviewtranskripte hinweg, vergeben wurde. Es besteht jedoch aufgrund der kleinen Stichprobengrösse kein Anspruch an einer Repräsentativität dieser Auszählungen. Daraus soll jedoch die Häufigkeit bestimmter Aussagen innerhalb der vorliegenden Gelegenheitsstichprobe aufgezeigt werden. Der Fokus liegt auf einer qualitativen Auswertung mit dem Ziel ein tiefgehendes Verständnis für die beobachteten Strategien der Jugendlichen und eine Kontextualisierung der vorgezeigten Strategien und Aussagen zu gewinnen. Dazu wurden besonders gehaltvolle Passagen aus den Interviews paraphrasiert oder Zitate der Befragten aufgeführt.

3.6 Gütekriterien qualitativer Forschung

Krippendorff (1980) beschreibt explizit für die Inhaltsanalyse vorgesehene Gütekriterien. Relevante Kriterien werden nachfolgend in Bezug auf die vorliegende Arbeit erörtert:

- **Semantische Gültigkeit:** Es wurde eine einfache Überprüfung vorgenommen, indem nach der Codierung alle Textstellen nochmals auf ihre Passung und Homogenität geprüft wurden.
- **Korrelative Gültigkeit:** Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden mit ähnlichen Studien verglichen.
- **Vorhersagegültigkeit:** Die Vorhersagegültigkeit konnte nicht sinnvoll geprüft werden, da keine Prognosen aus den Ergebnissen hergeleitet wurden.
- **Stabilität und Reproduzierbarkeit:** Es wurde aus forschungsökonomischen Gründen sowohl auf eine Intracoder-Reliabilität als auch auf eine Intercoder-Reliabilität verzichtet.

Ergänzend zu den von Krippendorff vorgeschlagenen Gütekriterien führt Mayring (2016) allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung auf:

- **Verfahrensdokumentation:** Der Forschungsprozess wird deutlich durch die detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise bei der Datenerhebung und der Datenauswertung.
- **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Interpretationen wurden argumentativ begründet und mit Beispielen illustriert.
- **Regelgeleitetheit:** Eine Dokumentation des Interview- und Kodierleitfadens ist ersichtlich. Die bearbeitete MaxQDA-Datei ist offengelegt.
- **Nähe zum Gegenstand:** Die Jugendlichen wurden während der Schulzeit in ihrem vertrauten Schulhaus interviewt. Den Teilnehmenden wurde das „Du“ angeboten und die Gespräche wurden auf Schweizerdeutsch geführt.
- **Kommunikative Validierung und Triangulation:** Diese Gütekriterien konnten aus forschungsökonomischen Gründen nicht überprüft werden.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Haupt- sowie die beiden Nebenfragestellungen anhand der Ergebnisse aus den Interviews beantwortet. Entsprechend gliedert sich das Kapitel entlang dieser drei Forschungsfragen (vgl. Kapitel 3.1). Zuerst erfolgen in Kapitel 4.1 die Erkenntnisse zu den Erfahrungen der befragten Jugendlichen im Umgang mit potentiellen Fake News. Danach werden in Kapitel 4.2 die von den Schülerinnen und Schülern verwendeten Strategien detailliert beschrieben und mit Zitaten belegt. Schliesslich wird in Kapitel 4.3 erläutert, welche Relevanz die Probandinnen und Probanden in ihrem medialen Alltag der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten und deren Überprüfung zuschreiben.

4.1 Erfahrungen von Jugendlichen mit potentiellen Fake News

Alle zwölf befragten Jugendlichen gaben an, bereits Medieninhalte gesehen zu haben, von denen sie dachten, dass etwas daran unglaubwürdig oder falsch sei. Einige Jugendliche brachten dabei sogleich von allein das Stichwort Fake News ein, obwohl dieses von der interviewenden Person noch nicht erwähnt wurde (Interview 5, 7, 11, 12). Auf die direkte Frage, ob sie bereits einmal Fake News gesehen haben, antworteten ebenfalls alle Befragten mit ja. Einige führten aus, dass sie denken, bereits auf Fake News gestossen zu sein, ohne diese jedoch als solche erkannt zu haben (Interview 3, 7):

So richtige Fake News, welche mir gerade ins Auge gesprungen sind, habe ich glaube ich noch nie gesehen. Also wahrscheinlich habe ich sie schon bereits einmal gesehen aber halt ohne, dass ich sie erkannt habe (Interview 3, Pos. 9).

4.1.1 Erfahrungen beim Recherchieren

Auf die Frage, ob ihnen bei der Recherche nach einem bestimmten Thema im Internet schon Fake News aufgefallen seien, gaben fünf Jugendliche an, dies im Rahmen des Schulunterrichts erlebt zu haben, wenn für Vorträge Informationen beschafft werden mussten. Da seien ihnen Inhalte aufgefallen, welche sie nicht geglaubt hätten oder die Lehrperson als falsch bezeichnete (Interview 1, 12). Schwierig sei es auch, wenn Informationen auf verschiedenen Webseiten unterschiedlich dargestellt werden (Interview 4, 11):

Dann geh ich auf Wikipedia und noch andere Seiten und dann steht zum Beispiel auf Wikipedia ein Satz und auf einer anderen Seite steht dann voll etwas anderes. Und dann muss ich nachdenken, welches wohl eher das Richtige ist, weil man ist sich nie sicher, welches von diesen zweien oder mehreren Medien wirklich das Richtige ist (Interview 11, Pos. 11).

Drei der befragten Jugendlichen gaben an, dass sie glauben bei schulischen oder auserschulischen Recherchen noch nie auf Fake News gestossen zu sein (Interview 2, 7, 8). Ein Jugendlicher erklärte in diesem Zusammenhang, dass ihm dies nicht passiere, da er meistens gar nicht auf Seiten gehe, welche oft Fake News enthalten würden, wie „Blick“, Facebook und ähnliche Seiten (Interview 2).

4.1.2 Beispiele von wahrgenommenen Fake News

Die Jugendlichen wurden gebeten, Beispiele von Fake News zu nennen, welche sie selbst gesehen haben. Einige konnten sich an konkrete Beispiele erinnern, während andere nur ungefähr sagen konnten, um welches Thema es gegangen ist. Zwei Jugendliche konnten zunächst keine Antworten geben, da es ihnen schwerfiel, sich zu erinnern (Interview 2, 7). Der von den Befragten am häufigsten erwähnte Themenbereich sind Inhalte über berühmte Personen (sieben Nennungen). Eine Schülerin beschrieb dies wie folgt:

Meistens hat es mit berühmten Menschen zu tun. Dort kann man am meisten Aufmerksamkeit bekommen (Interview 5, Pos. 13).

In diesem Kontext wurden auch mehrfach konkrete Namen wie Selena Gomez, Justin Bieber, Kylie Jenner und Helene Fischer eingebracht (Interview 4, 5, 9). Inhaltlich ging es um Meldungen über angebliche Todesfälle, Schwangerschaften oder Streitereien. Meldungen über Donald Trump wurden zweimal genannt (Interview 9, 10). Vermeintliche Fake News im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg wurden von vier Jugendlichen erwähnt (Interview 4, 5, 10, 12). Zwei Jugendliche sagten, dass sie Fake News im Zusammenhang mit der Coronapandemie gesehen haben (Interview 5, 6). Drei Jugendliche nannten Beispiele im Zusammenhang mit Umwelt- und Naturschutz (Interview 1, 6, 11). Zweimal wurde beispielsweise explizit das sogenannte „Willow-Projekt“ über Öl-Bohrungen in Alaska angeführt (Interview 1, 11). Auch der Bereich Sport ist vertreten:

Zum Beispiel beim Boxkampf gibt es oft, dass irgendwelche Leute irgendwelche Videos zusammenschneiden bevor der Boxkampf überhaupt stattgefunden hat, und dann sagen diese Person hat jetzt schon gewonnen einfach, um halt Aufmerksamkeit zu bekommen (Interview 2, Pos. 113).

Meldungen von vermeintlichen Katastrophen und Gefahren wurden ebenfalls mehrfach genannt. So erzählte eine Schülerin, dass sie, als sie kleiner war, eine Meldung über einen einschlagenden Meteoriten gelesen habe, welche ihr damals grosse Angst gemacht habe (Interview 5). Eine andere Schülerin berichtete über vermeintliche Entführungen:

So zum Beispiel in Zürich läuft jemand rum und viele Kinder werden jetzt gerade in Zürich vermisst und man müsse aufpassen, wenn man in der Nähe vom Stadelhofen ist. Das hat auf mich recht komisch gewirkt, weil das natürlich einfach irgendjemand gewesen ist, der dort gesessen hat und das gesagt hat (Interview 4, Pos. 7).

Zwei Schülerinnen berichteten von Meldungen über vermeintliche Wirkungen bestimmter Lebensmittel (Interview 5, 12).

4.1.3 Vertrauen in verschiedene Medienformate

Die Teilnehmenden wurden gefragt, wo sie vermeintliche Fake News wahrnehmen. Viele erwähnten Plattformen der sozialen Medien. So wurde TikTok viermal (Interview 2, 4, 8, 9), YouTube dreimal (Interview 1, 6, 7), Facebook zweimal (Interview 2, 5) sowie Instagram und Twitter je einmal genannt (Interview 4, 10). Die Aussagen reichten von sehr konkreten Beispielen bis zu Verallgemeinerungen. So antwortete eine Schülerin auf die Frage, ob sie bereits einmal Fake News gesehen habe, wie folgt:

Ja natürlich, das ist voll in den Medien, in den Zeitungen und so. Online vor allem und so ist voller Fake News (Interview 12, Pos. 5).

Andere nannten hingegen spezifische Beispiele. So erklärte ein Schüler, dass er unglaubliche Inhalte auf für ihn unseriösen Nachrichtenseiten wie „Bild“ und „20 Minuten“ gesehen habe (Interview 3). Jemand weiteres meinte, dass in der Zeitung „Blick“ oft Fake News seien (Interview 2). Zwei Jugendliche gaben hingegen an, das SRF als besonders vertrauenswürdige Quelle anzusehen (Interview 2, 11). Ein Proband erklärte dies wie folgt:

Und wenn ich dann halt sehe, das SRF oder so hat irgendwelche glaubwürdigen Seiten, welche man auch kennt, und ähnliche Sachen schreibt oder wenn mehrere, also wenn es überall steht, dann ist es wahr. Das weiss man dann halt auch (Interview 2, Pos. 105).

Ein weniger eindeutiger Eindruck zeigte sich zu „Wikipedia“. Zwei Jugendliche erklärten, dass ihrer Meinung nach Informationen auf „Wikipedia“ meistens korrekt sind (Interview 2, 3). Eine andere Schülerin sagte hingegen, dass auf „Wikipedia“ Inhalte von allen verändert und falsch weitererzählt werden könnten, weshalb sie nie Informationen von „Wikipedia“ beziehen würde (Interview 12). Ein ebenfalls ambivalentes Bild zeigte sich zur Zeitung „20 Minuten“. Drei Befragte schätzten die Zeitung als mehrheitlich glaubwürdig ein (Interview 1, 6, 11). Ein Schüler drückte dies wie folgt aus:

Zum Beispiel hier ist jetzt „20 Minuten“, was eigentlich wirklich eine Zeitungsw Webseite ist, welche eigentlich immer echte News haben (Interview 6, Pos. 94).

Zwei Befragte halten „20 Minuten“ für ein eher unglaubwürdiges Medium. Eine Schülerin drückte zudem ein allgemeines Misstrauen gegenüber Zeitungen aus:

Aber ich bin auch nicht so ein „20 Minuten-Fan“. Allgemein Zeitungen, da sind sehr viel Fake News drin, welche sie als richtig verkaufen (Interview 5, Pos. 43).

Einfach die Grossen auch. Vor allem bei „20 Minuten“. Ich traue diesen nicht. Denn es gibt auch Zeitungen und es hat darin wirklich viele Fake News, bei denen man gar nicht versteht, dass es/ Ich habe meine eigene Meinung ein wenig bei allem (Interview 5, Pos. 55).

4.2 Strategien zur Einschätzung der Glaubwürdigkeit von online Medieninhalten

Den Jugendlichen wurden, wie in Kapitel 3.2.1 beschrieben, während des Interviews nacheinander zwei Medienbeispiele präsentiert, deren Glaubwürdigkeit sie zuerst spontan einschätzen mussten. Danach stellten sie mit Hilfe eines Computers elaborierte Recherchen an, um ihre spontane Einschätzung zu überprüfen und eine finale Einschätzung abzugeben. Die Auswertung der Ergebnisse wurde entsprechend in spontane und elaborierte Strategien unterteilt. Zusätzlich wurden jeweils die erstgenannten spontanen und die erstgenannten elaborierten Strategien genauer betrachtet.

Das nachfolgende Kapitel strukturiert sich entsprechend wie folgt: Zunächst werden die Einschätzungen der Jugendlichen zu den einzelnen Medienbeispielen in einer Übersichtstabelle zusammenfassend dargestellt. Danach werden vier ausgewählte Interviews fallbeschreibend zusammengefasst. Schliesslich erfolgt die separierte Betrachtung der spontanen und der elaborierten Strategien.

4.2.1 Einschätzung der vorgelegten Medienbeispiele

Um die in den nachfolgenden Unterkapiteln dargelegten Strategien besser interpretieren zu können, wurde eine Übersichtstabelle erstellt. Darin wird ersichtlich, wie die spontanen und finalen Einschätzungen der Jugendlichen zu den einzelnen Medienbeispielen ausgefallen sind. So zeigt sich auch, ob sich durch die elaborierte Recherche eine Veränderung in der Beurteilung der Glaubwürdigkeit ergeben hat.

In Kapitel 3.2.2 wurden die vier zu prüfenden Medienbeispiele bereits ausführlich dargelegt und wie folgt eingeschätzt: Das Beispiel „Begrüssungsgeld“ wird als mehrheitlich unglaubwürdig, das Beispiel „Ferienort“ hingegen als mehrheitlich glaubwürdig eingestuft. Die Beispiele

„Blobfisch“ und „Klima-Aktivisten“ sind im Rahmen dieser Arbeit nicht eindeutig als glaubwürdig oder unglaubwürdig zu beurteilen.

Die Einschätzungen der Jugendlichen zu den Beispielen „Klima-Aktivisten“ und „Ferienort“ zeigen sich in Tabelle 3. Bei einigen Beispielen waren sich die Teilnehmenden unsicher und konnten keine eindeutige Antwort liefern. Dies wurde in den Tabellen als „unschlüssig“ vermerkt.

Tabelle 3: Einschätzung der Glaubwürdigkeit zu den Beispielen „Klima-Aktivisten“ und „Ferienort“

Interview Nr.	Spontane Einschätzung „Klima-Aktivisten“	Finale Einschätzung „Klima-Aktivisten“	Veränderung	Spontane Einschätzung „Ferienort“	Finale Einschätzung „Ferienort“	Veränderung
1	U	G	Ja	G	G	
2	U	U		U	G	Ja
5	U	U		U	Unschlüssig	Ja
6	G	G		U	G	Ja
7	U	G	Ja	U	G	Ja
9	G	U	Ja	Unschlüssig	U	Ja

(U) unglaubwürdig (G) glaubwürdig

Das Beispiel „Ferienort“ schätzten die meisten Teilnehmenden zu Beginn fälschlicherweise als unglaubwürdig ein. Nach der elaborierten Recherche beurteilten alle bis auf zwei Jugendliche das Beispiel korrekterweise als glaubwürdig. Einzig eine Schülerin war sich sicher, dass der Inhalt unglaubwürdig ist und begründete dies final wie folgt:

A: Ich habe nichts darüber gefunden im Internet. Und ja, es sieht jetzt nicht gerade so/ Und eben wegen diesen 740 Euro. Also im Meer, das ist ein wenig/ Ja, das ist einfach nicht glaubwürdig. Im Meer pinkeln tut ja jeder. Das können sie ja gar nicht kontrollieren.

I: Du hast noch einen Satz angefangen? Es sieht wie nicht so?

A: Echt aus. Also wie das gestaltet ist, dieses Layout (Interview 9, Pos. 55-57).

Die Einschätzungen der Jugendlichen zu den Beispielen „Begrüßungsgeld“ und „Blobfisch“ zeigen sich in Tabelle 4:

Tabelle 4: Einschätzung der Glaubwürdigkeit zu den Beispielen „Begrüßungsgeld“ und „Blobfisch“

Interview Nr.	Spontane Einschätzung „Begrüßungsgeld“	Finale Einschätzung „Begrüßungsgeld“	Veränderung	Spontane Einschätzung „Blobfisch“	Finale Einschätzung „Blobfisch“	Veränderung
3	U	U		G	G	
4	U	U		U	Unschlüssig	Ja
8	U	U		U	U	
10	U	G	Ja	U	G	Ja
11	U	U		G	G	
12	U	U		G	Unschlüssig	Ja

(U) unglaubwürdig (G) glaubwürdig

Das Beispiel „Begrüßungsgeld“ wurde von allen Jugendlichen bei der spontanen Einschätzung korrekterweise als unglaubwürdig eingestuft. Diese Ansicht änderte sich bis auf eine Ausnahme auch durch die elaborierte Recherche nicht. Ein Proband las auf zwei seiner Meinung nach vertrauenswürdigen Webseiten, dass Ukrainerinnen und Ukrainer wirklich Geld erhalten und beurteilte die Meldung deswegen final als glaubwürdig (Interview 10).

Insgesamt änderten neun der zwölf Jugendlichen ihre Einschätzung nach der Anwendung der elaborierten Strategien mindestens einmal. Jedoch zeigte sich nicht bei allen Befragten nach der elaborierten Recherche eine korrekte Einschätzung der beiden eindeutigen Beispiele „Begrüßungsgeld“ und „Ferienort“. So war im Interview 10 die spontane Einschätzung zum Beispiel „Begrüßungsgeld“ richtig und die finale Einschätzung falsch. Im Interview 9 wurde das Beispiel „Ferienort“ final als unglaubwürdig eingeschätzt.

Bei den nicht eindeutig zuordbaren Beispielen „Klima-Aktivisten“ und „Blobfisch“ zeigten sich viele verschiedenartige Einschätzungen. Insbesondere beim Beispiel „Klima-Aktivisten“ kamen sämtliche Variationen vor. Um die Strategien und zugehörigen Gedankengänge der Jugendlichen nachvollziehen zu können, werden nachfolgend vier Interviews fallbeschreibend in Bezug auf das Beispiel „Klima-Aktivisten“ zusammengefasst. Es wurden bewusst diejenigen Fälle ausgewählt, welche sich in den Einschätzungen unterscheiden.

Interview 1

Die Schülerin schätzte das Beispiel „Klima-Aktivisten“ spontan sofort als unglaubwürdig ein und verwies dabei insbesondere auf das unscharfe Bild auf der Webseite. Auch die vielen Werbebeiträge fielen ihr sofort auf, welche für sie jedoch kein eindeutiger Hinweis darstellten, dass der Inhalt unglaubwürdig ist. Als erste elaborierte Strategie stellte sie eine allgemeine Recherche über die Quelle EIKE an, indem sie diesen entsprechenden Suchbegriff bei Google eingab. Dadurch gelangte sie auf die Beschreibung von EIKE über sich selbst sowie auf eine Beschreibung von „Wikipedia“. Die Webseite von EIKE bezeichnete sie als „ziemlich offiziell“, weil diese aus „so ganzen Seiten“ bestehe und sich ausschliesslich auf das Thema Klima konzentriere.

Weil das Bild im zu prüfenden Artikel jedoch unscharf war und der Schülerin der Aufbau der Webseite und die vielen Werbebeiträge nicht gefielen, zweifelte sie dennoch. Sie schaute sich auf der Webseite von EIKE weitere Artikel des gleichen Autors an. Aufgrund deren Fünf-Sterne-Bewertung erschienen ihr die Artikel professionell. Doch in den weiteren Artikeln entdeckte sie Diagramme, deren Aussehen ihr nicht gefiel. Schliesslich bemerkte sie, dass der zu prüfende Artikel ursprünglich in der „Preussischen Allgemeinen Zeitung“ erschien und von dort kopiert wurde. Nachdem sie die Webseite dieser Zeitung kurz überblickt hatte, folgerte sie, dass das Beispiel glaubwürdig ist:

Also ich würde sagen, es stimmt. Es ist glaubwürdig. Aber nur, weil sie es halt von einer Zeitung genommen haben. Aber so wie gekürzt oder abgeschrieben. Das heisst, ich würde sagen, diese Zeitung ist also schon glaubwürdig. Die Zeitung, die ja für einen grossen Teil von Deutschland ist. Die ist wie „20 Minuten“ und das ist eigentlich meistens immer ziemlich glaubwürdig (Interview 1, Pos. 120).

Interview 2

Der Schüler schätzte das Beispiel „Klima-Aktivisten“ spontan als unglaubwürdig ein, weil er denkt, dass Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten so etwas nicht machen würden. Als erste elaborierte Strategie kopierte er den Titel des zu prüfenden Beispielartikels mit Anführungs- und Schlusszeichen bei Google ein. Bei den entsprechenden Suchergebnissen klickte er sofort den obersten Treffer (ein Artikel von „blick.ch“) an. Danach suchte er im Beispiel „Klima-Aktivisten“ nach der genauen Quelle des Artikels. Dabei entdeckte er den Link zur „Preussischen Allgemeinen Zeitung“, welchen er sogleich öffnete. Mit der internen Suchfunktion recherchierte er dort nach dem Stichwort „Klimaaktivisten“. Er konnte dazu nichts Passendes finden. Schliesslich schaute er sich nochmals das Beispiel „Klima-Aktivisten“ genauer an:

Das Bild ist halt auch stark verpixelt. Also es kommt mir nicht wie die beste Webseite vor. Und auch mit diesen Werbungen da unten, die nicht richtig angezeigt werden. Also es ist nicht gerade so vertrauenswürdig (Interview 2, Pos. 51).

Danach achtete er sich auf die Kommentare unterhalb des Artikels, welche sich jedoch seiner Meinung nach gar nicht auf das entsprechende Thema beziehen. In seinem finalen Urteil bezeichnete er das Beispiel „Klima-Aktivisten“ erneut als unglaubwürdig. Die Recherche habe ihm jedoch nicht so viel gebracht und er sei sich immer noch ziemlich unsicher, weil er keine eindeutigen Beweise gefunden habe. Ausschlaggebend erschien ihm jedoch insbesondere die Webseite an sich:

Wäre es bei SRF oder so gestanden, hätte das schon einen ganz grossen Unterschied gemacht (Interview 2, Pos. 61).

Interview 6

Der Schüler schätzte das Beispiel „Klima-Aktivisten“ spontan als glaubwürdig ein, da es auf der Webseite einen langen Text und viele zugehörige Kommentare habe. Bei der elaborierten Recherche suchte er als erstes nach einer Webseite, welche ihm allgemeine Tipps liefern sollte, wie Fake News erkannt werden können. Danach fügte er eine längere, kopierte Textstelle des zu prüfenden Beispiels bei Google ein. Sogleich klickte er den ersten Suchtreffer dazu an. Er verglich detaillierte Angaben wie Ort, Datum und Grösse des Müllberges mit anderen Artikeln. Danach entdeckte er auf der Webseite von EIKE einen Spendenaufruf. Weil seiner Meinung nach nicht klar wurde, wo diese Spenden hingehen, bezeichnete er die Webseite als unglaubwürdig. Daraufhin erwähnte er jedoch nochmals, dass man unterhalb des zu prüfenden Artikels Kommentare hinterlassen könne und, dass dies für ihn ein Hinweis darauf sei, dass es sich um eine echte Webseite handle. Schliesslich entdeckte er auf der Webseite von EIKE einige Verlinkungen auf Profile verschiedener sozialer Medien. Auch dies deutete für ihn darauf hin, dass die Webseite glaubwürdig ist, da die Inhalte auf mehreren Kanälen verbreitet würden. Auf den verlinkten YouTube-Videos von EIKE könne man zudem vergleichen, ob die entsprechende Meldung mit dem Müll ebenfalls erwähnt werde. Nochmals das zu prüfende Beispiel betrachtend, meinte er, dass dieses eine null Sterne-Bewertung habe. Dies war für ihn wiederum ein Hinweis dafür, dass es sich um einen unglaubwürdigen Artikel handelt. Als letztes prüfte er das Erscheinungsdatum des Artikels und entdeckte dabei, dass dieser ursprünglich in der „Preussischen Allgemeinen Zeitung“ erschienen ist. In seiner finalen Einschätzung bezeichnete er das Beispiel als glaubwürdig. Dafür sprachen für ihn insbesondere, dass es ein YouTube-Kanal, Kommentare und einen News-Letter auf der Webseite gibt. Dazu äusserte er sich auf folgende Weise:

Denn ich glaube nicht, dass sich eine Fake-Webseite so viel Mühe machen würde, um das einfach so zu schreiben. Ja, und sonst finde ich, dass alles auf der Webseite recht gut gemacht ist (Interview 6, Pos. 64).

Interview 9

Die Schülerin bezeichnete das Beispiel „Klima-Aktivisten“ spontan als glaubwürdig. Bei der Einschätzung liess sie einzig das unscharfe Bild etwas zweifeln:

Es ist nicht so scharf, aber trotzdem also die haben eine ganze Webseite und alles. Und dann noch einen ganzen Text dazu geschrieben. Kommentare hat es da auch noch (Interview 9, Pos. 75).

Bei der elaborierten Recherche suchte sie als erstes bei Google nach dem Begriff „Pixelio“, weil dieser unterhalb des Bildes als Quelle angegeben war. Diese Suche brach sie jedoch schnell wieder ab. Anschliessend kopierte sie die Bildunterschrift aus dem Beispiel „Klima-Aktivisten“ bei Google hinein, brach diese Suche jedoch erneut sofort wieder ab und fügte stattdessen die Suchbegriffe „Müllberge Berlin 8 Oktober“ ein, welche sie dem originalen Artikel entnommen hatte. Bei den Ergebnissen schaute sie sich auch die zugehörigen Bilder bei Google an. Danach änderte die Schülerin erneut die Suchbegriffe zu „Strassenblockade Berlin Demonstration“ und konsultierte nacheinander die beiden obersten Treffer. Weil sie nichts gefunden hatte, was ihrer Meinung nach dem gezeigten Beispiel entsprach, folgerte sie das dieses „fake“ sei. Doch weil die Webseite für sie grundsätzlich echt wirkte, schaute sie sich diese nochmals genauer an. Dabei äusserte sie den Verdacht, dass die Kommentare gefälscht seien, weil dort keine Profilbilder angezeigt werden. Dass es im zu prüfenden Beispiel „Klima-Aktivisten“ einen langen Text hat, machte die Webseite für sie jedoch glaubwürdig:

Das ist so ein grosser Text. Also das würde ich/ Der ganze Text da unten dran (deutet auf den Text im Artikel unterhalb des Bildes) Das würde ich nicht einfach hineinschreiben, wenn das fake wäre (Interview 9, Pos. 101).

Beim Überblicken der Webseite von EIKE, entdeckte sie einen Spendenaufruf. Daraufhin änderte sie ihre Meinung erneut, da ihr dies merkwürdig vorkam. Trotzdem war sie sich noch nicht sicher in ihrem Urteil, da ihr der Rest der Webseite professionell erschien. Um sich weiter abzusichern, suchte sie nach einer „Fakten-Checker-Webseite“, auf welcher man Inhalte automatisch prüfen kann. Jedoch brach sie dieses Vorhaben ab, weil sie keine entsprechende Webseite finden konnte. In ihrer finalen Einschätzung bezeichnete die Schülerin das Beispiel als unglaubwürdig und gab an sich dabei sehr sicher zu sein. Die Recherche habe ihr geholfen, da sie so gemerkt habe, dass keine anderen Medien über dieses Ereignis berichteten.

4.2.2 Spontane Strategien

Die spontanen Strategien mussten von den Jugendlichen in kurzer Zeit und unmittelbar nach Vorlegen des zu prüfenden Medienbeispiels genannt werden. Dabei durften keine weiteren Inhalte oder Hilfsmittel beigezogen werden.

Insgesamt werden neun spontane Strategien unterschieden, welche in den folgenden Abschnitten ausgeführt werden. Es wurde jeweils gezählt, wie viele der befragten Jugendlichen eine Strategie über beide im Interview gezeigten Medienbeispiele hinweg mindestens einmal angewendet haben. Auf eine getrennte Aufschlüsselung der Strategien nach den einzelnen Medienbeispielen wurde dabei verzichtet, da der Fokus darauf lag, welche Strategien die Jugendlichen, unabhängig vom gezeigten Beispiel, grundsätzlich anwenden können. In Abbildung 10 sind die spontanen Strategien ersichtlich. Darin zeigt sich, wie viele der befragten Jugendlichen eine spontane Strategie mindestens einmal im Interview angewendet haben.

Abbildung 10: Anzahl Teilnehmende mit mind. einer vorgezeigten Anwendung einer spontanen Strategie

Die Strategie „Logik“ wurde von zehn der zwölf Befragten mindestens einmal angewendet. Gemeint werden damit vermeintlich logisch begründete Aussagen zum Inhalt des zu prüfenden Medienbeispiels. Exemplarisch ergab sich beim Beispiel „Begrüßungsgeld“ folgende Aussage:

Es gibt ja auch noch andere Leute, welche auch aus dem Ausland kommen, welche dann halt wie nichts bekommen würden oder so. Weil die können ja eigentlich nicht machen, dass nur Leute jetzt aus der Ukraine etwas bekommen und andere von anderen Ländern nicht. Und ja, es kostet eben auch viel Geld von den Steuern (Interview 10, Pos. 57).

Zehn Jugendliche nutzten die spontane Strategie „Eindruck zur Bild-/Videoqualität“ mindestens einmal. Diese Strategie bezieht sich auf die explizite Thematisierung der Qualität oder Machart der Bilder oder der Videos im gezeigten Beispiel. Diese Vorgehensweise zeigte sich beispielsweise beim Video „Begrüßungsgeld“, indem ein Schüler erklärte, dass das Video schlecht gestaltet und unstrukturiert sei sowie Memes enthalte. Deswegen sei es als Informationsvideo über den Krieg nicht glaubwürdig (Interview 4).

Die Strategie „Vorwissen/Erfahrungen zum Thema“ wurde codiert, wenn Jugendliche ihr eigenes Wissen oder Erfahrungen zum Thema des gezeigten Medienbeispiels nutzten, um eine Einschätzung zu machen. Dies zeigte sich bei sieben der zwölf Jugendlichen.

Die Strategie „Vorwissen über Quelle“ zeigte sich, wenn die Teilnehmenden die Quelle eines zu prüfenden Medienbeispiels bereits kannten und daraus Schlüsse zur Glaubwürdigkeit zogen. Diese wurde ebenfalls von sieben der zwölf Befragten als spontane Strategie mindestens einmal genutzt.

Aussagen von vier Jugendlichen liessen sich der Kategorie „Meinung (ohne logische Begründung)“ zuordnen (Interview 1, 2, 5, 9). Diese Kategorie wurde verwendet, wenn eine Einschätzung aufgrund einer eigenen Meinung beziehungsweise des eigenen „Bauchgefühls“ (ohne dabei dieses anhand objektiver Argumente zu begründen) gefällt wurde.

Drei Personen urteilten unter anderem aufgrund ihres „allgemeinen visuellen Eindruckes“ zum gezeigten Beispiel (Interview 5, 6, 9). So schätzten beispielsweise zwei Schüler das Beispiel „Klima-Aktivisten“ spontan als eher glaubwürdig ein und begründeten dies damit, dass es recht viel Text habe und es eine „ganze Webseite“ sei, auf welcher nicht nur einfach etwas Kurzes geschrieben stehe (Interview 6, 9).

Zwei Jugendliche fokussierten sich mindestens einmal spontan auf die „Ausdrucksweise/Textgestaltung“ (Interview 11, 12). So erklärte eine Teilnehmende, dass das Beispiel „Blobfisch“ glaubwürdig sei, weil der Text wissenschaftliche Wörter enthalte, welche im Alltag selten verwendet werden:

A: Aber sonst sieht es schon eigentlich glaubwürdig aus, weil der Text hat Wörter, so höhere Wörter. Wissen Sie, was ich sagen möchte?

I: Wissenschaftliche?

A: Ja wissenschaftliche/ Sie haben wissenschaftliche Wörter benutzt. Solche Wörter, die man nicht einfach im Alltag benutzen würde (Interview 11, Pos. 79-81).

Ein anderer Jugendlicher begründete beim selben Medienbeispiel seine spontane Einschätzung unter anderem mit dem Profilnamen des Instagram-Posts:

Es heisst ja „Oceanwent“ also diese Person ist halt so mit Ozeanen und Wasser und so halt vielleicht. Vielleicht sind das diese Leute, die so Unterwasser schwimmen. Das ist glaubwürdig (Interview 12, Pos. 77).

Die Strategie „Werbung“ umfasst Aussagen in Bezug auf Werbebeiträge in den vorgelegten Medienbeispielen. Eine Probandin, welche das Beispiel „Klima-Aktivisten“ spontan als unglaubwürdig einschätzte, erklärte unter anderem, dass ihr ganz viel Werbung auf der Seite aufgefallen sei. Eine direkte Aussage, dass dies für sie das Beispiel unglaubwürdiger mache, machte sie nicht (Interview 1).

Die Strategie „Kommentare“ beinhaltet Überlegungen der Teilnehmenden zu allfälligen Kommentaren der zu prüfenden Medienbeispiele. So achtete sich ein Schüler spontan darauf, dass das Beispiel „Klima-Aktivisten“ viele Kommentare habe und deswegen seiner Ansicht nach glaubwürdig sei:

Dann, was für mich einfach sehr wichtig ist, ist dass es sehr viele Kommentare von anderen hat, welche das gesagt haben. Sonst würde es ja nur von jemandem gesagt werden und dann, kann man es ja nicht einfach so sagen (Interview 6, Pos. 25).

4.2.3 Erstgenannte spontane Strategien

Da alle zwölf Jugendlichen je zwei Medienbeispiele analysierten, ergaben sich insgesamt 24 erstgenannte, spontane Strategien über alle gezeigten Medienbeispiele hinweg. Diese erstgenannten, spontanen Strategien werden nachfolgend erläutert.

Die Strategie „Eindruck zur Bild-/Videoqualität“ wurde mit insgesamt acht Nennungen am häufigsten als erstes angewendet. So erklärten beispielsweise fünf Jugendliche, dass das Bild oder Video im gezeigten Medienbeispiel bearbeitet aussähe (Interview 5, 6, 8, 11, 12). Zwei Personen erwähnten als erstes eine schlechte Bildqualität (Interview 1, 9). Ein Jugendlicher, welcher das Beispiel „Begrüßungsgeld“ spontan für unglaubwürdig hielt, argumentierte mit der Machart des Videos:

Also wie das Video aufgebaut ist. Also mit diesen Zeichen, mit diesen Bildern und so, die es da drin hat (Interview 3, Pos. 23).

Die Strategie „Logik“ wurde sechsmal als erste spontane Vorgehensweise angewendet. So erklärte ein Schüler, welcher das Beispiel „Ferienort“ spontan als unglaubwürdig einschätzte, dass er sich nicht vorstellen könne, dass man 740 Euro zahlen müsse. Zudem sei es seines Erachtens unmöglich, zu kontrollieren, ob jemand ins Meer pinkelt (Interview 2).

„Vorwissen/Erfahrungen zum Thema“ wurde als erstgenannte spontane Strategie fünfmal genutzt. So begründeten fünf Jugendliche beim Beispiel „Blobfisch“ ihre Einschätzung damit, dass sie den gezeigten Fisch bereits kannten (Interview 3, 4, 10, 11, 12).

Eine spontane Einschätzung zur Glaubwürdigkeit aufgrund einer „Meinung (ohne logische Begründung)“ zeigte sich zweimal (Interview 2, 9). Eine Schülerin erklärte ihre erste spontane Einschätzung zum Artikel „Klima-Aktivisten“ beispielsweise folgendermassen:

Ja also das sind halt Klimaaktivisten. Ich denke nicht, dass sie so etwas machen würden. Es ist schon möglich, aber ich würde jetzt mal sagen eher unglaubwürdig (Interview 2, Pos. 17).

„Vorwissen über die Quelle“ wurde zweimal als erste spontane Strategie aufgeführt. So gaben zwei Jugendliche umgehend an, den Radiosender „Energy“ vom Beispiel „Blobfisch“ zu kennen. Da dieser Sender häufig lustige Inhalte poste, sei der Inhalt weniger glaubwürdig (Interview 1, 2).

In einem Fall wurde der Ansatz „allgemeiner visueller Eindruck“ als erste spontane Strategie angewendet. Dies zeigte sich beim Beispiel „Klima-Aktivisten“ wie folgt:

Also es hat da ein Bild, aber das sieht man jetzt nicht so richtig. Und dann hat es halt recht viel Text. Nicht nur einfach so etwas kurzes geschrieben (Interview 6, Pos. 25).

Diese Schülerin schätzte das Beispiel spontan als glaubwürdig ein.

4.2.4 Elaborierte Strategien

Die spontanen und die elaborierten Strategien wurden nicht mit einem identischen Kategoriensystem kodiert. Dies ergab sich durch die induktiv-deduktive Entwicklung der einzelnen Kategorien sowie dadurch, dass für die elaborierten Strategien mehr Zeit und ein Computer als Hilfsmittel zur Verfügung standen. Die elaborierten Strategien unterteilen sich in sieben Oberstrategien mit jeweiligen Substrategien. Genannte, jedoch nicht mit dem Computer umgesetzte Strategien, wurden in einer separierten Kategorie erfasst. Durch eine Häufigkeitsanalyse wurde, analog zu den spontanen Strategien gezählt, wie viele der zwölf befragten Jugendlichen eine Oberstrategie mindestens einmal angewendet hatten. Dies zeigt sich in Abbildung 11:

Abbildung 11: Anzahl Teilnehmende mit mind. einer vorgezeigten Anwendung einer elaborierten Strategie

Die aufgeführten Oberstrategien sowie deren Substrategien werden nachfolgend erläutert und mit Beispielen aus den Interviews illustriert.

4.2.4.1 Oberstrategie: Inhalt mit Suchmaschine überprüfen

Die Oberstrategie „Inhalt mit Suchmaschine überprüfen“ wurde von allen zwölf befragten Jugendlichen mindestens einmal verwendet. Diese Strategie wurde für eine detailliertere Analyse in acht Substrategien unterteilt:

Sichtung einzelner Suchtreffer

Alle Teilnehmenden überprüften mindestens einmal den Inhalt ihres Medienbeispiels mit Hilfe einer Suchmaschine. Dabei gaben sie verschiedene, zu ihrem Inhalt mehr oder weniger passende, Suchbegriffe bei Google ein. In den erschienenen Trefferübersichten öffneten sie dabei einzelne, ihrer Meinung nach hilfreiche Webseiten und verglichen diese Inhalte mit dem zu prüfenden Medienbeispiel. So wurden Inhalte oberflächlich verglichen, indem Stichworte, welche hauptsächlich aus dem Titel oder der Überschrift des zu prüfenden Medienbeispiels entnommen wurden, als Suchbegriffe eingegeben wurden. Beispielsweise zeigte sich dies beim Beispiel „Ferienort“:

Ja vielleicht so (gibt „Vigo 740 Euro Strafe“ bei Google ein und klickt sofort auf oberstes Suchergebnis von exxpress.at "Neue Strafen: Wer im Meerwasser mehr Wasser lässt, zahlt..") (Interview 2, Pos. 71).

Vertiefte Überprüfung bestimmter Inhalte

Diese Subkategorie wurde codiert, wenn die Jugendlichen detailliertere Inhalte, welche im gezeigten Medienbeispiel genannt wurden, ausführlich prüften. Elf Befragte nutzten diese Strategie mindestens einmal. Beim Beispiel „Blobfisch“ zeigte sich dies dadurch, dass einige Schülerinnen und Schüler die im Text genannten Details zu Grösse, Lebensraum und Aussehen des Fisches genau nachprüften und mit anderen Inhalten verglichen (Interview 3, 8, 10, 11, 12). Ein Jugendlicher ging dabei wie folgt vor:

Und aber es heisst ja eigentlich da, sie sind kleiner als 30 cm, aber vorher hat es ge-heissen, sie sind irgendwie grösser als/ Ich gehe da nochmals zurück. Die werden etwa 70 cm (meint das schon zuvor gesichtete Suchergebnis) und da heisst es 30 cm (meint das Beispiel "Blobfisch"). Also, das stimmt sicher mal nicht (Interview 10, Pos. 27).

Überblicken von verschiedenen Suchtreffern in der Übersicht

Diese Strategie wurde codiert, wenn die Jugendlichen Inhalte mit Hilfe einer Suchmaschine überprüften, in dem sie passende Suchbegriffe eingaben und sich zunächst länger und explizit mit der Trefferübersicht als Ganzes befassten. Indem die Titel und Kurzbeschreibungen in der Trefferübersicht der Suchmaschine gelesen wurden, verschafften sich die Teilnehmenden einen breiteren Überblick über die aufgeführten Inhalte. Diese Strategie konnte bei zehn der zwölf Befragten mindestens einmal beobachtet werden:

A: (gibt Suchbegriffe „500 Euro Begrüssungsgeld“ bei Google ein, schaut verschiedene Suchtreffer in der Übersicht an) Da steht es schon (deutet auf den obersten Suchtreffer in der Übersicht von correctiv.org: „Nein, Geflüchtete aus der Ukraine erhalten keine 500 Euro“).

I: Mhm.

A: (schaut in der Übersicht den zweitobersten Link an von zeitpunkt.de: „Land zahlt Kommunen Pauschale von 500€ für Flüchtlinge“, schaut sich weitere Suchtreffer in der Übersicht an) Also meistens steht, dass es keine gibt.

I: Du hast jetzt durchgescrollt und verschiedene Links verglichen?

A: Ja (Interview 8, Pos. 81-85).

Vier Personen nutzten die Informationen, welche teilweise an erster Stelle bei den Suchergebnissen von Google als hervorgehobener Antwortvorschlag, als sogenanntes „Snipped“ angezeigt werden (Interview 1, 5, 8, 10). Eine Schülerin, welche sich mit dem Beispiel „Ferienort“ beschäftigte, betrachtete dies eher mit Vorsicht:

Also ich sehe, dass es eigentlich schon eine ganz klare Antwort gibt (schaut in der Übersicht das „Snipped“ an). Aber das Ding ist so, ich weiss nie, ob das sicher ist, um diesem auf den ersten Blick zu vertrauen. Weil das ist immer so ein wenig/ Manchmal stimmt es und manchmal stimmt es nicht (Interview 1, Pos. 21).

Das Suchergebnis ist in Abbildung 12 zu sehen:

Abbildung 12: Hervorgehobener Antwortvorschlag von Google (Interview 1, Minute 5)

Explizite Mehrfachnennung

Diese Strategie wurde erfasst, wenn eine Aussage darüber gemacht wurde, dass Informationen, welche mehrfach erwähnt werden, vertrauenswürdiger sind. Bei acht Jugendlichen war mindestens einmal eine solche Aussage zu vernehmen. Dies zeigte sich bei zwei Jugendlichen beispielsweise wie folgt:

Also alles, was ich jetzt mit Begrüssungsgeld finde, das tue ich einfach anklicken und dann durchschauen. Je mehr man öffnet, desto besser ist es (Interview 11, Pos. 41).

Also, wenn es das mehrere Male heisst, ist die Chance höher, dass es stimmt (Interview 10, Pos. 97).

Kopieren von Original-Inhalten zur Suche

Diese Strategie wurde zugeordnet, wenn Jugendliche Abschnitte aus dem Text des zu prüfenden Beispiels kopierten, um diese direkt bei Google zu verwenden. Insgesamt nutzten sechs Teilnehmende diese Vorgehensweise mindestens einmal. Ein Jugendlicher erklärte beim Beispiel „Klima-Aktivisten“, dass durch das Kopieren von Textstellen geprüft werden könne, ob dies auch auf anderen Webseiten genau so steht (Interview 6).

Nutzung webseiteninterner Suchfunktionen

Um Inhalte zu überprüfen, nutzten vier Jugendliche auch webseiteninterne Suchfunktionen (Interview 2, 8, 11, 12). So versuchten zwei Jugendliche auf der Webseite der Caritas Hinweise zu den Behauptungen im Video „Begrüßungsgeld“ zu finden. Da sie keine entsprechenden internen Mitteilungen finden konnten, schätzten beide das gezeigte Video als unglaubwürdig ein (Interview 8, 12).

„Ähnliche Fragen“ beziehungsweise „Nutzer fragen auch“

Zwei Teilnehmende nutzten die Optionen „ähnliche Fragen“ oder „Nutzer fragen auch“, welche bei der Suchmaschine Google teilweise erscheinen (Interview 10, 11). Ein entsprechendes Beispiel ist in Abbildung 13 ersichtlich:

Abbildung 13: „Ähnliche Fragen“ als Option in Google zum Beispiel „Blobfisch“ (Interview 11, Minute 19)

Explizite Gegenbehauptung

Zwei Jugendliche entdeckten beim Abgleichen der Inhalte eine explizite Gegenbehauptung zum zu prüfenden Medienbeispiel (Interview 4, 8). Eine Schülerin bezeichnete das Beispiel „Begrüßungsgeld“ aufgrund folgender Entdeckung als unglaubwürdig:

Das ist ein wenig ein Beweis (schaut den Artikel von nachrichten.yahoo.com: "Es gibt kein Begrüßungsgeld für ukrainische Flüchtlinge" an). Denn das ist genau das, was sie gesagt hat. Also im Video (Interview 4, Pos. 49).

Begründung für die Wahl angeschauter Inhalte

Einige Jugendliche wurden gefragt, warum sie bestimmte Suchtreffer in der Übersicht angeklickt haben. Diese Aussagen wurden nicht als eigentliche Strategie aufgefasst, tragen jedoch

zu einem besseren Verständnis der Oberstrategie „Inhalt mit Suchmaschine überprüfen“ bei. Die Antworten liessen sich, neben einer Kategorie „Weiteres“, in drei Begründungsmuster einteilen. Fünf Jugendliche erklärten, dass sie Inhalte auswählten, weil sie in der Übersicht bestimmte, zugehörige Stichwörter entdeckten (Interview 2, 8, 9, 10, 11). Vier Jugendliche gaben an, einfach jeweils die obersten Suchtreffer in der Übersicht anzuklicken (Interview 2, 6, 7, 12):

Bei mir ist das so, dass ich immer direkt den Obersten anklicke. Vielleicht ist das falsch, aber bei mir ist das halt immer so (Interview 6, Pos. 39).

Zwei Jugendliche erklärten, dass Meldungen, welche in der Trefferübersicht an erster Stelle angezeigt werden, grundsätzlich glaubwürdig sind und drückten dies wie folgt aus:

Also ich glaube es sind ja so Webseiten, welche/ Also die kommen ja sicher nicht einfach so am Anfang, also die haben sicher so gute Nachrichten, die stimmen (Interview 10, Pos. 71).

Also ich finde, wenn es nicht oben ist, also so weiter oben, dann ist es sehr wahrscheinlich fake (deutet mit der Maus auf die obersten gefundenen Suchtreffer) (Interview 9, Pos. 39).

Zwei Teilnehmende erklärten, dass sie einen Treffer genauer anschauten beziehungsweise eben gerade nicht, weil ihnen die Quelle bekannt ist (Interview 3, 4). So erklärte ein Schüler, dass er einen Treffer zur Tagesschau angeklickt habe, weil er diese Sendung immer mit seinen Eltern schaue (Interview 3).

4.2.4.2 Oberstrategie: Bilder/Videos

Alle Teilnehmenden achteten sich mindestens einmal explizit auf Bilder oder Videos im gezeigten Medienbeispiel. Diese Oberstrategie wird in die folgenden drei Substrategien unterteilt:

Vergleich mit anderen Bildern

Diese Strategie wurde codiert, wenn die Teilnehmenden Bilder aus dem vorgelegten Beispiel gezielt mit anderen Bildern verglichen. Dieser Ansatz wurde von acht Jugendlichen mindestens einmal gezeigt. Insbesondere beim Beispiel „Blobfisch“ suchten mehrere Befragte mit der Google-Bildersuche Abbildungen des Fisches und verglichen diese mit dem Bild im Beispiel (Interview 3, 4, 10, 11). Bei einer Schülerin, welche das Beispiel „Blobfisch“ final als eher glaubwürdig bezeichnete, zeigte sich diese Strategie wie folgt:

Es sieht auf den ersten Blick schon ein wenig komisch aus, aber ich glaube, es könnte schon einer sein, weil die anderen Bilder, die ich jetzt hier sehe, sehen jetzt nicht gleich aus aber ähnlich (schaut die fünf Bilder an, welche in der Google-Trefferübersicht direkt erscheinen) (Interview 3, Pos. 83).

Eindruck zur Bild-/Videoqualität

Sieben Jugendliche achteten sich explizit auf die Qualität eines Bildes oder Videos. So störten sich beispielsweise mehrere Befragte ab dem unscharfen Bild im Beispiel „Klima-Aktivisten“ (Interview 1, 2, 9). Eine Teilnehmerin äusserte sich dazu in dieser Weise:

Die Webseite selbst sieht nicht schlecht aus, aber eben, dass man da ein unscharfes Bild reinmacht, finde ich nicht so professionell (Interview 9, Pos. 99).

Bild-/Videobearbeitung

Diese Kategorie wurde codiert, wenn Vermutungen über eine Bild- oder Videobearbeitung geäußert wurden. Entsprechende Aussagen zeigten sich bei vier Jugendlichen mindestens einmal (Interview 3, 10, 11, 12). Sie äusserten sich insbesondere, zum Foto im Beispiel „Blobfisch“. Dieses sähe aus, als sei es bearbeitet worden (Interview 3, 10, 11). Zum Video im Beispiel „Begrüßungsgeld“ äusserte sich eine Schülerin so:

Erstens das Video ist halt so, wie kann ich das sagen? Es ist fake, weil so Dinge/ Die Stimme der Frau, die, also es kann sein, dass die bearbeitet ist (Interview 12, Pos. 67).

4.2.4.3 Oberstrategie: Quelle

Vorgehensweisen der Oberstrategie „Quelle“ wurden von zehn Teilnehmenden mindestens einmal angewendet. Damit werden vier Substrategien zusammengefasst, welche gemeinsam haben, dass die Quelle eines zu prüfenden Medienbeispiels im Fokus steht. Diese zeigen sich wie folgt:

Allgemeine Recherche über Quelle

Acht Jugendliche suchten Hintergrundinformationen zur Quelle des vorgelegten Medienbeispiels. Mehrere Schülerinnen und Schüler versuchten beispielsweise bei den Beispielen „Blobfisch“ und „Ferienort“ Informationen über die entsprechenden Profile auf Instagram herauszufinden (Interview 4, 6, 10, 12):

Vielleicht noch diese da nachschauen. Wie heissen die? (gibt Suchbegriffe "oceanwent" bei Google ein). Oh, oder nachher mal nachschauen, wie lange es die schon gibt (klickt sofort auf den ersten Suchtreffer von instagram.com: "@oceanwent Instagram photos and videos") (Interview 10, Pos. 43).

Auch Quellen von über die Suchfunktion zugezogenen Inhalten wurden von einzelnen Jugendlichen genauer untersucht. So informierte sich eine Schülerin über die Quellen „mdr“ und „wdr“, welche sie zur Prüfung des Beispiels „Begrüßungsgeld“ konsultierte. Sie kam dabei zum Schluss, dass diese Quellen vermutlich nichts Falsches berichten würden, da es sich um Fernsehsender handle (Interview 10).

Beim Beispiel „Klima-Aktivisten“ informierte sich ein Schüler über die entsprechende Webseite, indem er bei der Google-Suche nach dem Begriff EIKE recherchierte. Er klickte den obersten Suchtreffer an, welchen ihn auf die Webseite von EIKE selbst zurückführte. Dort las er die Beschreibung, welche EIKE über sich selbst machte und gründete seine Beurteilung darauf:

Ja, das ist immerhin glaubwürdig, weil es ist das Europäische Institut für Klima und Energie. Das ist schon so eine, keine Ahnung, wissenschaftliche Webseite, welche sicher glaubwürdige Themen freischaltet. Also diese Webseite jetzt (Interview 7, Pos. 77).

Weitere Inhalte einer Quelle

Acht Probandinnen und Probanden schauten sich bewusst weitere Inhalte der Quelle des zu prüfenden Beispiels an. Mehrere erklärten, dass, wenn die weiteren Inhalte einer Quelle glaubwürdig beziehungsweise unglaubwürdig wirkten, sich dies entsprechend auch auf das zu prüfende Beispiel übertragen liesse (Interview 3, 4, 6). Beim Beispiel „Ferienort“ schaute sich ein Jugendlicher weitere Instagram-Posts von „energy_ch“ an:

Und dann schauen, ob auch diese glaubwürdig aussehen. Aber das sieht alles sehr unglaubwürdig aus. Zum Beispiel da (zeigt auf Instagram-Post mit einer Barbie auf dem elektrischen Stuhl). Da hat es halt einfach so lustige Sachen, welche sie posten und das sieht halt auch nicht authentisch aus, dass man dann einfach so etwas schreiben kann (Interview 6, Pos. 78).

Der Schüler schätzte jedoch das Beispiel final als glaubwürdig ein, weil er durch zusätzliche Recherchen mit Google weitere Artikel gefunden hatte, welche über die gleichen Inhalte berichteten (Interview 6).

Zwei Schüler entdeckten, dass auf einem Profil, welches beim Beispiel „Blobfisch“ in der Beschreibung verlinkt war, mehrere humoristische Bilder von Tierskulpturen zu sehen sind.

Aufgrund dessen folgerten sie, dass das Bild im Beispiel „fake“ sei, da das Instagram-Profil wenig mit dem Meer zu tun habe und sich stattdessen, um den Bau von Skulpturen drehe (Interview 4, 8).

Vorwissen über Quelle

Wissen, welches die Teilnehmenden bereits über die Quelle eines gezeigten Beispiels hatten, wurde genutzt, um eine Einschätzung zu machen. Diese Substrategie verwendeten sieben Jugendliche mindestens einmal. Zwei Jugendliche kannten beispielsweise den Radiosender hinter dem Profil von „energy_ch“ bereits (Interview 1, 7). Eine Schülerin folgerte, dass das Beispiel „Ferienort“ stimmen sollte, da sie den Radiosender bereits kannte und sie durch das blaue Instagram-Häkchen erkennen konnte, dass es sich um das offizielle Profil handelt. Ein offizieller Radiosender dürfe schliesslich nicht absichtlich falsche Informationen streuen (Interview 1). Allgemein argumentierten mehrere Jugendliche, dass sie einer vertrauten Quelle eher glauben würden (Interview 1, 2, 3, 4). Ein Schüler erklärte dies folgendermassen:

Ich schaue auch öfters mit meinen Eltern die Tagesschau und das liefert eigentlich immer seriöse News, die dann stimmen (Interview 3, Pos. 37).

Eine Schülerin bildete sich unter anderem aufgrund des Social Media Formates des vorgelegten Beispiels „Ferienort“ eine Meinung:

Was ich auch recht unglaublich finde, ist, dass es auf Instagram ist. Denn das ist halt nicht so eine Webseite, wo man Artikel schreiben kann. Sondern es ist einfach so eine Seite, wo man alles drauf tun kann, was es gibt. Deswegen kann man das auch nicht so glaubwürdig finden (Interview 6, Pos. 78).

Suche nach Ursprung eines Inhaltes

Bei einigen Medienbeispielen recherchierten die Jugendlichen, wann und wo der entsprechende Inhalt ursprünglich erschienen ist (Interview 1, 2, 12). Beim Beispiel „Klima-Aktivisten“ entdeckten zwei Teilnehmende, dass der Text ursprünglich zuerst in der „Preussischen Allgemeinen Zeitung“ erschien und folgerten, dass der Inhalt von dort kopiert worden sei (Interview 1, 2).

4.2.4.4 Oberstrategie: Reaktionen der Rezipierenden

Zehn Jugendliche achteten sich im Kontext der vorgelegten Medienbeispiele mindestens einmal auf die Reaktionen der Rezipierenden. Diese Oberstrategie lässt sich in die vier nachfolgend illustrierten Substrategien aufteilen:

Kommentare

Acht Jugendliche achteten sich auf Vorhandensein und Art der Kommentare zu ihrem zu prüfenden Medienbeispiel. Jemand erklärte beispielsweise, dass es in den Kommentaren oftmals erwähnt würde, wenn eine Meldung falsch ist:

Man kann sich sonst auch bei den Kommentaren schlau machen. Meistens schreibt jemand, nein das stimmt nicht und dann kann man da weitersuchen (Interview 4, Pos. 51).

Ein Schüler entdeckte beim Beispiel „Blobfisch“ einen Kommentar, in dem jemand schrieb, dass es sich beim Fisch auf dem Foto nur um eine Skulptur handle. Aufgrund dessen schloss der Schüler, dass das gezeigte Beispiel unglaubwürdig sei (Interview 8). Ein anderer Proband, der sich beim Beispiel „Begrüßungsgeld“ die Kommentarspalte anschaute, zog folgende Schlussfolgerung:

Und die meisten in den Kommentaren haben auch solche Lach-Emojis und so geschickt. Und sie waren dagegen und so. Ja, ich glaube nicht, dass es stimmt (Interview 12, Pos. 67).

Anzahl Reaktionen oder Follower allgemein

Von sechs Jugendlichen konnten Aussagen bezüglich der Quantität der Kommentare, Follower oder Likes eines zu prüfenden Medienbeispiels beobachtet werden. Eine Probandin achtete sich beim Beispiel „Ferienort“ auf die Anzahl Follower und zog daraus ihre Schlüsse:

Ich habe dann aber gesehen, dass er 300'000 Follower hat. Das hat eigentlich nicht wirklich etwas damit zu tun. Aber trotzdem, wenn es halt mehr Follower hat, dann würde es eher glaubwürdig sein, weil das dann mehr Leute anschauen (Interview 6, Pos. 80).

Final schätzte diese Probandin das Beispiel „Ferienort“ als glaubwürdig ein, auch weil sie entdeckte, dass andere Webseiten über den gleichen Inhalt berichteten (Interview 6). Auch eine andere Schülerin zog Schlüsse aufgrund der Anzahl Aufrufe:

Meistens haben Videos, die etwas Sinnvolles drin haben mehrere Aufrufe (Interview 4, Pos. 51).

Bewertung

Drei Jugendliche achteten sich spezifisch auf die „Sterne-Bewertung“ des Beispiels „Klima-Aktivisten“ (Interview 1, 2, 6). Eine Schülerin, welche mehrere Artikel auf der Webseite von EIKE verglich, meinte, dass diese alle fünf Sterne hätten und somit professionell aussehen würden (Interview 1). Eine andere Schülerin äusserte sich zum Beispiel „Klima-Aktivisten“ wie folgt:

Und das, was ich jetzt hier gerade noch komisch finde, ist, dass es keine Bewertungen hat. Das finde ich, sieht dann so aus, als ob es eine Fake-Webseite wäre hier (deutet unterhalb des Titels auf die fünf grauen Sternchen hin) (Interview 6, Pos. 60).

Profile der Kommentierenden beziehungsweise Follower

Ein Schüler achtete sich explizit auf die Profile der Kommentierenden unterhalb des Artikels zum Beispiel „Klima-Aktivisten“. Weil er bei diesen keine Profilbilder entdecken konnte, meinte er, dass diese Kommentare gefälscht aussehen würden. In der finalen Einschätzung beurteilte er das gezeigte Medienbeispiel als unglaubwürdig (Interview 9).

4.2.4.5 Oberstrategie: Inhalt ohne Suchmaschine überprüfen

Diese Oberstrategie wurde codiert, wenn sich die Probandinnen und Probanden mit einer Inhalts-Komponente des vorgelegten Medienbeispiels beschäftigten, ohne dabei eine Suchmaschine zu benutzen. Acht der zwölf befragten Teilnehmenden wendeten mindestens eine der entsprechenden Substrategien an:

Logik

Diese Strategie bezieht sich auf vermeintlich logisch begründete Schlussfolgerungen zum Inhalt des gezeigten Medienbeispiels und zeigte sich bei sechs der zwölf Befragten mindestens einmal. Wie bereits bei den spontanen Strategien aufgeführt wurde, argumentierten beim Beispiel „Ferienort“ einige Jugendliche damit, dass diese Nachricht unglaubwürdig sei, weil man ein solches Verbot gar nicht kontrollieren könne (Interview 1, 5, 9). Auch beim Beispiel „Blobfisch“ zeigte sich die Anwendung dieser Substrategie:

Also ich weiss nicht, wie der da nach oben kommt, weil der ist eigentlich ja richtig weit unten. Also die müssten ja eigentlich 100 Meter nach oben schwimmen, dass sie überhaupt an den Strand kommen und ich meine, der geht nicht einfach nach oben aus keinem Grund oder so (Interview 10, Pos. 33).

Werbung

Zwei Jugendliche achteten sich genauer auf die in den zu prüfenden Medienbeispielen aufgeschalteten Werbebeiträge (Interview 1, 2). Eine Schülerin äusserte sich dazu beim Beispiel „Klima-Aktivisten“ wie folgt:

Und auch mit diesen Werbungen da unten, die nicht richtig angezeigt werden. Also es ist nicht gerade so vertrauenswürdig (Interview 2, Pos. 51).

Vorwissen/Erfahrungen zum Inhalt

Aufgrund ihres Wissens oder ihrer eigenen Erfahrungen trafen zwei Jugendliche Aussagen zur Glaubwürdigkeit des im Beispiel geschilderten Sachverhalts (Interview 5, 12). Eine Schülerin argumentierte beim Beispiel „Klima-Aktivisten“ damit, dass sie eine Kollegin habe, welche bei solchen Klimademonstrationen mitmache. Sie meinte, dass Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten keinen Müll hinterlassen würden (Interview 5).

Geldforderungen

Auch auf Aufforderungen zu Geldspenden achteten sich zwei Jugendliche explizit (Interview 6, 9). Ein Schüler, welcher auf der Webseite „eike-klima-energie.eu“ den Spendenaufruf entdeckte, machte folgende Schlussfolgerung:

Also nein, da sieht man nicht genau, wo es hingehht (schaut sich die entsprechend geöffnete Seite zum Tätigen der Spenden an). Aber dann kann man eigentlich auch sagen, dass es fake ist, denn sonst würde ja stehen, für was gespendet wird und auf welcher Seite (Interview 6, Pos. 45).

Auch ein weiterer Schüler hielt die Spendenaufforderung der Webseite „eike-klima-energie.eu“ für merkwürdig und bezeichnete diese als „nicht professionell“. Der Rest der Webseite schätzte er als „eher professionell“ ein (Interview 9).

4.2.4.6 Oberstrategie: Gestaltungsmerkmale/Stil

Sechs Jugendliche machten Aussagen zu allgemeinen Gestaltungsmerkmalen der vorgelegten Medienbeispiele. Die entsprechende Oberstrategie gliedert sich wie folgt:

Allgemeiner Eindruck zur visuellen Gestaltung

Vier Jugendliche äusserten sich mindestens einmal zum allgemeinen Eindruck der visuellen Gestaltung (Interview 1, 4, 5, 9). Insbesondere zur Webseite „eike-klima-energie.eu“, von welcher das Beispiel „Klima-Aktivisten“ stammt, wurden mehrere Aussagen über die allgemeine Gestaltung gemacht (Interview 1, 5, 9). Beispielsweise äusserte sich eine Schülerin wie folgt:

Und vor allem auch, weil das eine Webseite ist und hier sehr viel Text steht, da würde ich im ersten Moment sagen, okay das stimmt (meint das Beispiel „Klima-Aktivisten“). Aber man kann alles hinterfragen. Das ist das. Man kann sich nicht sicher sein (Interview 5, Pos. 103).

Ausdrucksweise/Textgestaltung

Ein Jugendlicher folgerte aufgrund der Analyse der Ausdrucksweise und der Textgestaltung, dass das Profil, von welchem das Beispiel „Blobfisch“ stammt, keine Seite sei, welche gute Nachrichten mache. Die Ausgestaltung des Textes mit vielen Ausrufezeichen und Emojis erweckte bei ihm den Eindruck, dass es sich um eine Comedy-Seite handelt (Interview 3). Ähnlich argumentierte ein Schüler beim Beispiel „Ferienort“:

Zum Beispiel hat man hier wirklich nur solche lustigen Sachen, wo immer etwas mit rot geschrieben ist. Auch finde ich, dass wenn man einfach den Account anschaut, sieht man, dass es nicht wirklich ernst gemeint ist (Interview 6, Pos. 80).

Dennoch deklarierten beide Schüler (Interview 3 und 6) in der finalen Beurteilung das geprüfte Beispiel als glaubwürdig.

Grammatik- und Rechtschreibfehler

Auf allfällige Grammatik- oder Rechtschreibfehler in den vorgelegten Medienbeispielen wies niemand direkt hin. Jedoch erklärte eine Schülerin allgemein, dass Webseiten, welche unsorgfältig und nicht grammatikalisch korrekt sind, gefälscht sein könnten (Interview 4).

4.2.4.7 Oberstrategie: Spezifische Hilfsmittel

Spezielle Hilfsmittel wie eine Bilderrückwärtssuche oder „Fakten-Checker-Webseiten“ nutzten drei Jugendliche mindestens einmal. Ein Schüler suchte zielgerichtet eine Webseite, welche ihm Tipps zum Erkennen von Fake News geben sollte. Auf „planet-wissen.de“ las er nach, wie man vorgehen könnte und tat dies dann auch gemäss den Vorschlägen dieser Webseite

(Interview 6). Eine Schülerin nutzte für das Bild im Beispiel „Blobfisch“ die Bilderrückwärtssuche von Google. Sie folgerte aufgrund ihrer Suche, dass der im Beispiel aufgeführte lateinische Name des Fisches korrekt ist (Interview 4). Eine andere Probandin erwähnte, dass es Webseiten gäbe, mit deren Hilfe Fake News automatisch überprüft werden können. Eine entsprechende Seite konnte sie während ihrer Recherche jedoch nicht finden (Interview 9).

4.2.4.8 Weitere und nicht am Computer vorgezeigte Strategien

Drei Schülerinnen nutzten zur Einschätzung der Beispiele ihr Wissen über die allgemeinen Vorgehensweisen bei der Produktion von Fake News (Interview 1, 4, 5). So äusserte sich eine Probandin im Kontext des Beispiels „Begrüßungsgeld“ wie folgt und schätzte eben dieses final als unglaubwürdig ein:

Es geht also ein wenig herum. Ich nehme an, dass das einfach verbreitet wurde, dass sie ein wenig Propaganda verbreiten wollen (Interview 4, Pos. 51).

Eine andere Schülerin erklärte zum Beispiel „Ferienort“, dass man in den Medien alles hinterfragen müsse:

Wie gesagt, ich glaube alles kann fake sein. Auch das könnte abgesprochen sein. Okay wir bezahlen so und so viel und wir machen diesen und diesen Profit daraus (Interview 5, Pos. 61).

Einige Teilnehmende erwähnten auch weitere Vorgehensweisen, die sie nicht direkt am Computer durchführen konnten. Drei Jugendliche gaben an, dass sie versuchen würden, sich an Personen zu wenden, die über das entsprechende Thema gut informiert sind (Interview 4, 5, 12). Dies könnten Menschen sein, die direkt betroffen sind, oder Expertinnen und Experten, denen man eine Nachricht schreiben könne. Alternativ könne man auch den Urheber beziehungsweise die Urheberin einer Nachricht direkt kontaktieren. Drei Jugendliche erzählten, dass sie darüber mit jemandem sprechen würden, den sie kennen (Interview 1, 9, 11). Genannt wurden diesbezüglich insbesondere Familie, Freunde und Lehrpersonen.

4.2.5 Erstgenannte elaborierte Strategien

Alle zwölf Jugendliche analysierten jeweils zwei Medienbeispiele. Dadurch ergaben sich insgesamt 24 erstgenannte, elaborierte Strategien. Als erste elaborierte Strategie nutzten neun der zwölf befragten Jugendlichen die Oberstrategie „Inhalte mit Suchmaschine überprüfen“ mindestens einmal. Insgesamt wurde diese Strategie 14-mal als erste Strategie angewendet.

Dabei gaben einige Jugendliche bei Google ihrer Meinung nach zielführende Suchbegriffe zu ihrem zu prüfenden Beispiel ein. Dabei gab es Jugendliche, welche sich mindestens einmal als erstes auf die Trefferübersicht an sich konzentrierten (Interview 5, 8, 9, 11). Demgegenüber standen Teilnehmende, welche die Suchergebnisse nicht oder nur sehr kurz überblickten, und direkt einzelne Suchtreffer öffneten (Interview 2, 7, 10, 12).

Die Oberstrategie „Quelle“ wurde am zweithäufigsten als erste elaborierte Strategie verfolgt. Hier gab es von drei Jugendlichen insgesamt fünf Anwendungen. Die Ansätze „Vorwissen über die Quelle“ (Interview 1, 3) und „allgemeine Recherche über Quelle“ (Interview 1, 9) wurden je zweimal sowie „Weitere Inhalte der Quelle“ einmal als erste elaborierte Substrategie genutzt (Interview 3).

Andere Oberstrategien wurden nur vereinzelt als erste Vorgehensweise genutzt:

- „Bilder/Videos“: eine Anwendung der Substrategie „Vergleichen mit anderen Bildern“ (Interview 10)
- „Spezifische Hilfsmittel“: eine Anwendung der Substrategie „Bewusste Nutzung von Fakten-Checker-Webseiten“ (Interview 6)
- „Reaktionen der Rezipierenden“: eine Anwendung der Substrategie „Anzahl Reaktionen oder Follower allgemein“ (Interview 4), eine Anwendung der Substrategie „Kommentare“ (Interview 6)
- „Inhalte ohne Suchmaschine überprüfen“: eine Anwendung der Substrategie „Vorwissen/Erfahrung“ (Interview 5)

4.3 Relevanz der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten und deren Überprüfung im Alltag

Nach der Befragung zu den beiden präsentierten Medienbeispielen wurden die Teilnehmenden gefragt, wie wichtig ihnen die Glaubwürdigkeit, der in ihrem Alltag konsumierten Medieninhalte ist. Die Antworten wurden in drei Kategorien unterteilt und werden nachfolgend erläutert:

„Unwichtig/Eher unwichtig“

Zwei Jugendliche gaben an, dass ihnen die Glaubwürdigkeit von Medieninhalten generell unwichtig oder eher unwichtig ist. Ein Schüler merkte an, dass es zwar viele Fake News im Internet gäbe, er jedoch das Gefühl habe, auf den von ihm genutzten Plattformen der sozialen Medien nur selten damit konfrontiert zu sein (Interview 7). Generell sei es ihm nicht so wichtig,

dass die Inhalte, die er konsumiert, glaubwürdig sind. Er ist der Ansicht, dass ihm manipulierte Inhalte keinen Schaden zufügen können:

Wenn die mich jetzt anlügen würden oder so, dann würde ich das gar nicht merken. Also ist es mir auch nicht so wichtig. Weil wenn ich es nicht merke, dann hinterfrage ich es auch nicht. Und dann ist es wie nicht so wichtig, weil, die erzählen mir etwas und ich glaube das dann einfach. Und ja, dann ist auch gut so (Interview 7, Pos. 109).

Eine andere Schülerin sagte ebenfalls, dass es ihr egal sei, weil dies nichts an ihrem Leben verändern würde:

Also egal, ob es jetzt echt ist oder nicht. Das verändert nichts an meinem Leben. Und ich meine, es ist schon cool und spannend herauszufinden, ob es echt ist oder nicht. Aber es würde jetzt nichts an mir verändern. Und deswegen ist es mir eigentlich recht egal (Interview 9, Pos. 137).

Auf die Nachfrage, ob es ihr auch bei Inhalten auf sozialen Medien, welche sie sich anschaut, egal sei, antwortete sie ein wenig nuancierter. Wenn sie glaubt, dass es keinen Einfluss auf ihr Leben hat, dann ist es ihr nicht wichtig. Sie nannte jedoch keine Beispiele, in welchem Kontext es ihr von Bedeutung wäre (Interview 9).

„Kommt darauf an“

Sechs der zwölf befragten Jugendlichen äusserten sich differenziert zur Frage nach der Relevanz von Glaubwürdigkeit. Sie erklärten an konkreten Beispielen, dass ihnen die Glaubwürdigkeit bei gewissen Inhalten wichtig ist und bei anderen nicht. So erzählte eine Schülerin, dass ihr bei Themen, welche sie interessieren, eine Überprüfung im Zweifelsfall sehr wichtig ist. So recherchierte sie beispielsweise selbständig über das „Willow-Projekt“ von Joe Biden, weil dieses ihres Erachtens sehr schlecht für die Umwelt sei (Interview 1). Eine andere Schülerin drückte sich ähnlich aus:

Es ist fifty-fifty. Es kommt darauf an, ob es mich interessiert. Ob es ein Thema ist, welches mich etwas angeht, würde ich sagen (Interview 4, Pos. 121).

Diese Schülerin erklärte auch, dass das Video zum Beispiel "Begrüssungsgeld" die Meinung von Menschen beeinflussen könne und es darum wichtig sei, Medieninhalte kritisch zu prüfen (Interview 4). Eine andere Probandin erklärte, dass ihr zwar das Beispiel "Blobfisch" nicht so relevant erschien, ihr aber die Glaubwürdigkeit von Inhalten grundsätzlich wichtig ist, insbesondere dann, wenn es sie selbst betrifft. Sie und andere Jugendliche seien tagtäglich mit weltpolitischen Ereignissen konfrontiert. So beispielsweise mit den ukrainischen Flüchtlingen, die nun mit ihr zur Schule gehen. Doch gerade bei politischen Nachrichten gäbe es viele Fake

News (Interview 12). Eine andere Probandin erwähnte ebenfalls die Bedeutung von politischen Inhalten:

Also wenn es so um politische Sachen geht oder um solche Sachen, die halt in meinem Leben wichtig sind, dann ist es für mich halt schon eher wichtiger, dass sie glaubwürdig sind. Aber solche Sachen wie Sport oder irgendwelche Comedy-Sachen oder über irgendwelche Promis oder so, da ist es mir nicht so wichtig (Interview 3, Pos. 111).

„Eher wichtig/wichtig“

Die Aussagen von vier Jugendlichen liessen sich der Kategorie "eher wichtig/wichtig" zuordnen (Interview 5, 6, 8, 10). Eine Schülerin erklärte, dass ihr die Glaubwürdigkeit von Inhalten, die sie konsumiert, wichtig ist. Sie glaubt, dass man oft manipuliert wird, auch ohne es zu bemerken. Insbesondere in Zeiten von Krieg und der Corona-Pandemie seien viele Menschen unehrlich (Interview 5). Ein anderer Schüler erklärte, dass er zwar nicht alle Inhalte prüfe, es aber wichtig sei, dass man sich auf die gelesenen Informationen verlassen könne. Sonst könne es passieren, dass man unwissentlich Fake News weiterleitet (Interview 10).

Überprüfung im Alltag

Zum Abschluss des Interviews wurden die Jugendlichen gefragt, ob sie auch in ihrem Alltag den Wahrheitsgehalt von Medieninhalten überprüfen und welche Strategien sie dabei anwenden. Die Antworten der Jugendlichen wurden dabei anhand der bereits bekannten Kategorien „eher unwichtig/unwichtig“, „kommt darauf an“ und „eher wichtig/wichtig“ ausgewertet:

Glaubwürdigkeit: „eher unwichtig/unwichtig“

Zwei Jugendliche bezeichneten im Allgemeinen die Glaubwürdigkeit von Medieninhalten als eher unwichtig oder unwichtig. Einer dieser beiden Probanden erklärte, dass er in der Schule schon einige Male Medieninhalte überprüfen musste, dies jedoch in seiner Freizeit nicht machen würde:

Also ich würde das jetzt nicht so hinterfragen, wenn ich so einen Artikel sehen würde. Ach ja, dann würde ich einfach weitergehen und etwas anderes machen (Interview 7, Pos. 99).

Die andere Probandin gab hingegen an, dass sie bei Inhalten über prominente Personen, die ihr seltsam vorkamen, bereits Recherchen angestellt habe. Dazu nutzte sie Google, um weitere Informationen darüber zu finden. Allerdings seien diese Bemühungen meistens nicht

besonders erfolgreich gewesen, was ihr jedoch auch egal war, da es keinen Einfluss auf ihr eigenes Leben gehabt habe (Interview 9).

Glaubwürdigkeit: „kommt darauf an“

Sechs Jugendliche erklärten, dass für sie die Relevanz der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten jeweils stark vom Thema abhängt. Vier von ihnen gaben an, dass sie Medieninhalte, welche sie interessieren, gelegentlich aktiv hinterfragen und eigene Recherchen durchführen, um deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen (Interview 1, 4, 11, 12). Eine Schülerin erwähnte diesbezüglich, dass sie zuerst auf TikTok nachschaut, ob es ähnliche Meldungen gibt und dann mit Hilfe von Google weiter recherchiert, um zu überprüfen, ob sie zu gleichartigen Inhalten gelangt. Gelegentlich frage sie auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler um Rat (Interview 11). Eine andere Probandin wendet sich bei wichtigen Themen ebenfalls an ihr Umfeld. Insbesondere bei Meldungen aus ihrem Heimatland sei ihr dies wichtig. Wenn ihr dies nicht ausreicht, sucht sie gezielt im Internet nach weiteren, passenden Informationen:

Nicht auf Wikipedia einfach im Internet nachschauen. Sondern so Seiten, die darüber spezialisiert sind oder so. Zum Beispiel Französisch, dann gehe ich auf eine französische Seite. Oder keine Ahnung, wie da zum Beispiel Caritas vorher. Es ist um Caritas gegangen, dann gehe ich bei Caritas schauen (Interview 12, Pos. 139).

Eine weitere Schülerin konzentriert sich bei ihr wichtig erscheinenden Inhalten auf Instagram oder TikTok hauptsächlich auf den Post und das entsprechende Profil selbst. Sie achtet sich darauf, wer bei einem Post markiert wurde, wer diesen geliked hat und ob Bots beteiligt waren. Sie achtet sich auch darauf, wie ein Video aussieht und wie es aufgebaut ist. Eine vertiefere Recherche würde sie jedoch nur durchführen, wenn es in der Schule entsprechend verlangt werden würde (Interview 4). Ein anderer Proband überprüft gelegentlich Meldungen über Fußballspieler, indem er ein bestimmtes Profil auf Instagram nutzt, welchem er vertraut, und die Informationen dort vergleicht (Interview 2).

Zwei Schüler erzählten, dass ihnen die Glaubwürdigkeit von Themen, die sie betreffen, zwar wichtig sei, sie dies jedoch praktisch nie in ihrer Freizeit überprüfen, es sei denn, es wäre für die Schule erforderlich (Interview 2, 3). Einer von ihnen spezifizierte, dass er die im Interview genutzten Strategien noch nie privat angewendet habe. Auf die Nachfrage, ob er dies auch bei Themen, die ihn betreffen und interessieren, nicht tun würde, äusserte er sich wie folgt:

Also ich schaue halt vielleicht eher unterbewusst, von welcher Seite es hochgeladen wurde und ob diese mir seriös vorkommt oder eben nicht. Dann vielleicht auch wie viele Menschen das gerade anschauen oder angeschaut haben. Aber diese Sachen mache ich eher so wie unterbewusst, aber nicht so bewusst, dass ich mir jetzt denke, dass ich das genau überprüfe (Interview 3, Pos. 119).

Glaubwürdigkeit: „eher wichtig/wichtig“

Vier Jugendliche gaben im Interview an, dass ihnen die Glaubwürdigkeit von Medieninhalten, die sie täglich konsumieren, eher wichtig ist (Interview 5, 6, 8, 10). Auf die Frage, ob sie die zuvor gezeigten Strategien auch in ihrem Alltag anwende, erklärte eine Schülerin, dass ihre Eltern ihr beigebracht haben auf Fake News zu achten. Deshalb überprüfe sie für sie relevante und interessante Inhalte auch tatsächlich in ihrem Alltag. Dabei wende sie sich immer zuerst an ihre Eltern. Wenn diese ihr nicht weiterhelfen können, recherchiert sie selbständig. Insbesondere achtet sie sich im Kontext ihrer Nachforschungen darauf, ob in den Kommentaren andere Leserinnen und Leser zustimmen (Interview 5). Ein anderer Proband berichtete, dass er in seiner Freizeit schon einige Male, die zuvor verfolgten Strategien angewendet habe. Insbesondere dann, wenn er etwas im Internet bestellen wollte (Interview 6)

Zwei weitere Schüler gaben an, dass ihnen die Glaubwürdigkeit von Medieninhalten zwar eher wichtig ist, sie jedoch den Wahrheitsgehalt einer Nachricht in ihrem Alltag nur selten überprüfen (Interview 8, 10). In Bezug auf Inhalte in den sozialen Medien äusserte sich einer von ihnen wie folgt:

Ja ich schaue eigentlich gar nicht so viele Videos, bei denen etwas falsch sein könnte. Manchmal denke ich es mir schon, wenn irgendetwas vorgeschlagen wird, aber dann drücke ich gar nicht drauf. Vielleicht schaue ich einfach schnell die Vorschau an und manchmal denke ich mir schon so ja, ich glaube das stimmt gar nicht. Aber ich schaue es mir gar nicht genau an. Ich drücke einfach nicht drauf, ja (Interview 10, Pos. 91).

Eine ähnliche Argumentation findet sich in Interview 8. Der Proband gab an, die während des Interviews genutzten Strategien noch nie in seiner Freizeit angewendet zu haben. Dies begründete er wie folgt:

Mhm, weil ich selten Fake News sehe. Also ich schaue/ Bei mir kommen nicht solche Videos auf YouPage (Interview 8, Pos. 148).

Der gleiche Schüler erklärte weiter, dass er Medieninhalte eigentlich nie aktiv überprüfe, sich jedoch schon auf deren Glaubwürdigkeit achte. Er fasste dies wie folgt zusammen:

Wenn ich etwas Unglaubwürdiges finde, dann glaube ich es nicht (Interview 8, Pos. 176).

5 Diskussion

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der Frage, welche Strategien Schülerinnen und Schüler nutzen, um online Medieninhalte bezüglich deren Glaubwürdigkeit zu beurteilen. In den folgenden Abschnitten werden die relevanten Ergebnisse aus den Interviews zusammengefasst und in Relation mit der in Kapitel 2 dargelegten theoretischen Basis gesetzt. Die Strukturierung in den Kapiteln 5.1, 5.2 und 5.3 erfolgt dabei erneut anhand der drei Forschungsfragen analog zu Kapitel 4. Anschliessend werden in Kapitel 5.4 Limitationen der vorliegenden Arbeit dargelegt und aufgezeigt, inwiefern sich diese auf die Ergebnisse auswirken. Letztlich werden in Kapitel 5.5 Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen gezogen, indem Implikationen für das Bildungsfeld und Empfehlungen für weiterführende Forschungen abgeleitet werden.

5.1 Erfahrungen von Jugendlichen mit potentiellen Fake News

Alle zwölf Teilnehmenden gaben an, bereits einmal auf Fake News gestossen zu sein. Dass diese Problematik von den Jugendlichen wahrgenommen wird, bestätigt auch die JAMES-focus-Studie vom Jahr 2019 (Waller et al., 2019). Und auch die Ergebnisse der JIMPlus-Studie vom Jahr 2022 zeigen, dass über die Hälfte der Jugendlichen erwähnten im vergangenen Monat mit Fake News in Kontakt gekommen zu sein (Feierabend et al., 2022).

Insbesondere zu den Themenbereichen berühmte Persönlichkeiten, Umwelt- und Naturschutz, Ukrainekrieg, Corona-Pandemie sowie vermeintliche Gefahren und Katastrophen haben mehrere der befragten Jugendlichen bereits Fake News wahrgenommen. Diese Nennungen gleichen den in der JIMPlus-Studie von den Jugendlichen häufig ausgemachten Fake News-Themen (Feierabend et al., 2022). Auch Papapicco et al. (2022) halten fest, dass die befragten Jugendlichen häufig von Fake News über berühmte Personen, Covid-19 oder vermeintliche Gefahren berichteten.

Einige Teilnehmende konnten sich nicht an konkrete Beispiele erinnern oder gaben an, sich sicher zu sein bereits auf Fake News gestossen zu sein, ohne diese jedoch als solche erkannt zu haben. Auch diese Beobachtungen passen zu den Forschungsergebnissen von Papapicco et al. (2022), welche zusammenfassen, dass es insgesamt vielen Jugendlichen schwer fällt Details zu gesichteten Fake News zu nennen. Mehrere Probandinnen und Probanden erklärten, dass sie Fake News insbesondere auf Plattformen der sozialen Medien wahrgenommen haben. Insbesondere TikTok und YouTube wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit häufig genannt. Diese Aussagen sind wenig überraschend. Soziale Medien gehören zu den wichtigsten medialen Aktivitäten der Jugendlichen und die Erkenntnis,

dass soziale Netzwerke eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung von Fake News spielen, ist wenig umstritten (Zimmermann & Kohring, 2018). Gemäss mehreren Studien gibt es Hinweise darauf, dass Jugendliche den Inhalten auf den sozialen Medien eine geringere Glaubwürdigkeit zuschreiben als jenen der klassischen, redaktionellen Medien (Latzner et al., 2021; Schwaiger, 2020; Waller et al., 2019). Eine Schülerin erklärte diesbezüglich, dass auf sozialen Medien alles geschrieben werden könne, und dass sie deswegen solche Inhalte eher unglaubwürdig finde (Interview 6). Diese Begründung wurde auch von den Befragten in der Studie von Latzner et al. (2021) hervorgebracht. Hingegen beschrieben einzelne Jugendliche der vorliegenden Untersuchung das SRF als besonders vertrauenswürdige Quelle. Zur Zeitung „20 Minuten“ und zu „Wikipedia“ wurden divergierende Meinungen geäussert. Bei einzelnen Teilnehmenden zeigte sich jedoch auch ein generelles Misstrauen gegenüber grösseren, etablierten Zeitungen, gegenüber Medien im Allgemeinen oder gegenüber typischen Boulevardmedien.

5.2 Strategien zur Einschätzung der Glaubwürdigkeit von online Medieninhalten

Um die Strategien der Jugendlichen zu den einzelnen Medienbeispielen besser nachvollziehen zu können, wurden alle Einschätzungen in den Tabellen 3 und 4 übersichtlich dargestellt (vgl. Kapitel 4.2.1). Diese Tabellen zeigen, dass die einzelnen Probandinnen und Probanden die Medienbeispiele teilweise sehr unterschiedlich einschätzten. Bei neun der zwölf Jugendlichen veränderte sich nach der Anwendung der elaborierten Strategien die Einschätzung bei mindestens einem der zwei vorgelegten Medienbeispielen. Die eindeutigen Beispiele „Begrüssungsgeld“ und „Ferienort“ wurden final mehrheitlich korrekt eingeschätzt. Dies deutet darauf hin, dass die Strategien der Probandinnen und Probanden mehrheitlich zielführend waren. Jedoch gab es auch vereinzelte Fälle, bei welchen die spontane Einschätzung korrekt oder unschlüssig und die finale Einschätzung falsch war. Diese Fälle können darauf hinweisen, dass bei einzelnen Jugendlichen auch potentielle Fehlvorstellungen zu den Strategien oder Schlussfolgerungen existieren.

Insbesondere auch durch die in Kapitel 4.2.1 ausgeführten fallbeschreibenden Interviewzusammenfassungen zeigte sich, dass sich die Einschätzungen und Strategien der Teilnehmenden auch zum gleichen Medienbeispiel teilweise stark unterschieden. In einigen Fällen führte auch die Anwendung der gleichen Strategien zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Obwohl die Beispiele „Klima-Aktivisten“ und „Blobfisch“ im Rahmen dieser Arbeit als nicht eindeutig gelten, zeigten sich auch hier potentiell problematische Vorgehensweisen. Auf diese wird insbesondere in Kapitel 5.2.5 detailliert eingegangen.

5.2.1 Spontane Strategien

Die separierte Erfassung der spontanen Strategien hatte zum Zweck, das typische Medienkonsumverhalten der Jugendlichen nachzuahmen. Insbesondere auf sozialen Medien werden Jugendliche häufig in kurzer Zeit mit zahlreichen Inhalten konfrontiert (vgl. Kapitel 2.2.4). Es ist anzunehmen, dass Jugendliche dadurch viele, schnelle mehr oder weniger bewusste Einschätzungen über die Glaubwürdigkeit verschiedenster Inhalte anstellen. Deshalb wurde ein Versuch unternommen, Einsichten in die Gedankengänge von Jugendlichen bei einer solchen spontanen Beurteilung zu erhalten.

Gemäss Lucassen et al. (2013) fokussieren sich Personen, welche Informationen zu einem ihnen eher unbekanntem Thema prüfen, eher auf oberflächliche Merkmale wie Layout, Anzahl Bilder oder Länge des Artikels. Demgegenüber vergleichen Personen, welche mit dem vorliegenden Thema vertraut sind, die Inhalte mit dem vorhandenen Wissen. Dieser Zusammenhang wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht geprüft. Jedoch zeigte sich bei den spontanen Strategien, dass sowohl oberflächliche Merkmale als auch Vorwissen und logische Überlegungen zur Einschätzung der vorgelegten Beispiele öfters genutzt wurden. Die spontanen Strategien „Eindruck zur Bild-/Videoqualität“ und „Logik“ wurden insgesamt am häufigsten von den Teilnehmenden genutzt. Es zeigte sich, dass mehrere Jugendliche insbesondere oberflächlichen Merkmalen grosse Aufmerksamkeit schenkten und daraus mehr oder weniger eindeutige Schlüsse zur Glaubwürdigkeit zogen. So achtete sich ein beachtlicher Teil auf die Bild- oder Videoqualität der Beispiele. Auch die Textlänge oder das Layout einer Webseite wurden mehrfach erwähnt und bei der spontanen sowie danach auch bei der elaborierten Einschätzung berücksichtigt. Demgegenüber steht insbesondere die Strategie „Logik“, welche ebenfalls von fast allen Teilnehmenden spontan angewendet wurde. Auch auf das Vorwissen über die Quellen oder das Thema an sich, wurde mehrfach zur spontanen Beurteilung zurückgegriffen. Teilweise begründeten die Teilnehmenden ihre Einschätzungen auch aufgrund ihrer persönlichen Meinung.

Erwähnenswert ist, dass das Beispiel „Ferienort“ spontan lediglich von einer Person korrekt eingeschätzt wurde, während das Beispiel „Begrüssungsgeld“ von allen spontan richtig beurteilt wurde. Daraus lässt sich folgern, dass spontane Strategien durchaus erfolgreich sein können, jedoch keineswegs immer zielführend für eine Einschätzung sind. Bei den nicht eindeutigen Medienbeispielen „Blobfisch“ und „Klima-Aktivisten“ zeigte sich zudem, wie unterschiedlich Jugendliche spontan auf einen identischen Inhalt reagieren können.

5.2.2 Elaborierte Strategien

Bei den elaborierten Recherchen zeigte sich eine breite Palette unterschiedlicher Vorgehensweisen, welche sich in sieben Oberstrategien einteilen liessen. Diese vorgezeigten Strategien basieren in den Grundsätzen auf den von McGrew et al. (2018) und Sharma et al. (2019) genannten relevanten Aspekten der Überprüfung des eigentlichen Inhaltes, der Quelle sowie der Reaktionen der Rezipierenden (vgl. Kapitel 2.3.1).

Bei der Überprüfung des Inhaltes wurde unterschieden, ob dieser mit oder ohne Hilfe einer Suchmaschine geprüft wurde. Alle befragten Jugendlichen überprüften mindestens einmal einen Inhalt mit Hilfe der Suchmaschine Google. Dabei wurden, je nach genauem Vorgehen, weitere Substrategien unterschieden. Häufig wurden Inhalte jedoch auch ohne eine Suchmaschine geprüft, indem die Jugendlichen vermeintlich logische Schlussfolgerungen zogen oder ihr Vorwissen zum Inhalt nutzten.

Gemäss einer Untersuchung von McGrew et al. (2018) gründen Jugendliche ihre Einschätzung häufig darauf, wie das Design einer Webseite aussieht. Teilnehmende besagter Studie sind auf rein oberflächliche Merkmale von angeblichen Beweisen hereingefallen ohne weitere Recherchen zu tätigen. In Bezug auf diese Feststellungen vom McGrew et al. (2018) kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit aufgrund der kleinen Stichprobe keine verallgemeinernde Aussage getroffen werden. Jedoch kann festgehalten werden, dass oberflächliche Merkmale sowohl bei der spontanen als auch bei der elaborierten Recherche von vielen Teilnehmenden berücksichtigt wurden, um ein Urteil über die Glaubwürdigkeit zu fällen. Insbesondere die Oberstrategien „Gestaltungsmerkmale/Stil“ sowie „Bilder/Videos“ zeigten die Bedeutung oberflächlicher Merkmale auf. Jedoch nutzten alle Teilnehmenden mehrere Strategien und es konnte kein Fall ausgemacht werden, bei welchem eine elaborierte Einschätzung allein aufgrund oberflächlicher Merkmale gefällt wurde. Wie auch von Lucassen et al. (2013) festgestellt wurde, kombinierten die befragten Jugendlichen verschiedenartige Strategien, um zu einem Urteil zu gelangen.

In der Forschung von McGrew et al. (2018) wurde des Weiteren festgestellt, dass die Teilnehmenden grundsätzlich selten die Quellen der präsentierten Inhalte hinterfragten. Wenn sie dies taten, dann nur sehr oberflächlich. Auch hierzu können keine verallgemeinernden Schlussfolgerungen gezogen werden. Im Kontext der vorliegenden Arbeit lässt sich jedoch zusammenfassen, dass sich die meisten Teilnehmenden in irgendeiner Form mit der Quelle auseinandersetzten. Häufig wurden beispielsweise die zugehörigen Profile auf den sozialen Medien angeschaut und dabei weitere Inhalte dieser Quelle überblickt. Auch das Vorwissen oder die eigenen Erfahrungen mit Quellen nutzten die Teilnehmenden für eine Beurteilung. Dennoch zeigten sich Hinweise darauf, dass sich mehrere Befragte durch bestimmte Formu-

lierungen oder Beschreibungen der Quellen von sich selbst beeinflussen liessen und diese insofern nur unzureichend prüften (vgl. Kapitel 4.2.4.3). Technische Manipulationsmöglichkeiten machen es immer schwieriger, Inhalte an sich zu beurteilen. Deswegen könnte die Einschätzung der Glaubwürdigkeit einer Quelle an sich an Bedeutung gewinnen. Nicht zuletzt deswegen könnte somit eine unzureichende, oberflächliche Prüfung einer Quelle, problematisch sein.

Gemäss Sharma et al. (2019) sind Reaktionen der Rezipierenden schwieriger zu manipulieren und liefern oftmals Hinweise zur Glaubwürdigkeit eines zugehörigen Medieninhaltes. Dies erkannten auch einige der befragten Schülerinnen und Schüler und betrachteten Likes, Shares oder Kommentare der vorgelegten Beispiele. Gemäss Bovet und Frei (2021) neigen Menschen dazu Beiträgen von Accounts zu vertrauen, welche eine grosse Anzahl Follower haben. Diesbezüglich erwähnten zwei Teilnehmende, dass viele Follower oder Aufrufe darauf hindeuten, dass die Posts glaubwürdig sind (Interview 4, 6).

Digitale „Fakten-Checker-Werkzeuge“ für Jugendliche, welche beispielsweise im Rahmen der Forschungstätigkeit von Nygren et al. (2021) mit Schülerinnen und Schülern getestet wurden, nutzte während dem Interview keiner der befragten Jugendlichen. Eine Schülerin erwähnte, dass es solche digitalen Werkzeuge gibt, konnte sich jedoch an kein Konkretes erinnern (Interview 9). Es liegt die Vermutung nahe, dass spezifische, technische Hilfsmittel für die ausgewählten Teilnehmenden eine geringe Bedeutung zur Überprüfung des Wahrheitsgehaltes haben. Mögliche Erklärungen könnten das fehlende Wissen über die Existenz oder über die konkrete Anwendung solcher Werkzeuge sein.

5.2.3 Erstgenannte Strategien

Die befragten Jugendlichen haben die spontane Strategie „Eindruck zur Bild-/Videoqualität“ am häufigsten als erstes angewendet, gefolgt von den Strategien „Logik“ und „Vorwissen zum Thema“. Dem gegenüber stehen die erstgenannten elaborierten Strategien. Hier wurden die Oberstrategien „Inhalte mit einer Suchmaschine prüfen“ und „Quelle“ am häufigsten angewendet. Somit gibt es Hinweise darauf, dass sich innerhalb der befragten Gruppe ein grobes Muster abzeichnet. Demnach wurden zur spontanen Beurteilung häufig als erstes oberflächliche Merkmale oder logische Überlegungen und das eigene Vorwissen herangezogen. Sobald Recherchen mit dem Computer getätigt werden durften, wurde der Inhalt der vorgelegten Medienbeispiele häufig als erstes mit Hilfe einer Suchmaschine nachgeprüft oder Recherchen über die Quelle angestellt. Es ist jedoch an dieser Stelle wichtig anzumerken, dass die erstge-

nannten Strategien der befragten Jugendlichen oft auch sehr individuell ausfielen und, dass insgesamt viele unterschiedliche Strategien als erstes eingesetzt wurden.

5.2.4 Abgebrochene Strategien

Es hat sich gezeigt, dass die Mehrheit der Teilnehmenden ihre intendierten Strategien während des Interviews wie geplant durchführen konnte. Nur wenige Jugendliche gaben selbst an, dass sie eine angedachte Strategie nicht wie vorgehabt, umsetzen konnten. Ein Schüler wollte beispielsweise eine Bilderrückwärtssuche durchführen, wusste jedoch nicht, wie dabei genau vorzugehen ist (Interview 6). Eine Schülerin suchte erfolglos nach einer automatischen „Fakten-Checker-Webseite“ (Interview 9). Ein weiterer Schüler konnte nicht wie intendiert herausfinden, wie oft das Video „Begrüßungsgeld“ bereits abgespielt wurde (Interview 12).

Es konnte beobachtet werden, dass die meisten der von den Jugendlichen eingegebenen Suchbegriffe zu thematisch passenden Treffern führten. Auch innerhalb der in den entsprechenden Übersichten angezeigten Treffer, wählten die meisten Jugendlichen thematisch passende Inhalte aus, welche für ihre Recherche mehr oder weniger zielführend waren. Jedoch gab es einzelne Teilnehmende, welche mit den eingegebenen Suchbegriffen keine zielführenden Treffer finden beziehungsweise solche in der Übersicht nicht entdecken konnten und daraufhin ihre Recherche abgebrochen haben. Dies war insbesondere der Fall, wenn zu wenige oder zu allgemeine Suchbegriffe verwendet wurden. So führten beispielsweise die Suchbegriffe „500 chf Begrüßungsgeld“ eine Schülerin thematisch in eine falsche Richtung, was diese jedoch nicht realisierte (Interview 11).

Dass die meisten Jugendlichen ihre Strategien wie angedacht umsetzen konnten, ist jedoch nicht zwangsläufig ein Hinweis darauf, dass die vorgezeigten Strategien in Bezug auf die Glaubwürdigkeitsprüfung zielführend angewendet wurden.

5.2.5 Potentielle Fehlvorstellungen und problematische Vorgehensweisen

Einzelne Aussagen oder Vorgehensweisen der befragten Jugendlichen deuteten auf potentiell problematische Vorstellungen hin. Auch Menner und Harnischmacher (2020) folgerten aus ihren mit Jugendlichen durchgeführten Befragungen, dass diese oftmals schwammig formulierte Begründungen für die Einschätzung der vorgelegten Medienbeispiele lieferten und diese teilweise auf falschen Annahmen beruhten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit zeigten sich teilweise stark verallgemeinernde Aussagen, welche zu falschen Einschätzungen bezüglich der Glaubwürdigkeit eines Medieninhaltes führen könnten. Beispielsweise wurde

erwähnt, dass die obersten Ergebnisse in der Trefferübersicht von Google deshalb dort erscheinen, weil sie glaubwürdige Informationen enthalten (Interview 9, 10). Ein anderer Schüler folgerte, dass das Vorhandensein einer Kommentarfunktion darauf hindeute, dass die zugehörigen Inhalte glaubwürdig sind (Interview 6).

Des Weiteren schlussfolgerte eine Schülerin verallgemeinernd, dass eine Information, glaubwürdig sei, weil diese ursprünglich aus einer Zeitung stammt. Die entsprechende Zeitung kannte die Schülerin jedoch nicht (Interview 1). Ähnlich argumentierte eine andere Probandin, welche meinte, dass Fernsehsender nichts Falsches berichten würden (Interview 10). Die Verallgemeinerung, dass ein Inhalt glaubwürdig ist, nur weil dieser von einer Zeitung oder von einem Fernsehsender stammt, könnte zumindest teilweise als problematisch angesehen werden. Insbesondere dann, wenn über Zielgruppe, Produktionsbedingungen oder allfällige Ideologien wenig bis gar nichts bekannt ist.

Dem gegenüber stehen Aussagen von einzelnen Jugendlichen, aus denen sich ein generelles Misstrauen gegenüber bestimmten Medienformaten oder Medien im Allgemeinen schliessen lässt. So erklärte eine Schülerin, dass sie allgemein und insbesondere den grösseren Zeitungen, wie vor allem „20 Minuten“ nicht traut, da diese diejenigen seien, die sehr viele Fake News verbreiten würden (Interview 5). Jemand weiteres meinte, dass in der Zeitung „Blick“ oft Fake News seien (Interview 2).

Gemäss McGrew et al. (2018) sollen mögliche Motive einer Quelle ausfindig gemacht werden. Entscheidend ist dabei, in welchem Zusammenhang diese zu einem Inhalt stehen. Auch ist die Beschreibung einer Organisation über sich selber gemäss McGrew et al. (2018) für die Überprüfung der Glaubwürdigkeit nicht ausreichend. Mehrere Jugendliche taten in der vorliegenden Untersuchung jedoch genau dies und prüften eine Quelle nur, indem sie die dazugehörige Selbstbeschreibung lasen und daraus Schlüsse über deren Vertrauenswürdigkeit zogen (vgl. Kapitel 4.2.4.3). Insbesondere beim Beispiel „Klima-Aktivisten“ vertrauten mehrere Jugendliche der Beschreibung der Organisation EIKE über sich selbst, ohne dies weiter zu hinterfragen. Auch liessen sie sich teilweise durch bestimmte Formulierungen beeinflussen. So erklärte ein Schüler, dass das Medienbeispiel „Blobfisch“ glaubwürdig aussähe, da der Text wissenschaftliche Wörter enthalte, welche im Alltag selten benutzt werden (Interview 11). Für einen anderen Schüler war beim selben Beispiel der Profiname „Oceanwent“ ein Hinweis dafür, dass das Beispiel glaubwürdig ist, da diese Leute seiner Meinung nach somit etwas mit der Unterwasserwelt zu tun hätten (Interview 12).

Es zeigten sich keine eindeutigen Hinweise darauf, dass die befragten Jugendlichen Schlüsse über die Glaubwürdigkeit nur oder insbesondere aufgrund oberflächlicher Merkmale trafen. Jedoch zeigte sich vereinzelt, dass die Teilnehmenden sich sowohl bei den spontanen als

auch bei den elaborierten Einschätzungen vom Aussehen der zu prüfenden Beispiele beeinflussen liessen. Beispielsweise waren das verpixelte Bild, die aufgeschalteten Werbebeiträge sowie das allgemeine Design der Webseite von EIKE für zwei Jugendliche Hinweise darauf, dass das entsprechende Medienbeispiel weniger vertrauenswürdig ist (Interview 1, 5). Hingegen wurde die grössere Textmenge des Beispiels „Klima-Aktivisten“ teilweise als Zeichen von Professionalität angesehen (Interview 6, 9). Auch die Beispiele „Blobfisch“ und „Begrüssungsgeld“ wurden mehrfach aufgrund deren visuellen Darstellung beurteilt. Das Aussehen eines Medieninhaltes allein, kann jedoch kein hinreichender Hinweis auf dessen Wahrheitsgehalt darstellen.

Den potentiell problematischen Vorgehensweisen gegenüber stehen Aussagen, welche auf ein vertieftes Medienwissen der Teilnehmenden hindeuten. So zeigten einige Jugendliche vertiefte Kenntnisse über Intentionen, welche typischerweise hinter der Verbreitung von Fake News stecken. So wurde beispielsweise erwähnt, dass finanzielle Absichten, Aufmerksamkeitsgenerierung oder die Verbreitung von Propaganda hinter manipulierten Informationen stecken können (Interview 1, 5). Auch wies ein Proband explizit auf den kritischen Umstand hin, dass Fake News die Meinungen der Rezipierenden manipulieren können (Interview 4).

5.2.6 Fazit zu den angewendeten Strategien der Jugendlichen

Über sämtliche Interviews hinweggesehen, konnten beinahe alle angewendeten spontanen Strategien auch bei den elaborierten Vorgehensweisen vergleichbar beobachtet werden. Einzig die spontane Strategie „Meinung (ohne logische Begründung)“ wurde bei niemandem explizit als elaborierte Strategie beobachtet. Folglich wurden spontan angewendete Strategien von den Teilnehmenden mitunter auch zur elaborierten Prüfung eingesetzt und es lässt sich hier keine eindeutige Abgrenzung ziehen. Jedoch zeigten sich bei den elaborierten Recherchen aufgrund der erlaubten Hilfsmittel diverse weitere Strategien.

Es konnte des Weiteren beobachtet werden, dass alle befragten Jugendlichen sowohl bei den spontanen als auch bei den elaborierten Vorgehensweisen verschiedene Strategien kombinierten, um zu einem Urteil über die Glaubwürdigkeit zu gelangen. Jedoch können keine Schlussfolgerungen dazu gezogen werden, welche Strategien oder Kombinationen von Strategien am zielführendsten waren. Im Fokus lagen die angewendeten Strategien an sich.

Menner und Harnischmacher (2020) fassen zusammen, dass die in ihrer Studie befragten Jugendlichen im Schnitt nur zwei Argumente für ihre Einschätzung der Glaubwürdigkeit der per Screenshot vorgelegten Beispiele nennen konnten. In der für die vorliegende Arbeit durch-

geführten Untersuchung wendeten alle Teilnehmenden pro Medienbeispiel mehr als zwei verschiedene Strategien an. Somit konnten die befragten Jugendlichen in der mündlichen Interviewsituation ein breiteres Spektrum an Überprüfungsmöglichkeiten vorzeigen. Erklärt werden könnte diese Diskrepanz damit, dass die befragten Jugendlichen im Kontext der vorliegenden Forschung die Strategien direkt an echten Beispielen anwenden und nicht nur aufzählen mussten. Dadurch wurden diejenigen Strategien erfasst, welche die Jugendlichen tatsächlich selbständig mit Hilfe eines Computers anwenden konnten. Jedoch muss angemerkt werden, dass nicht jede als Strategie aufgefasste Vorgehensweise in einer direkten Aussage zur Einschätzung der Glaubwürdigkeit mündete. Eine eindeutige Beurteilung wurde von den Befragten teilweise erst bei der final geforderten Einschätzung geäußert.

Die in Kapitel 2.4.1 erläuterten Studien von Waller et al. (2019) und Feierabend et al. (2022) zeigten ebenfalls auf, wie Jugendliche vorgehen würden, um den Wahrheitsgehalt einer Nachricht zu überprüfen. Die dort erfassten Vorgehensweisen der Jugendlichen gleichen insgesamt den Strategien, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit beobachtet wurden.

Die meisten Nennungen erhielten in der Studie von Waller et al. (2019) die Strategien „Ich diskutiere mit meinen Eltern darüber“ und „Ich diskutiere mit Freunden darüber“, welche von über zwei Drittel der Befragten erwähnt wurden. Auch in den für die vorliegende Arbeit durchgeführten Interviews erwähnten mehrere Jugendliche, dass sie mit Freunden, der Familie oder mit Lehrpersonen das Gespräch suchen würden. Jedoch standen Strategien im Fokus, welche selbständig und mit Hilfe eines Computers angewendet werden konnten. Weiter gaben in der Studie von Waller et al. (2019) ungefähr die Hälfte der Jugendlichen an, Inhalte in seriösen Medien nachzuprüfen, Inhalte mit dem eigenen Vorwissen zu vergleichen oder Inhalte auf verschiedenen Webseiten nachzuprüfen. Auch diese drei Strategien konnten in der vorliegenden Arbeit häufig beobachtet werden. Die Nutzung digitaler Hilfsmittel wie Apps oder Bilderrückwärtssuchen scheinen sowohl gemäss der vorliegenden Arbeit als auch in bisherigen Untersuchungen eine eher geringere Bedeutung für die Jugendlichen zu haben.

In Tabelle 1 wurden verschiedene von Lehrmitteln und didaktischen Informationsportalen zusammengestellte Strategien zur Glaubwürdigkeitsprüfung für Schülerinnen und Schüler zusammengefasst (vgl. Kapitel 2.3.3). Beinahe alle dieser aufgeführten Strategien konnten vergleichbar auch im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen über alle Teilnehmenden hinweg beobachtet werden. Dies legt die Vermutung nahe, dass Strategien aus Lehrmitteln und Informationsportalen im Unterricht aufgegriffen und von den Jugendlichen verstanden und umgesetzt werden können. Teilweise erzählten die befragten Jugendlichen auch konkret, dass sie ein bestimmtes Vorgehen in der Schule gelernt hatten.

Nur vereinzelte Aspekte, welche in Tabelle 1 aufgeführt wurden, konnten in keinem der durchgeführten Interviews beobachtet werden. So wurde die URL eines zu prüfenden Medienbeispiels von den Teilnehmenden nie explizit beachtet. Wie bereits dargelegt, wurde auch die Nutzung einer automatisierten „Fakten-Checker-Webseite“ zwar einmal intendiert, konkret jedoch von niemandem genutzt.

5.3 Relevanz der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten und deren Überprüfung im Alltag

Die befragten Jugendlichen messen der Relevanz von Glaubwürdigkeit der Medieninhalte, welche sie in ihrem Alltag konsumieren, insgesamt unterschiedliche Bedeutungen bei. Während einige Teilnehmende erklärten, dass ihnen dies generell nicht so wichtig ist, begründeten andere, warum Glaubwürdigkeit für sie von grosser Bedeutung ist. Die meisten der befragten Jugendlichen äusserten jedoch eine differenzierte Meinung und erklärten, dass es darauf ankomme, ob sie ein entsprechendes Thema betrifft oder interessiert. Generell erschienen die Aspekte „Betroffenheit“ und „Interesse“ sehr ausschlaggebend. So zeigten sich bei den Teilnehmenden mehrfach Hinweise auf folgendes Muster: Diejenigen Befragten, die glauben, dass sie selbst oder andere durch manipulierte Medieninhalte beeinflusst werden können, ordnen der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten eine höhere Relevanz zu. Diejenigen, die aussagten, dass manipulierte Medieninhalte wenig Einfluss auf ihr Leben haben können, ordnen der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten eine geringere Bedeutung zu.

Es zeigte sich jedoch auch, dass nicht alle Befragten, welche der Relevanz der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten eine grössere Bedeutung zuschreiben, diese selbst auch aktiv überprüfen. Insbesondere erklärten einige Teilnehmende, dass sie die im Interview angewendeten Strategien nicht oder nur selten genauso im Alltag nutzen würden. Als Begründung gaben einzelne der befragten Jugendlichen an, dass Fake News bei ihren bevorzugten Kanälen gar nicht oder nur selten vorkommen würden und wenn, dann würden sie diese erkennen und einfach ignorieren (Interview 7, 8). Diese vermeintliche Selbstüberschätzung zeigt sich auch in vergleichbaren Studien. So fassen Papapicco et al. (2022) in ihrer Forschungsarbeit zusammen, dass viele Jugendliche das Gefühl haben, Fake News ausreichend sicher erkennen zu können und diesen gegenüber somit weitestgehend immun zu sein. Auch Menner und Harnischmacher (2020) sowie Nygren und Guath (2019) resümieren, dass einige der befragten Jugendlichen dazu tendieren ihre Fähigkeiten im Umgang mit Glaubwürdigkeit zu überschätzen. Demgegenüber zeigen die Testergebnisse dieser Forschenden, dass viele Teilnehmende den Wahrheitsgehalt von vorgelegten Medienbeispielen nicht ausreichend sicher einschätzen konnten. Die vorliegende Arbeit kann diese Zusammenhänge weder widerlegen

noch bestätigen. Jedoch konnte beobachtet werden, wie mehrere der befragten Schülerinnen und Schüler den Eindruck vermittelten, Fake News ausreichend sicher erkennen und diesen entsprechend aus dem Weg gehen zu können.

Demgegenüber stehen mehrere Jugendliche, welche erklärten, dass sie Medieninhalte zumindest gelegentlich auch in ihrem Alltag überprüfen. Wenn die Befragten erzählten, dass sie Inhalte in ihrem Alltag überprüfen, dann tun sie dies meistens bei Inhalten, welche sie interessant finden oder ihrer Meinung nach einen Einfluss auf ihr Leben haben. Beispielsweise erklärten zwei Schülerinnen, dass auch Jugendliche von politischen Inhalten betroffen sein können und, dass insbesondere solche Inhalte oft manipuliert seien und hinterfragt werden sollten (Interview 3, 12).

Häufig gaben die Teilnehmenden an, sich bei Unsicherheiten mit ihrem näheren Umfeld auszutauschen. In der Studie von Waller et al. (2019) zeigen sich Gespräche mit Eltern und Freunden als die beiden meistgenannten Strategien der Jugendlichen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit erwähnten die befragten Jugendlichen des Weiteren mehrfach, dass sie in ihrem Alltag in den sozialen Medien oder mit Hilfe einer Suchmaschine recherchieren, ob ein verdächtig erscheinender Inhalt auch von anderen Quellen aufgegriffen und vergleichbar dargestellt wird. Zwei Befragte erklärten, dass sie Inhalte in ihrem Alltag zwar gelegentlich überprüfen, dies jedoch nur oberflächlich oder unterbewusst täten (Interview 3, 4).

5.4 Limitationen

In Kapitel 3.6 wurde aufgezeigt, inwiefern die vorliegende Arbeit Gütekriterien qualitativer Forschung zu erfüllen vermag. Die Reliabilität der Arbeit ist vermutlich gering, da aus forschungsökonomischen Gründen weder eine Intra- noch eine Intercoder-Reliabilität hergestellt werden konnte. Alle codierten Substrategien wurden jedoch im Kodierleitfaden beschrieben, mit Ankerbeispielen verdeutlicht sowie, wenn notwendig, durch spezifische Kodierregeln voneinander abgegrenzt. Dennoch gestaltete sich teilweise eine durchgehend trennscharfe Zuordnung einzelner Tätigkeiten oder Aussagen der Jugendlichen als schwierig. Folglich ist anzumerken, dass insbesondere die Häufigkeitsauszählungen der einzelnen Strategien mit Vorsicht zu betrachten sind. Auch ist hierzu anzumerken, dass die Anwendungshäufigkeit bestimmter Strategien mitunter von der Beschaffenheit der zu prüfenden Medieninhalte abhängt. Bei anderen Beispielen hätte sich mit grosser Wahrscheinlichkeit eine andere Verteilung gezeigt. Dennoch können diese Auszählungen zumindest innerhalb der befragten Gruppe gewisse Tendenzen aufzeigen, welche sich auch in vergleichbaren Studien erkennen liessen.

Hervorgehoben werden kann, dass das gesamte Vorgehen regelgeleitet erfolgte und transparent dokumentiert wurde. Demnach sind der Interviewleitfaden (vgl. Anhang A), der Kodierleitfaden (vgl. Anhang B) sowie die Links zu den verwendeten Medienbeispielen (vgl. Anhang C) offengelegt. Auch die bearbeitete MaxQDA-Datei inklusive aller Originalaufnahmen der Interviews ist zugänglich (vgl. Anhang D).

Die Validität konnte durch die Integration von authentischen und dem Medienrepertoire der Jugendlichen angepassten Medienbeispielen erhöht werden (Menner & Harnischmacher, 2020). Dennoch liessen sich im Interviewprozess potentielle Verzerrungen nicht gänzlich vermeiden. Da den Jugendlichen die Medienbeispiele im Internetbrowser „Google Chrome“ präsentiert wurden, wählten alle Teilnehmenden die entsprechende Suchmaschine von Google. Während den elaborierten Recherchen sollten die Jugendlichen so wenig wie möglich gelenkt oder unterbrochen werden. Dennoch fragte die Interviewerin regelmässig nach, um das Vorgehen der Jugendlichen besser verstehen zu können. Auch bei Anwendungsproblemen wurde teilweise eingegriffen, da die Jugendlichen an einem ihnen unvertrauten Gerät arbeiten mussten. Dadurch liess sich eine geringfügige Beeinflussung der elaborierten Recherchen nicht gänzlich vermeiden.

Auch die Problematik der sozialen Erwünschtheit ist, trotz der erfolgten Zusicherung von Anonymität, nicht komplett zu ignorieren. So lässt sich vermuten, dass einige Jugendliche ihre Antworten, einer gewissen normativen Haltung angepasst haben. Insbesondere im Kontext der Themen „Relevanz der Glaubwürdigkeit“ und „Überprüfung von Inhalten im Alltag“ ist eine gewisse Adaption nicht ganz auszuschliessen.

Zuletzt soll erwähnt werden, dass die Jugendlichen nicht gefragt wurden, ob oder inwiefern sie im Unterricht das Thema Fake News oder ähnliche Aspekte bereits behandelt hatten. Nur vereinzelt erwähnten die Probandinnen und Probanden, dass ihnen Lehrpersonen bereits gewisse Strategien gezeigt hätten. Somit können keine spezifischen Schlussfolgerungen dazu gezogen werden, welchen Einfluss vorhandenes Wissen beziehungsweise bestimmte Unterrichtsinhalte auf die Antworten und vorgezeigten Strategien der Jugendlichen hatten.

5.5 Implikationen für Theorie und Praxis

Trotz der dargelegten Limitationen der vorliegenden Forschungsarbeit können verschiedene Schlussfolgerungen gezogen und Implikationen abgeleitet werden. Insbesondere werden Vorschläge entwickelt, inwiefern Lehr- und Lernmaterialien optimiert werden könnten, um die Thematik für Jugendliche praxistauglich, realitätsnah und verständlich aufzugreifen.

Es hat sich in der vorliegenden Arbeit gezeigt, dass die befragten Jugendlichen manipulierte Medieninhalte in ihrem Alltag wahrnehmen. Insbesondere auf Plattformen der sozialen Medien sind die Teilnehmenden auf potentielle Fake News gestossen. Dies unterstreicht die Bedeutung der Thematik für den Schulunterricht und insbesondere die Relevanz der Kompetenzstufen MI.1.2. e und MI.1.2. h, welche im Kapitel 1 ausgeführt wurden.

Fake News haben die befragten Jugendlichen nicht vordergründig, aber auch zu weltpolitischen Inhalten, wie der Coronapandemie und dem Ukrainekrieg wahrgenommen. Insbesondere Inhalte zu berühmten Persönlichkeiten, Umwelt- und Naturschutz sowie vermeintliche Gefahrenmeldungen und Gesundheitsthemen schienen für die Probandinnen und Probanden teilweise verunsichernd zu sein. Es zeigt sich dadurch, dass die Thematik im Unterricht breit und anhand aktueller Beispiele aufgefasst werden und sich nicht auf politische Inhalte beschränken sollte, damit ein Lebensweltbezug gelingt. Im Allgemeinen scheint es zielführend auf Themen aller Art einzugehen, für welche sich Jugendliche interessieren oder von welchen sie sich betroffen fühlen. An dieser Stelle soll nochmals das Spektrum verschiedener Fehl- und Desinformationen nach Wardle (2020) erwähnt werden (vgl. Kapitel 2.2.3). Eine eindeutige Einteilung in glaubwürdige und unglaubwürdige Inhalte beziehungsweise in Fake News und „richtige Medieninhalte“ ist oftmals nicht machbar. Das Schadens- und Manipulationspotential von Medieninhalten kann sehr unterschiedlich sein. Dieser Umstand sollte auch im Unterricht mit Jugendlichen thematisiert werden. Im Lehrmittel „Connected 4“ im Kapitel „Fakes im Netz“ wird dies ansatzweise bereits umgesetzt, in dem die Schülerinnen und Schüler in einer Aufgabe fiktive Medienbeispiele auf einer Skala von 1 (unglaubwürdig) bis 6 (glaubwürdig) einschätzen müssen (Lehrmittelverlag Zürich, 2021).

Eine differenzierte Einschätzung von Medieninhalten scheint vor dem Hintergrund diverser Medienformate, technischer Manipulationsmöglichkeiten und des unterschiedlich grossen Schadenpotentials unabdingbar, um der Problematik gerecht zu werden. Wie insbesondere die beiden nicht eindeutig glaubwürdigen beziehungsweise unglaubwürdigen Medienbeispiele „Blobfisch“ und „Klima-Aktivisten“ zeigen, können solche „Zwischenformen“ sehr unterschiedliche Reaktionen bei den Teilnehmenden auslösen. Auch vermeintlich unbedenkliche Inhalte mit satirischen Einschlägen, verunsicherten die befragten Jugendlichen teilweise. Folglich soll mit Schülerinnen und Schülern vertieft analysiert werden, inwiefern konkrete, vermeintlich un-

wahre Medieninhalte negative Auswirkungen haben können. Auch potentiell harmlose Beispiele sollen dabei integriert und mit anderen Beispielen verglichen werden.

Es ist entscheidend, dass Jugendliche zwischen Medieninhalten, hinter welchen eine gezielt manipulative Intention steckt, unwahren Inhalten ohne schädigende Absicht und diversen Zwischenformen differenzieren können. Denn nur so können sie angepasst reagieren und allfälligen negativen Auswirkungen entgegenwirken. Aber damit Jugendliche dies zielführend tun können, benötigen sie ausreichend Wissen über verschiedene Mediengattungen, -formate und deren Spezifitäten und Charakteristika.

Auch im Hinblick auf das von den Jugendlichen geäußerte Vertrauen in verschiedene Medien, zeigt sich die Vermittlung von Wissen über Medien sinnvoll. Während einige der befragten Jugendlichen differenzierte und sachlich begründete Aussagen machten, zeigte sich vereinzelt ein generelles Misstrauen gegenüber Medien im Allgemeinen oder bezüglich bestimmten Medienformaten. Auch zeigten sich Anzeichen darauf, dass sich einzelne Teilnehmende den Unterschieden zwischen Boulevardjournalismus und Fake News nicht ausreichend bewusst sind. Es gab Befragte, welche starke Verallgemeinerungen bezüglich bestimmten Medienformaten oder -gattungen anstellten. Mehrfach vertrauten die Teilnehmenden Beschreibungen von Quellen über sich selbst, ohne diese unabhängig zu überprüfen.

Auch diese Beobachtungen aus den Interviews könnten darauf hinweisen, dass eine zweidimensionale Betrachtung im Sinne von „Fake News“ und „keine Fake News“ zu wenig weit greift. Es könnte zudem vermutet werden, dass gerade durch eine undifferenzierte Betrachtungsweise Verallgemeinerungen oder generelles Misstrauen entstehen könnten. Auch sollte diskutiert werden, ob der Begriff „Fake News“ als Überbegriff im Unterricht zielführend ist, oder, ob in Anbetracht der Vielschichtigkeit dieser Thematik, in Anlehnung an Wardle (2020) besser von „Informationsstörungen“ oder von „Kategorien von Fehl- und Desinformationen“ gesprochen werden sollte, um das unterschiedliche Manipulationspotential zu unterstreichen.

Eine grundlegende Klarheit über die Verwendung bestimmter Begriffe und somit eine gemeinsame Sprache ist Voraussetzung, um der Problematik im Unterricht gerecht zu werden. Nur wenn grundlegendes Wissen und ein gemeinsames Begriffsverständnis vorhanden sind, kann über potentiell schädliche Auswirkungen verschiedener Medieninhalte ausreichend differenziert und somit praxistauglich diskutiert werden. In Anbetracht dieser Erkenntnisse scheint es notwendig Schülerinnen und Schülern ausreichend Wissen zu vermitteln über Finanzierungsformen, Produktionsbedingungen und -abläufe verschiedener Medienformate. Insbesondere Merkmale von Boulevardjournalismus, Tageszeitungen, Fachzeitschriften, verschiedenen Werbeformen, Parodien und Satire sowie Zwischenformen wie Infotainment sollten bekannt sein. Wichtig ist es dabei auch Spezifikationen zwischen entsprechenden digitalen und

analogen Medienformaten und den entsprechenden Auswirkungen zu kennen. Insbesondere sollte auch grundlegendes Wissen über die Funktionslogik sozialer Medien bekannt sein. Nicht zuletzt ist es entscheidend über elementares Wissen zur Arbeitsweise von professionellen Journalistinnen und Journalisten zu verfügen, um zielführend über das Spektrum von Glaubwürdigkeit zu diskutieren. Im Hinblick auf den Lehrplan 21 zeigt sich, dass einige dieser genannten Aspekte insbesondere in den Kompetenzbereichen MI.1.1, MI.1.2 und MI.1.3 für den Zyklus 3 bereits integriert wurden (BKD, 2016).

In der vorliegenden Arbeit hat sich gezeigt, dass die befragten Jugendlichen verschiedene spontane und elaborierte Strategien kannten und in Bezug auf ein konkretes Beispiel anwenden konnten. Alle Befragten kombinierten mehrere Strategien, um zu einer Einschätzung der Glaubwürdigkeit zu gelangen. Doch die teilweise unterschiedlichen Einschätzungen zu denselben Beispielen, könnten ein Hinweis darauf darstellen, dass auch potentielle Fehlvorstellungen oder problematische Vorgehensweisen existieren. Auch diese könnten durch grundlegendes Medienwissen vermieden werden. Im Sinne einer mehrperspektivischen Betrachtung anhand des Dagstuhl-Dreieckes, zeigen sich an dieser Stelle auch die technologische und anwendungsbezogene Perspektive von Bedeutung (Gesellschaft für Informatik, 2016). Grundlegendes Wissen über die Funktionsweise von Suchmaschinen und Wissen über die zielführende Anwendung ist zentral, um Fehlvorstellungen entgegenzuwirken, welche zu einer falschen oder unzureichenden Bewertung der Glaubwürdigkeit von Medieninhalten führen könnten. Des Weiteren sollte im Unterricht verdeutlicht werden, dass oberflächliche Merkmale nicht hinreichend sind für die Beurteilung des Wahrheitsgehaltes. Dies könnte durch eine aktive Medienarbeit, bei welcher Jugendliche selbst Medieninhalte herstellen oder manipulieren, aufgezeigt werden. So kann im Sinne einer anwendungsbezogenen Perspektive erlebt werden, dass Layout, Bilder, Texte aber auch ganze Webseiten mit vergleichbar niederschweligen Werkzeugen verändert werden können.

Die Kenntnis verschiedener Strategien im Umgang mit Glaubwürdigkeit erscheint jedoch wenig zielführend, wenn Jugendliche die Relevanz deren Nutzung im Alltag nicht erkennen. Es zeigte sich, dass die Bedeutung, welche die Probandinnen und Probanden der Überprüfung der Glaubwürdigkeit von alltäglich konsumierten Medieninhalten zuschreiben, sehr unterschiedlich ist. Auch jene, welche dieser eine grössere Bedeutung zuschreiben, überprüfen nicht zwangsläufig den Wahrheitsgehalt von Medieninhalten in ihrem Alltag. Um diesem Umstand sowie der in Kapitel 5.3 erläuterten, potentiellen Selbstüberschätzung der Befragten zu begegnen, erscheint es sinnvoll, die möglichen Auswirkungen von manipulativen Medieninhalten anhand authentischer und der Lebenswelt der Jugendlichen entsprechenden Beispielen zu thematisieren. Dabei sollten, wie bereits beschrieben auch vermeintlich harmlosere Medienbeispiele integriert werden, um das breite Spektrum zu verdeutlichen und die Komple-

xität der Thematik aufzuzeigen. Wenn im Allgemeinen Auswirkungen von Fake News beschrieben werden, beinhalten diese oft eine stark politische Komponente im Sinne von manipulativer Propaganda und Wahlbeeinflussung (vgl. Kapitel 2.2.4). Jugendliche können sich noch nicht direkt an demokratischen Entscheidungen beteiligen und interessieren sich oftmals auch weniger für politische Themen als Erwachsene (Klopfenstein Frei et al., 2022). Jedoch sind sie zukünftige Wählerinnen und Wähler und sollen im Hinblick auf ihre Verantwortung befähigt werden Medieninhalte hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit zu beurteilen. Insbesondere auch in diesem Zusammenhang sollten den Schülerinnen und Schülern die Bedeutung der Medien für die Demokratie und sich daraus ergebende Gefahren aufgezeigt werden. Doch wie in Kapitel 2.2.4 beschrieben, können manipulierte Medieninhalte im Sinne einer gesellschaftlich-kulturellen Perspektive auch weitere soziale und individuelle Auswirkungen haben, welche es zu diskutieren gilt. Diese verschiedenartigen Auswirkungen sollen anhand konkreter Beispiele aus der Lebenswelt der Jugendlichen aufgezeigt werden.

Es zeigte sich durch die geführten Interviews, dass auch bereits die schnell und ohne Hilfsmittel angewendeten spontanen Strategien der Jugendlichen teilweise zielführend und die entsprechenden Einschätzungen ausreichend begründet waren. Vor dem Hintergrund, dass ein Teil der Befragten angegeben hat, nie oder selten Medieninhalte genauer zu überprüfen, scheint es sinnvoll die Jugendlichen insbesondere auch in ihren spontanen Strategien zu stärken. Auch hier wiederum soll auf die Bedeutung von Wissen über die Spezifikationen diverser Medienformate verwiesen werden. Es lässt sich vermuten, dass Schülerinnen und Schüler in der Angemessenheit ihrer spontanen Strategien in ihrem medialen Alltag gestärkt werden könnten, wenn diese über ein grundlegendes Vorwissen über verschiedene Medienformate und deren Spezifikationen verfügen. Auch angesichts der riesigen Flut von Medieneindrücken, welche kaum tagtäglich ausreichend hinterfragt und geprüft werden können, scheint es sinnvoll Vorwissen und somit spontane Strategien zu stärken.

Obwohl im Rahmen dieser Arbeit keine umfassende Analyse vorhandener Lehrmaterialien gemacht wurde, kann gefolgert werden, dass viele, der in diesem Kapitel beschriebenen Empfehlungen, wie das Thema „Fake News“ für Jugendliche aufbereitet werden soll, bereits vergleichbar umgesetzt werden. Im Lehrplan 21, in fachdidaktischen Texten sowie beispielsweise im Lehrmittel „Connected“ werden zentrale Aspekte zielführend und den Ergebnissen dieser Arbeit entsprechend aufgegriffen. Dennoch sollen die dargelegten Implikationen die Relevanz des Themas unterstreichen sowie bestimmte Aspekte verdeutlichen, spezifizieren und ergänzen.

5.5.1 Forschungsausblick

Es ist davon auszugehen, dass die Relevanz und Komplexität der behandelten Thematik nicht zuletzt, vor dem Hintergrund fortschreitender technischer Möglichkeiten weiter ansteigen wird. Es bestehen diverse Bestrebungen die automatisierte Erkennung von manipulierten Inhalten voranzutreiben, während gleichzeitig die Möglichkeiten zur Manipulation medialer Inhalte immer ausgereifter werden. Die Effekte dieser Bestrebungen auf Schülerinnen und Schüler könnten im Fokus weiterer Forschungsvorhaben stehen. Insbesondere die Auswirkungen von durch Künstliche Intelligenz gestützten Applikationen wie „ChatGPT“ oder „Bard“, welche auch von Heranwachsenden verwendet werden, sollten betrachtet werden: Inwiefern tragen durch Künstliche Intelligenz gestützte Applikationen zur Verbreitung von schädlichen und ungläubwürdigen Inhalten bei? Welches Gefahrenpotential besteht dabei für Schülerinnen und Schüler, welche solche Anwendungen nutzen? Inwiefern könnten solche Applikationen auch von Kindern und Jugendlichen genutzt werden, um manipulierte Inhalte zu erkennen?

5.5.2 Fazit

Medien durchdringen den Alltag in der heutigen digitalisierten Informationsgesellschaft und prägen unser Bild von der Welt (Tulodziecki et al., 2021). Dabei können intentional manipulierte Inhalte schädliche gesellschaftliche und individuelle Auswirkungen haben. Kinder und Jugendliche sollen insbesondere auch von Lehrpersonen ermächtigt werden, sich davor zu schützen und angemessen zu handeln. Das Thema „Glaubwürdigkeit von Medieninhalten“ ist komplex und vielschichtig und verlangt vertieftes und umfassendes Wissen über Medien, um praxistauglich behandelt zu werden. Die in diesem Kapitel aufgeführten Aspekte, können gegebenenfalls sehr ambitioniert wirken. Doch in Anbetracht des Modullehrplans Medien und Informatik, welcher sich über alle drei Zyklen erstreckt, lassen sich diese Inhalte breit verteilen und bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit vermitteln, so dass Jugendliche der 9. Klasse befähigt sind, dem komplexen Thema differenziert zu begegnen. Des Weiteren soll hervorgehoben werden, dass die Thematik zwingend auch fächerübergreifend aufgegriffen werden soll, wie dies bereits im Lehrplan festgehalten wird (BKD, 2016).

Nicht nur das Medienwissen der Schülerinnen und Schüler, sondern auch jenes der Lehrpersonen soll vertieft werden, damit der Thematik gerecht werden kann. Die vorliegende Arbeit zeigt somit auch auf, inwiefern die Fachdidaktik Medienbildung und Informatik und insbesondere Wissen über Medien, zentral sind für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen.

Literaturverzeichnis

- Achten, W. (2021, 6. November). *Quarks Science-Cops: Der Fall EIKE: So dreist tricksen Klimawandel-Verharmloser:innen*. quarks.de. <https://www.quarks.de/podcast/quarks-science-cops-der-fall-eike-so-dreist-tricksen-klimawandel-verharmloser/>
- Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2016). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten: Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (4. Aufl.). Verlag Julius Klinkhardt.
- Albrecht, S. & Strunk, M. (2021). Memes für die Massen: Rechtspopulistische Fake-Accounts und ihre visuellen Strategien. In H. Kanter, M. Brandmayr, & N. Köffler (Hrsg.), *Image* (1. Aufl., Bd. 167, S. 149–180). transcript Verlag.
<https://doi.org/10.14361/9783839450406-007>
- Allcott, H. & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- Bakir, V. & McStay, A. (2018). Fake News and The Economy of Emotions: Problems, causes, solutions. *Digital Journalism*, 6(2), 154–175.
<https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1345645>
- Baptista, J. P. & Gradim, A. (2020). Understanding Fake News Consumption: A Review. *Social Sciences*, 9(10), 185. <https://doi.org/10.3390/socsci9100185>
- Bartlett, J. & Miller, C. (2011). *Truth, lies and the internet: A report into young people's digital fluency*. Demos.
- Baur, N. & Blasius, J. (Hrsg.). (2014). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0>
- BKD (2016). Modullehrplan Medien und Informatik – Kanton Luzern.
https://lu.lehrplan.ch/container/LU_DE_Modul_MI.pdf
- Bovet, D. G. & Frei, S. (2021). *Künstliche Intelligenz im Einsatz gegen Desinformation in sozialen Netzwerken*.

- Buchner, J. (2023). Effekte eines Augmented Reality Escape Games auf das Lernen über Fake News. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 51, 65–86. <https://doi.org/10.21240/mpaed/51/2023.01.12.X>
- Chen, Y. & Pan, F. (2022). Multimodal detection of hateful memes by applying a vision-language pre-training model. *PLOS ONE*, 17(9), e0274300. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274300>
- Deutscher Presserat. (2019). *Publizistische Grundsätze (Pressekodex)—Richtlinien für die publizistische Arbeit nach den Empfehlungen des Deutschen Presserates*. [file:///C:/Users/celin/Downloads/Pressekodex2021%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/celin/Downloads/Pressekodex2021%20(1).pdf)
- Doelker, C., Ammann, G. & Hermann, T. (2005). *Media in media: Texte zur Medienpädagogik: ausgewählte Beiträge 1975-2005*. Verlag Pestalozzianum.
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Aufl.). Eigenverlag.
- Dudenredaktion. (o. D.). Fake News. In Duden online. Abgerufen am 28. Juni 2023 von https://www.duden.de/rechtschreibung/Fake_News
- Egelhofer, J. L. (2022). Fake News – zwischen Desinformation und Medienkritik. In A. Bendheim & J. Pavlik (Hrsg.), *›Fake News‹ in Literatur und Medien* (S. 19–34). transcript Verlag. <https://doi.org/10.1515/9783839460191-002>
- Egelhofer, J. L. & Lecheler, S. (2019). Fake news as a two-dimensional phenomenon: A framework and research agenda. *Annals of the International Communication Association*, 43(2), 97–116. <https://doi.org/10.1080/23808985.2019.1602782>
- Eisenegger, M., Rivière, M., Udris, L. & Vogler, D. (2022). *Reuters Institute Digital News Report 2022 Länderbericht Schweiz*. fög - Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft / Universität Zürich.

- Fazio, L. (2020, 18. Februar). Curbing fake news: Here's why visuals are the most potent form of misinformation. Scroll.In. <https://scroll.in>.
<https://scroll.in/article/953395/curbing-fake-news-heres-why-visuals-are-the-most-potent-form-of-misinformation>
- Feichtinger, W. (2023a, 23. Februar). Begrüßungsgeld für ukrainische Geflüchtete ist Blödsinn! Mimikama. <https://www.mimikama.org/kein-begruessungsgeld-ukrainische-gefluechtete/>
- Feichtinger, W. (2023b, 5. April). 5 Tipps: Wie erkenne ich KI-generierte Bilder?. Mimikama. <https://www.mimikama.org/5-tipps-wie-erkenne-ich-ki-generierte-bilder/>
- Feierabend, S., Rathgeb, T., Kheredmand, H. & Glöckler, S. (2022). JIMplus 2022—Fake News und Hatespeech—Fake News und Hatespeech im Alltag von Jugendlichen. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/JIMplus_2022/JIMplus_Charts_2022_fuer_Website_pdf.pdf
- Fischer, A. (2017). Manipulation: Zur Theorie und Ethik einer Form der Beeinflussung (1. Aufl.). Suhrkamp.
- Fög - Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (Hrsg.). (2022). Jahrbuch Qualität der Medien 2022. Schwabe Verlag. <https://doi.org/10.24894/978-3-7965-4646-4>
- Gehrau, V. (2004). Fernsehgenres und Fernsehgattungen. Ansätze und Daten zur Rezeption, Klassifikation und Bezeichnung von Fernsehprogrammen. Publizistik, 49(2), 235–236. <https://doi.org/10.1007/s11616-004-0061-9>
- Gelbart, H. (2023, 14. Februar). Scammers profit from Turkey-Syria earthquake. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-europe-64599553>
- Gelfert, A. (2018). Fake News: A Definition. Informal Logic, 38(1), 84–117. <https://doi.org/10.22329/il.v38i1.5068>
- Gesellschaft für Informatik. (2016). Dagstuhl-Erklärung—Bildung in der digitalen vernetzten Welt.
- Gibson, T. (2018). The Post-Truth Double Helix: Reflexivity and Mistrust in Local Politics.

- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley Computer Pub.
- Hartmann, M. & Hepp, A. (Hrsg.). (2010). *Die Mediatisierung der Alltagswelt* (1. Aufl). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hasebrink, U. (2014). Medienrepertoires: Ein analytischer Rahmen zur Untersuchung des „Nebeneinander“ verschiedener Medien. In K. Kleinen-von Königslöw & K. Förster (Hrsg.), *Medienkonvergenz und Medienkomplementarität aus Rezeptions- und Wirkungsperspektive* (S. 13–36). Nomos. https://doi.org/10.5771/9783845255613_13
- Hasebrink, U. & Popp, J. (2006). Media repertoires as a result of selective media use. A conceptual approach to the analysis of patterns of exposure. *Comm*, 31(3), 369–387. <https://doi.org/10.1515/COMMUN.2006.023>
- Hoffmeyer, D. (2022, 21. Juni). Ins Meer pinkeln kostet in Spanien ab diesem Sommer 750 Euro. *Neue Zürcher Zeitung*. <https://www.nzz.ch/panorama/ins-meer-pinkeln-kostet-in-spanien-ab-diesem-sommer-750-euro-ld.1689869>
- Hohlfeld, R. (2020). Wahr oder falsch? Eine empirische Untersuchung zur Wahrnehmung von „Fake News“ und echten Nachrichten in der politischen Kommunikation. In R. Hohlfeld, M. Harnischmacher, E. Heinke, L. Lehner & M. Sengl (Hrsg.), *Fake News und Desinformation* (S. 179–202). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. <https://doi.org/10.5771/9783748901334-179>
- Horne, B. D. & Adali, S. (2017). This Just In: Fake News Packs a Lot in Title, Uses Simpler, Repetitive Content in Text Body, More Similar to Satire than Real News (arXiv:1703.09398). arXiv. <http://arxiv.org/abs/1703.09398>
- Huth, K., Peters, J. & Seufert J. (2020, 4. Februar). Die Heartland-Lobby. *correctiv.org*. <https://correctiv.org/top-stories/2020/02/04/die-heartland-lobby-2/?lang=de>
- Jans, C., Pepe, A., Doriot, A., Burgunder, T., Bohn, D. & Rey, R. (2022). Jugendbewegungen verlieren an Beliebtheit—Die Schweizer Jugend setzt wieder vermehrt auf traditionelle Partizipationsmöglichkeiten (Easyvote-Politikmonitor). Forschungsinstitut gfs.

- Jugend und Medien. (2022). Fake News & Manipulation – von Bubbles, Bots und Hoaxes.
<https://www.jeunesetmedias.ch/themes/fake-news-et-manipulation-bulles-bots-et-hoaxes>
- Kahne, J. & Bowyer, B. (2017). Educating for Democracy in a Partisan Age: Confronting the Challenges of Motivated Reasoning and Misinformation. *American Educational Research Journal*, 54(1), 3–34. <https://doi.org/10.3102/0002831216679817>
- Kellner, D. (2018). Donald Trump and the Politics of Lying. In M. A. Peters, S. Rider, M. Hyvönen & T. Besley (Hrsg.), *Post-Truth, Fake News* (S. 89–100). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-8013-5_7
- Klaus, E. (2008). Der Gegensatz von Information ist Desinformation, der Gegensatz von Unterhaltung ist Langeweile. In J. Dorer, B. Geiger & R. Köpl (Hrsg.), *Medien—Politik—Geschlecht* (S. 51–64). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
https://doi.org/10.1007/978-3-531-91096-3_4
- Klopfenstein Frei, N., Wyss, V., Gnach, A. & Weber, W. (2022). “It’s a matter of age”: Four dimensions of youths’ news consumption. *Journalism*, 146488492211233.
<https://doi.org/10.1177/14648849221123385>
- Krippendorff, K. (1980). *Validity in Content Analysis*.
- Külling, C., Waller, G., Suter, L., Willemse, I., Bernath, J., Skirgalia, P., Streule, P. & Süss, D. (2022). *JAMES - Jugend, Aktivitäten, Medien—Erhebung Schweiz*. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. (2022). *Wie kann man Fake News erkennen?*
<https://www.lmz-bw.de/medienbildung/themen-von-f-bis-z/hatespeech-und-fake-news/fake-news/wie-kann-man-fake-news-erkennen/>
- Latzer, M., Büchi, M., Kappeler, K. & Festic, N. (2021). *Vertrauen und Sorgen bei der Internetnutzung in der Schweiz 2021. Themenbericht aus dem World Internet Project—Switzerland 2021*. <http://mediachange.ch/rese-arch/wip-ch-2021>
- Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., Metzger, M. J., Nyhan, B., Pennycook, G., Rothschild, D., Schudson, M., Sloman, S.

- A., Sunstein, C. R., Thorson, E. A., Watts, D. J. & Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094–1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
- Lehrmittelverlag Zürich. (2021). *Connected 3/4—Digital für Lehrpersonen*. Lehrmittelverlag Zürich.
- Lobbypedia. (2023). Europäisches Institut für Klima und Energie. Lobbypedia. https://lobbypedia.de/wiki/Europ%C3%A4isches_Institut_f%C3%BCr_Klima_und_Energie
- Lucassen, T., Muilwijk, R., Noordzij, M. L. & Schraagen, J. M. (2013). Topic familiarity and information skills in online credibility evaluation. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 64(2), 254–264. <https://doi.org/10.1002/asi.22743>
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. Aufl.). Beltz.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13. Aufl.). Beltz.
- McGrew, S., Breakstone, J., Ortega, T., Smith, M. & Wineburg, S. (2018). Can Students Evaluate Online Sources? Learning From Assessments of Civic Online Reasoning. *Theory & Research in Social Education*, 46(2), 165–193. <https://doi.org/10.1080/00933104.2017.1416320>
- Melchior, C. & Oliveira, M. (2022). Health-related fake news on social media platforms: A systematic literature review. *New Media & Society*, 24(6), 1500–1522. <https://doi.org/10.1177/14614448211038762>
- Menner, S. & Harnischmacher, M. (2020). Ich sehe was, was Du nicht siehst, und das ist fake. Die Herausforderung der kritischen Beurteilung von Onlinequellen durch Kinder und Jugendliche. In R. Hohlfeld, M. Harnischmacher, E. Heinke, L. Lehner & M. Sengl (Hrsg.), *Fake News und Desinformation* (S. 203–218). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. <https://doi.org/10.5771/9783748901334-203>
- Mirsky, Y. & Lee, W. (2022). The Creation and Detection of Deepfakes: A Survey. *ACM Computing Surveys*, 54(1), 1–41. <https://doi.org/10.1145/3425780>

- Mishra, S., Shukla, P. & Agarwal, R. (2022). Analyzing Machine Learning Enabled Fake News Detection Techniques for Diversified Datasets. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2022, 1–18. <https://doi.org/10.1155/2022/1575365>
- National Literacy Trust. (2018). Fake news and critical literacy—The final report of the Commission on Fake News and the Teaching of Critical Literacy in Schools. https://cdn.literacytrust.org.uk/media/documents/Fake_news_and_critical_literacy_-_final_report.pdf
- Nygren, T. & Guath, M. (2019). Swedish teenagers' difficulties and abilities to determine digital news credibility. *Nordicom Review*, 40(1), 23–42. <https://doi.org/10.2478/nor-2019-0002>
- Nygren, T., Guath, M., Axelsson, C. A. W. & Frau-Meigs, D. (2021). Combatting Visual Fake News with a Professional Fact-Checking Tool in Education in France, Romania, Spain and Sweden. *Information*, 12(5), 201. <https://doi.org/10.3390/info12050201>
- Oceanwent (2022, 22. Dezember). "The blobfish is a deep sea fish of the family Psychrolutidae. It inhabits the deep waters off the coasts of mainland Australia and Tasmania ..." [Instagram-Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CmeGOHYvfJe/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==
- Ofcom. (2021). Children and parents: Media use and attitudes report. ofcom. https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/234609/childrens-media-use-and-attitudes-report-2022.pdf
- Papapicco, C., Lamanna, I. & D'Errico, F. (2022). Adolescents' Vulnerability to Fake News and to Racial Hoaxes: A Qualitative Analysis on Italian Sample. *Multimodal Technologies and Interaction*, 6(3), 20. <https://doi.org/10.3390/mti6030020>
- Pérez-Rosas, V., Kleinberg, B., Lefevre, A. & Mihalcea, R. (2018). Automatic Detection of Fake News.

Phonexfire (o. D.). „Begrüßungsgeld 500 Euro für Asylanten“ [TikTok-Video]. TikTok.

https://www.tiktok.com/@phonexfirefe/video/7184096091632094469?is_from_webapp=1&web_id=7157838176741901829

Preston, S., Anderson, A., Robertson, D. J., Shephard, M. P. & Huhe, N. (2021). Detecting fake news on Facebook: The role of emotional intelligence. PLOS ONE, 16(3), e0246757. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246757>

Pro Juventute. (2022). Fake News erkennen – so gelingt's. Pro Juventute.

<https://www.projuventute.ch/de/eltern/medien-internet/fake-news>

Puls, K. E. (2019, 21. Oktober). Klima-Aktivisten hinterlassen Müll. <https://eike-klima-energie.eu/2019/10/21/klima-aktivisten-hinterlassen-muell/>

Radio Energy [energy_ch]. (2022, 22. Juni). „Wie soll man sich das genau vorstellen?

#busse #spanien #pipi #schwimmen #meer“ [Instagram-Post]. Instagram.

https://www.instagram.com/p/CfHLMQGM7bb/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==

Reinders, H. (2016). Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen: Ein Leitfaden. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110469561>

Reuters (Hrsg.). (2022). Reuters institute digital news report 2022. Reuters Institute.

Riess, C. (2021). Möglichkeiten und Grenzen bei der Ermittlung von Wahrheit mit Maschinellem Lernen. In Medien und Wahrheit—Medienethische Perspektiven auf Desinformation, Lügen und „Fake News“ (Bd. 15). Nomos.

Roozenbeek, J. & van der Linden, S. (2019). Fake news game confers psychological resistance against online misinformation. Palgrave Communications, 5(1), 65.

<https://doi.org/10.1057/s41599-019-0279-9>

Röttger, T. (2019, 30. September). Keine Belege, dass der Müll auf diesem Foto von Klimademonstranten stammt. correctiv.org.

<https://correctiv.org/faktencheck/gesellschaft/2019/09/30/keine-belege-dass-der-muell-auf-diesem-foto-von-klima-demonstranten-stammt/?lang=de>

Saferinternet.at. (2023). Wie erkennt man Deep Fakes?

<https://www.saferinternet.at/faq/informationskompetenz/wie-erkennt-man-deep-fakes/#:~:text=Eine%20unnat%C3%BCrliche%20Mimik%20oder%20ein,Haaren%20oder%20Gesicht%20und%20Hals>

Sängerlaub, A. (2017). Verzerrte Realität. Die Wahrnehmung von „Fake News“ im Schatten der USA und der Bundestagswahl. Stiftung Neue Verantwortung.

https://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/fake_news_im_schatten_der_usa_und_der_bundestagswahl.pdf

Schicha, C. (2007). Manipulierte Fotos oder ein neues Gesicht für Angela Merkel. Formen der Bildbearbeitung zwischen Information und Verschleierung. In S. Dietz & T. Skrandies (Hrsg.), *Mediale Markierungen* (S. 155–182). transcript Verlag.

<https://doi.org/10.1515/9783839404829-006>

Schicha, C., Filipovic, A. & Stapf, I. (2021). *Medien und Wahrheit: Medienethische Perspektiven auf Desinformation, Lügen und „Fake News“* (1. Aufl.). Nomos.

Schmid, C. E., Stock, L. & Walter, S. (2018). *Der strategische Einsatz von Fake News zur Propaganda im Wahlkampf. Fake News, Hashtags & Social Bots, Aktivismus- und Propagandaforschung*. Springer Fachmedien Wiesbaden.

https://doi.org/10.1007/978-3-658-22118-8_4

Schönbächler, E., Himpsl-Gutermann, K. & Strasser, T. (2023). Vom Chat zum Check.

Informationskompetenz mit ChatGPT steigern. *Medienimpulse*, Bd. 61 Nr. 1, 51 Seiten. <https://doi.org/10.21243/MI-01-23-18>

Schultes, S. (2022, 23. März). *neuneinhalb-Tipp: Wie du Fake News erkennen kannst*. WDR.

<https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/neuneinhalb-lexikon/lexikon/f/tipps-fake-news-erkennen-100.html>

Schwaiger, L. (2020). *Mediale Lebenswelten junger Schweizerinnen und Schweizer (Qualität der Medien Jahrbuch 2020)*. fög - Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft.

- Schweizer Presserat. (2023, 1. Mai). Richtlinien zur "Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten". <https://presserat.ch/journalistenkodex/richtlinien/>
- Senn, F. (2021). Fake News auf der Spur – Didaktische Umsetzung und kompetenzorientierte Beurteilung eines facettenreichen Unterrichtsthemas. In H. Lötscher, M. Naas & M. Roos (Hrsg.), *Kompetenzorientiert beurteilen* (S. 358–381). hep Verlag. <https://zenodo.org/record/5878356>
- Sharma, K., Qian, F., Jiang, H., Ruchansky, N., Zhang, M. & Liu, Y. (2019). Combating Fake News: A Survey on Identification and Mitigation Techniques. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 10(3), 1–42. <https://doi.org/10.1145/3305260>
- Sidorenko Bautista, P., Alonso López, N. & Giacomelli, F. (2021). Espacios de verificación en TikTok. Comunicación y formas narrativas para combatir la desinformación. *Revista Latina de Comunicación Social*, 79, 87–113. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2021-1522>
- Singh, B. & Sharma, D. K. (2022). Predicting image credibility in fake news over social media using multi-modal approach. *Neural Computing and Applications*, 34(24), 21503–21517. <https://doi.org/10.1007/s00521-021-06086-4>
- Stănescu, G. (2022). Ukraine conflict: The challenge of informational war. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6795674>
- Suter, L., Bernath, J., Willemse, I., Külling, C., Waller, G., Skirgalia, P. & Süß, D. (2021). MIKE - Medien, Interaktion, Kinder, Eltern (Ergebnisbericht zur MIKE-Studie 2021). Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Traberg, C. S., Roozenbeek, J. & Van Der Linden, S. (2022). Psychological Inoculation against Misinformation: Current Evidence and Future Directions. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 700(1), 136–151. <https://doi.org/10.1177/00027162221087936>
- Tulodziecki, G., Herzig, B. & Grafe, S. (2021). *Medienbildung in Schule und Unterricht: Grundlagen und Beispiele* (3. Aufl.). Verlag Julius Klinkhardt.

- Vogler, D., Eisenegger, M., Schneider, J., Ingenhoff, D., Bachmann, P. & Heller, S. (2022). MQR-22—Medienqualitätsrating 2022—Kompendium. Stiftverein Medienqualität Schweiz.
- Vogler, D., Schwaiger, L., Rauchfleisch, A., Marschlich, S., Siegen, D., Udris, L., Eisenegger, M. & Schneider, J. (2021). Wahrnehmung von Desinformation in der Schweiz (Jahrbuch Qualität der Medien 2021).
- Volkova, S., Shaffer, K., Jang, J. Y. & Hodas, N. (2017). Separating Facts from Fiction: Linguistic Models to Classify Suspicious and Trusted News Posts on Twitter. Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 2: Short Papers), 647–653. <https://doi.org/10.18653/v1/P17-2102>
- Waller, G., Külling, C., Bernath, J., Suter, L., Willemse, I. & Süss, D. (2019). JAMESfocus—News und Fake News. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Wardle, C. (2020). Informationschaos (2. Aufl.). First Draft.
- Wardle, C. & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe.
- Westhauser, J. (2023). Blobfisch (*Psychrolutes phrictus*). Fischlexikon. https://www.fischlexikon.eu/fischlexikon/fische-suchen.php?fisch_id=0000001959
- Witzel, A. (1982). Verfahren der qualitativen Sozialforschung: Überblick und Alternativen. Campus Verlag.
- Zimmermann, F. & Kohring, M. (2018). „Fake News“ als aktuelle Desinformation. Systematische Bestimmung eines heterogenen Begriffs. Medien & Kommunikationswissenschaft, 66(4), 526–541. <https://doi.org/10.5771/1615-634X-2018-4-526>
- Zimmermann, F. & Kohring, M. (2020). Aktuelle Desinformation – Definition und Einordnung einer gesellschaftlichen Herausforderung. In R. Hohlfeld, M. Harnischmacher, E. Heinke, L. Lehner, & M. Sengl (Hrsg.), Fake News und Desinformation (S. 21–42). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. <https://doi.org/10.5771/9783748901334-21>

Zubiaga, A., Aker, A., Bontcheva, K., Liakata, M. & Procter, R. (2018). Detection and Resolution of Rumours in Social Media: A Survey.

<https://doi.org/10.48550/ARXIV.1704.00656>

Anhang A: Interviewleitfaden

Leitfragen/Aufgaben	optionale Nachfragen
1. Teil: Erfahrungen	
<ul style="list-style-type: none"> Hast du im Internet auch schon Inhalte (Bilder, Videos, Texte) gesehen, von denen du dachtest, da kann etwas nicht stimmen? Also von denen du dachtest, das ist unglaublich bzw. falsch? An welche Beispiele kannst du dich erinnern? Hast du das Gefühl, dass du schonmal Fake News im Internet gesehen hast? Kannst du dich an Themen oder konkrete Beispiele erinnern? 	<ul style="list-style-type: none"> Ist dir bei der Recherche nach einem bestimmten Thema im Internet etwas Unglaubliches aufgefallen? Sind dir schonmal Nachrichten im Internet aufgefallen von denen du dachtest, die sind nicht glaubwürdig? Wo (Plattform/Format) hast du diese Beispiele gesehen?
2. Teil: Strategien - Ablauf der Aufgaben	
Medienbeispiel wird gezeigt	
<p>Bitte um spontane Einschätzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ist das gezeigte Beispiel glaubwürdig oder unglaubwürdig? 	<ul style="list-style-type: none"> Warum schätzt du dieses Beispiel so ein?
<p>Konkrete Rechercheaufforderung: Finde eine Strategie, um mit Hilfe dieses Computers bzw. des Internets zu beweisen, dass diese Meldung (un)glaubwürdig ist. Denke dabei „laut“ also erzähle mir immer ganz genau, was du gerade machst.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Was hast du (nicht) gemacht (angeklickt, ausgewählt etc.)? Warum wählst du dieses Vorgehen?
Was könntest du sonst noch machen, um herauszufinden, ob das Beispiel glaubwürdig (wahr) ist oder nicht?	
<p>Erneute Einschätzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ist das Beispiel glaubwürdig oder unglaubwürdig? Fühlst du dich jetzt sicherer in deiner Antwort/Einschätzung? Warum? 	<ul style="list-style-type: none"> Warum hat sich deine Einschätzung verändert? Warum hat sich deine Einschätzung nicht verändert? Warum bist du dir unsicher?
3. Teil: Relevanz	
<ul style="list-style-type: none"> Wie wichtig ist dir in deinem Alltag die Glaubwürdigkeit von Inhalten im Internet, welche du anschaust? Warum? Hast du die Strategien, die du mir vorgezeigt hast, auch schon in deinem Alltag verwendet? Warum? Warum nicht? Wann wendest du diese Strategien in deinem Alltag an? 	<ul style="list-style-type: none"> Wie sehr achtest du dich bei deinem täglichen Medienkonsum auf die Glaubwürdigkeit der Inhalte, die du anschaust? Welche Strategien verwendest du am häufigsten? Wie häufig?

Anhang B: Kodierleitfaden

Erfahrungen mit unglaubwürdigen Inhalten allgemein

- **Beschreibung:** Erfahrungen mit unglaubwürdigen Inhalten allgemein.
- **Ankerbeispiel:** A: Es hat schon sehr vieles gegeben, wo ich gedacht habe, das stimmt eh nicht. Also zum Beispiel ganz viele Videos auf YouTube, welche definitiv nicht stimmen (Interview 1, Pos. 5).
- **Regel:** allgemeines zu den Erfahrungen, Zusammenhängende Informationen zu den Erfahrungen, Überschneidungen möglich mit Beispielen, Plattform und Erfahrungen beim Recherchieren

Erfahrungen mit Fake News

- **Beschreibung:** Antwort auf die Frage: "Hast du das Gefühl, dass du schonmal Fake News im Internet gesehen hast?"
- **Ankerbeispiel:**

I: Du hast also das Gefühl, dass du schon einmal Fake News gesehen hast?
A: Schon öfters glaub ich.
I: Aber irgendwie ungefähr daran erinnern, um welches Thema es vielleicht gegangen ist?
A: Ich glaube einfach Welt also über unsere Welt irgendwelche Projekte. Halt einfach Klimaschutz oder so. Einfach alles, was um unsere Welt und über uns Menschen geht.
I: Hier hast du das Gefühl du hast auch schon Sachen gelesen, die Fake News hätten gewesen sein können?
A: Ja. (Interview 11, Pos. 4-9)
- **Regel:** Überschneidungen möglich mit Erfahrungen allgemein, Beispielen, Plattform und Erfahrungen beim Recherchieren

Beispiele von (vermeintlich) unglaubwürdigen Inhalten

- **Beschreibung:** Konkrete Beispiele oder Themengebiete, welche von den Jugendlichen erwähnt werden, im Zusammenhang mit Fake News bzw. unglaubwürdigen Inhalten.
- **Ankerbeispiel:** A: Früher in der sechsten Klasse haben wir wie immer so Videos gesehen über so Geister und so und über solche mysteriösen Gestalten, die einfach da waren (Interview 1, Pos. 7).

- **Regel:** konkrete Beispiele und/oder allgemeine genannte Themengebiete

Erfahrungen bei Recherchen

- **Beschreibung:** Antwort auf die Frage: "Ist dir bei der Recherche nach einem bestimmten Thema im Internet etwas Unglaubliches aufgefallen?"
- **Ankerbeispiel:**

I: Du wolltest etwas herausfinden und dann hast du etwas gelesen, wo du gedacht hast, das sind Fake News ist dir das auch schon passiert?

A: Ja, aber ich bin mir nicht mehr sicher bei was. Das hat es sicher schon gegeben. So okay das geht nicht auf. Das ist wie eine Geschichte, die einfach nicht aufgeht. Es macht keinen Sinn macht. Deswegen fragt man immer nach oder recherchiert weiter.

I: Aber kannst du dich gerade nicht an ein konkretes Beispiel erinnern?

A: Nein (Interview 5, Pos. 16-19).
- **Regel:** Überschneidungen mit Erfahrungen allgemein, Fake News, Beispielen und Plattform möglich.

Plattform/Format der Erfahrungen

- **Beschreibung:** Format und/oder Plattform/Medium der gesehenen unglaubwürdigen Inhalte im Allgemeinen oder zu den konkret genannten Beispielen und Themen
- **Ankerbeispiel:**

I: Weisst du noch, wo du diese Videos gesehen hast auf welcher Plattform?

A: Ja auf YouTube (Interview 1, Pos. 8-9).
- **Regel:** Überschneidungen mit Beispielen und Erfahrungen möglich

Vertrauen in Medien

- **Beschreibung:** Äusserungen zur Glaubwürdigkeit spezifischer Medien
- **Ankerbeispiel:**

A: Denn oftmals, wenn ich etwas suche/ So Fake News sind ja oft so **im** Blick, Facebook und solche Sachen halt. Und ich schaue dann halt meistens nicht auf solchen Webseiten. Sondern ja mehr auf Wikipedia oder so. Dort kann es auch schnell gefaked werden. Jeder hat ja das Recht zum Reinschreiben. Aber oftmals ist es da schon echt.

I: Auf/ Wo du meinst du?

A: Auf Wikipedia (Interview 2, Pos. 9-11).
- **Regel:** konkretes Medium wird genannt

Spontane Strategien

Eindruck zur Bild-/Videoqualität

- **Beschreibung:** Explizite Thematisierung der Qualität bzw. Machart der Bilder oder Videos
- **Ankerbeispiel:** A: Ach so ja das ist/ Es sieht sehr unglaublich aus. Erstens dieses Bild ist sehr unklar, obwohl man das sehr gut hätte klar machen können. Diese Person steht eindeutig still und sie ist an einem Ort, wo man das Foto scharf aufnehmen hätte können (betrachtet das Bild im Beispiel „Klima-Aktivisten“) (Interview 1, Pos. 61).
- **Regel:** Fokus auf einzelne Bilder oder Videos, nicht Gestaltung der Webseite bzw. des Posts allgemein

Logik

- **Beschreibung:** allgemeine, logisch begründete Überlegungen zum Thema
- **Ankerbeispiel:** A: Also, weil so ins Meer pinkeln/ Es ist so/ Ich bin am Überlegen, wie sie das kontrollieren würden. Aber das könnte schon glaubwürdig sein also es tönt klar glaubwürdig, denn es ist schon etwas das eklig ist. Das könnte gut bestraft werden. Es könnte strafbar sein. Aber wie sie das nachschauen würden, das ist schon die Frage und ob sie das dann wirklich machen ist auch die Frage (Interview 1, Pos. 17).
- **Regel:** Logisch begründete Zusammenhänge, kein unbegründetes "Bauchgefühl"

Vorwissen/Erfahrungen zum Thema

- **Beschreibung:** Begründung der Einschätzung mit Hilfe des Vorwissens oder eigenen Erfahrungen über das Thema
- **Ankerbeispiel:** A: (schaut Beispiel "Blobfisch" an) Also ich glaube, das stimmt, denn ich weiss, dass es diesen Fisch gibt halt (Interview 12, Pos. 77).
- **Regel:** Abgrenzung zu Vorwissen über die Quelle, "ich weiss", "Ich kenne" etc.

Vorwissen über Quelle

- **Beschreibung:** Wissen der Jugendlichen über die Quelle, das Profil, die Plattform oder generell über das Medienformat und dessen Funktionsweise. Oder gerade fehlendes Wissen bzw. fehlende Infos über Quelle, Profil, Plattform oder Format.

- **Anker:** A: (schaut Beispiel „Ferienort“ an) Also ich würde sagen die Information ist glaubwürdig aber das Bild ist irgendwie so ein wenig/ Auch wenn es von Energy ist/ Die sind immer so ein wenig/ Die wollen es lustig haben (Interview 1, Pos. 15).
- **Regel:** Nicht Vorwissen zum Thema des Medieninhalts allgemein, sondern explizit über das entsprechende Medium oder Format, "Ich weiss", "Ich kenne"

Meinung (ohne logische Begründung)

- **Beschreibung:** Wenn ein Urteil gefällt wurde aufgrund einer eigenen Meinung beziehungsweise aufgrund des eigenen „Bauchgefühls“ ohne dieses weitergehend zu begründen.
- **Ankerbeispiel:** A: Ja also das sind halt Klimaaktivisten ich denke nicht, dass sie so etwas machen würden. Es ist schon möglich, aber ich würde jetzt mal sagen eher unglaubwürdig. Vor allem weil es so viel Müll halt auch ist. Das könnte nach einem Fest oder so sein, aber ich glaube nicht an einer Demonstration oder so (Interview 2, Pos. 17).
- **Regel:** keine tiefergehende, logische Begründung für ein Urteil, "Ich finde", "Ich glaube", "Ich denke"

allg. visueller Eindruck

- **Beschreibung:** Kommentar zum allgemeinen visuellen Eindruck einer Webseite (Aufbau, Gliederung, Layout, Text im Überblick)
- **Ankerbeispiel:** A: Aber, dass es hier so auf einer richtigen Seite ist, mach mir ein wenig mehr Sorgen und es hat sehr viel Text (scrollt im Artikel ganz nach unten) (Interview 5, Pos. 81).
- **Regel:** Allgemeiner Eindruck, nicht Fokus auf Bild oder Text an sich

Ausdrucksweise/Textgestaltung

- **Beschreibung:** Fokussierung auf den Eindruck zum Textinhalt, Überblick über den Text bzw. einzelne Stichworte
- **Ankerbeispiel:**
A: Aber sonst sieht es schon eigentlich glaubwürdig aus, weil der Text hat Wörter, so höhere Wörter. Wissen Sie, was ich sagen möchte?
I: Wissenschaftliche?

A: Ja wissenschaftliche/ Sie haben wissenschaftliche Wörter benutzt. Solche Wörter, die man nicht einfach im Alltag benutzen würde (Interview 11, Pos. 79-81).

- **Regel:** Fokus auf einzelne Worte/Ausdrucksweise, nicht allgemeiner visueller Eindruck

Kommentare

- **Beschreibung:** Spontane Bezugnahme zu den Kommentaren eines Medienbeispiels
- **Ankerbeispiel:** A: Dann, was für mich einfach sehr wichtig ist, dass es sehr viele Kommentare von anderen hat, welche das gesagt haben. Sonst würde es ja nur von jemandem gesagt werden und dann, kann man es ja nicht einfach so sagen (Interview 6, Pos. 25).
- **Regel:** Fokus auf Kommentare

Werbung

- **Beschreibung:** Aussagen zu Werbung auf dem zu prüfenden Medienbeispiel
- **Ankerbeispiel:** A: Und da auf der Seite sehe ich auch so „Newsletter abonnieren“ und ganz viel Werbung. Und es ist schon mal so/ Ja okay es ist sehr viel. Ich meine ich verstehe es/ Bei „20 Minuten“ hat es auch so Werbung aber nicht so viel und es geht dann zum Beispiel um Schweizer Produkte oder so (Interview 1, Pos. 61).
- **Regel:** Fokus auf Werbeinhalte

elaborierte Recherche

Nicht am Computer umsetzbare Strategien

- **Beschreibung:** eine genannte Strategie, die vor Ort am Computer/während des Interviews nicht durchgeführt werden konnte
- **Ankerbeispiel:** A: Jemanden zu fragen wäre jetzt hier nicht möglich.
- I: Gut doch doch, das ist schon eine Antwort. Nicht am Computer, aber man könnte jemanden fragen (Interview 1, Pos. 35-36).
- **Regel:** -

Begründung für Wahl angeschauter Inhalte

- **Beschreibung:** Die Teilnehmenden erklären, warum sie einen Inhalt (Link in der Trefferauswahl etc.) angeschaut bzw. angeklickt haben oder warum eben nicht.
- **Ankerbeispiel:**
 - I: Hast du jetzt wieder da drauf geklickt, weil es das Oberste ist?
 - A: Ja. Das mach ich einfach so automatisch.
 - I: Hast du gar nicht gross geschaut, was es ist? Einfach so es ist zuoberst also klicke ich drauf?
 - A: Ja (Interview 6, Pos. 87-90).
- **Regel:** -

potentiell problematische Vorstellungen oder Fehler

- **Beschreibung:** Eine Aussage oder Strategie, die potentiell problematisch sein könnte/zu falschen Schlussfolgerungen führen könnte
- **Ankerbeispiel:** I: Könnte das noch einen Hinweis geben oder etwas sagen?
 - A: Also all diese Artikel haben fünf Sterne. Aber also es sieht schon professionell aus (Interview 1, Pos. 83-84).
- **Regel:** Strategie wird als solche codiert, danach zusätzlich als potentiell problematisch gekennzeichnet

abgebrochene Strategien

- **Beschreibung:** Eine Methode, Strategie wird genannt, vorgezeigt dann jedoch abgebrochen, oder nur genannt und kann nicht (komplett) vorgezeigt werden.
- **Ankerbeispiel:**
 - A: Ja, ich könnte dieses Bild (zeigt auf Bild im Beispiel "Klima") kopieren und in Google hineintun, ich weiss jetzt gerade nicht, wie das geht. Und dann könnte ich halt schauen, ob es viele von diesen Bildern gibt oder halt nur so ein Paar. Weil wenn es viele davon hätte, dann ist es eher wahrscheinlich, dass es eine Fake Webseite ist, denn dann hat man es ja einfach so vom Internet genommen.
 - I: Hast du kennst das mit dieser Bildersuche ab? Du weisst jetzt gerade nicht, wie das geht?
 - A: Ja (Interview 6, Pos. 54-56).
- **Regel:** Strategie kann nicht so wie vom Teilnehmenden geplant, umgesetzt werden

Inhalt mit einer Suchmaschine überprüfen

Sichtung einzelner Suchtreffer

- **Beschreibung:** bewusstes öffnen eines Suchtreffers und explizites Betrachten der entsprechenden Webseite zum Vergleich mit dem zu prüfenden Beispiel
- **Ankerbeispiel:**
 - A: (Klickt auf den Artikel von 20 Minuten, schaut ich den Artikel an). Ja also wie es aussieht, glaube ich jetzt/ Ja da steht ja auch noch mal 750€. (zeigt auf eine entsprechend formulierte Stelle im Artikel).
 - I: Du hast jetzt den Text ein wenig überflogen?
 - A: Ja (Interview 1, Pos. 27-29).
- **Regel:** keine zufälligen, fälschlicherweise angeklickten Links

vertiefte Überprüfung bestimmter Inhalte

- **Beschreibung:** vertiefte und explizite Prüfung von konkreten im Medienbeispiel genannten Fakten mit Hilfe einer Suchmaschine oder das spezifische Betrachten und Vergleichen dieser Details im gezeigten Medienbeispiel.
- **Ankerbeispiel:**
 - I: Gibt es irgendetwas, was du probieren könntest, wenn du diese Seite nochmals anschaust?
 - A: Es ist halt auch schon relativ lange her. 2019 ist es gewesen.
 - I: Doch jetzt hast du ja schon wieder etwas gemacht. Jetzt hast du aufs Datum geschaut, oder?
 - A: Ja es ist schon fast vier Jahre her (überfliegt den Text des Beispiels "Klima" nochmals) (Interview 2, Pos. 46-49).
- **Regel:** spezifische Suche oder Betrachtung von Fakten (Details), nicht allgemeine oder oberflächliche Suche nach Thema oder Titel/Schlagworte eines Medienbeispiels

Überblicken von verschiedenen Treffern in der Suchübersicht

- **Beschreibung:** gezieltes und längeres Überblicken mehrerer Suchergebnisse und deren Beschreibungen in der Trefferübersicht
- **Ankerbeispiel:** A: aber wenn ich da so runter schaue, dann steht da ziemlich überall, ziemlich schnell, dass es eine Strafe gibt von 750€ (Scrollt durch die Suchergebnisse in der Übersicht) (Interview 1, Pos. 21).
- **Regel:** längere Auseinandersetzung mit der Trefferübersicht

"hervorgehobene Snippets"

- **Beschreibung:** Bei den Google Suchtreffern wird auf den hervorgehobenen Antwortvorschlag („Snipped“) geachtet
- **Ankerbeispiel:**

A: (gibt Suchbegriffe „Vigo meer“ bei Google ein, ergänzt sofort „strafe wenn man ins meer pinkelt“, schaut sich die oberste gross geschriebene Meldung an) Ah es stimmt doch.

I: Wie kommst du zu diesem Eindruck?

A: Also, wenn es hier zum Beispiel ganz krass steht, weil ich glaube, hier können sie nicht wirklich Fake News machen (oberster Suchtreffer, gross geschriebene Antwort) (Interview 5, Pos. 33-35)
- **Regel:** -

explizite Mehrfachnennung

- **Beschreibung:** eine Erwähnung einer Mehrfachnennung einer Info als Hinweis auf Glaubwürdigkeit
- **Ankerbeispiel:** A. Aber wenn ich da so runter schaue, dann steht da ziemlich überall, ziemlich schnell, dass es eine Strafe gibt von 750€ (Scrollt durch die Suchergebnisse in der Übersicht). Wenn das an so vielen Orten steht, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es stimmt (Interview 1, Pos. 21).
- **Regel:** Vergleich in der Trefferübersicht und/oder einzelne angeklickte Treffer

Kopieren von Originalinhalten zur Suche

- **Beschreibung:** Diese Strategie wurde zugeordnet, wenn ein Schüler oder eine Schülerin Abschnitte aus dem Text des vorgelegten Beispiels kopierte, um diese direkt als Suchanfrage bei Google zu verwenden.
- **Ankerbeispiel:** A: Dann kann ich nachschauen, ob das irgendwo steht (markiert den Satz aus dem Beispiel Klima „Allein nach der Protestaktion am Potsdamer Platz am 8. Oktober hat die Berliner Stadtreinigung BSR 11,5 Kubikmeter Müll eingesammelt“, kopiert diese Stelle, gibt sie als Suchbegriff bei Google ein). Und dann kann man da/ (schaut sich die Suchtreffer in der Übersicht kurz an). Und dann kann ich da nachschauen, ob das auch auf anderen Seiten steht (Interview 6, Pos. 37).

- **Regel:** Inhalte werden 1:1 aus dem Medienbeispiel kopiert und weiterverwendet, nicht nur einzelne übernommene Stichworte

Nutzung webseiteninterner Suchfunktion

- **Beschreibung:** gezielte Nutzung einer internen Suchfunktion einer Webseite
- **Ankerbeispiel:** A: (klickt auf Suchfunktion der Webseite preussische-allgemeine.de) Ich suche nach diesen Klimaaktivisten. Ist mit V oder mit F geschrieben?
I: Mit V.
A: (Gibt den Begriff "Klimaaktivisten ein") (Interview 2, Pos. 41-43).
- **Regel:** Nicht Nutzung von Google oder anderen allgemeinen Suchmaschinen

"ähnliche Fragen" bzw. "Nutzer fragen auch"

- **Beschreibung:** Nutzung der Optionen „ähnliche Fragen“ oder „Nutzer fragen auch“ der Suchmaschine Google
- **Ankerbeispiel:** A: (gibt bei der Googlesuche die Stichworte „Can a blobfish live out of water“ ein, geht zurück zu den Suchtreffern „Alle“, schaut sich in der Kategorie "Ähnliche Fragen" die Antwort zur Frage „What happens when a blobfish comes out of the water? an, liest diese Antwort halblaut vor). Also es sieht halt schon so/ Da steht halt „The Blobfish collapse into a squishy mush.“ Also der sieht halt schon so aus (schaut sich das Bild beim Beispiel "Blobfish" an) (Interview 11, Pos. 95).
- **Regel:** -

explizite Gegenbehauptung entdeckt

- **Beschreibung:** Begründung durch Auffinden einer Meldung, welche eine explizite (vermeintliche) Gegenbehauptung oder einen expliziten (vermeintlichen) Beweis genau zum angesehenen Inhalt hervorbringt,
- **Ankerbeispiel:**
A: Ja. Das ist genau das, was die im Video gesagt hat (zeigt auf die Beschreibung der Seite von nachrichten.yahoo.com "Es gibt kein Begrüßungsgeld für ukrainische Geflüchtete." in der Trefferübersicht „Ab sofort bekommen unsere geflüchteten Freunde aus der Ukraine 500 Euro Begrüßungsgeld bei jeder Caritas-Stelle in Deutschland“).
I: Also du darfst hier auch Sachen anklicken. Es lädt halt immer sehr langsam aber es geht glaub. Das hast du jetzt angeklickt. Warum denn das?

A: Ich kenne Yahoo also auch von der Schule oder privat. Ich habe es schon ein paar Mal gehört und das ist genau der Satz, den sie vorhin gesagt haben (im Video) unsere ukrainischen Freunde. Und vielleicht gehen sie direkt genau auf diesen Satz ein. So kann ich konkret suchen, was sie gesagt haben (klickt auf den Treffer der Seite nachrichten.yahoo.com mit dem bekannten Satz aus dem Video) (Interview 4, Pos. 43-45).

- **Regel:** (Gegen-) Beweis explizit bezogen auf das angesehene Medienbeispiel bzw. auf den gleichen Inhalt

Bilder/Videos

Vergleich mit anderen Bildern

- **Beschreibung:** Vergleichen eines Bildes aus dem Medienbeispiel mit anderen Bildern.
- **Ankerbeispiel:** I: Und das Bild? Wir haben ja gesagt es geht um das Bild und um den Text. Ist das Bild für dich auch glaubwürdig?

A: Ja wie/ Es geht. Es sieht auf den ersten Blick schon ein wenig komisch, aber ich glaube es könnte schon einer sein, weil die anderen Bilder, die ich jetzt hier sehe, sehen jetzt nicht gleich aus aber auch ähnlich (schaut die 5 Bilder an, welche in der Google Trefferübersicht direkt erscheinen). Also ich bin jetzt zwiegespalten (Interview 3, Pos. 82-83).

- **Regel:** Fokus auf ein im zu prüfenden Beispiel ersichtliches Bild

Eindruck zur Bild-/Videoqualität

- **Beschreibung:** Explizite Thematisierung der Qualität bzw. Machart des Bildes/Videos als Begründung für Glaubwürdigkeit bzw. Unglaubwürdigkeit
- **Ankerbeispiel:** A: Ach so ja das ist/ Es sieht sehr unglaubwürdig aus. Erstens dieses Bild ist sehr unklar, obwohl man das sehr gut hätte klar machen können. Diese Person steht eindeutig still und sie ist an einem Ort, wo man das Foto scharf aufnehmen hätte können (betrachtet das Bild im Beispiel „Klima“) (Interview 1, Pos. 61).
- **Regel:** Nicht Gestaltung einer Webseite/eines Artikels im Allgemeinen

Bild-/Videobearbeitung

- **Beschreibung:** Spricht über allfällige Bild- oder Videobearbeitung.
- **Ankerbeispiel:** A: Ja so, die Haut ist irgendwie so sehr glatt und dabei diesem Beispiel. Und jetzt zum Beispiel da bei diesem Beispiel hat es halt mehr Falten und so. Also ich weiss es nicht ich glaube es könnte eben schon sein, dass das photogeshoppt ist oder so. Weil bei diesem Bild da sieht man auch solche Falten (Interview 3, Pos. 85).
- **Regel:** (Stichworte) Photoshop, Bearbeitung, Montage

Quelle

allgemeine Recherche über Quelle

- **Beschreibung:** Durch eine gezielte Recherche wird mehr über eine bzw. die Quelle herausgefunden
- **Ankerbeispiel:** A: (scrollt im Artikel ganz nach unten zum Kasten über den Autor)
I: Was schaust du jetzt gerade noch an oder was suchst du?
A: Ach so da steht über den Autor. Ja ich glaube das ist sein Name. Kann man den anklicken? Ah, da kommt das (Interview 1, Pos. 80-82).
- **Regel:** Recherche, nicht Vorwissen

Weitere Inhalte einer Quelle

- **Beschreibung:** Es werden bewusst weitere Texte, Bilder etc. einer Quelle/eines Urhebers angeschaut.
- **Ankerbeispiel:** A: Halt so Videos, die ganz unseriös sind und die so wie klar nicht stimmen (scrollt zu der Übersicht der Videos dieses Users, klickt den neuesten Beitrag an, klickt sich kurz durch zwei weitere Beiträge durch, schaut nochmals die ganze Übersicht an) (Interview 3, Pos. 53).
- **Regel:** Nicht Informationen über eine Quelle, sondern weitere Inhalte von dieser prüfen

Vorwissen über Quelle

- **Beschreibung:** Bereits vorhandenes Wissen der TN über die Quelle/das Profil/die Plattform

- **Ankerbeispiel:** A: Was ich auch recht unglaublich finde, ist, dass es auf Instagram ist. Denn das ist halt nicht so eine Webseite, wo man Artikel schreiben kann. Sondern es ist einfach so eine Seite, wo man alles drauf tun kann, was es gibt. Deswegen kann man das auch nicht so glaubwürdig finden (Interview 6, Pos. 78).
- **Regel:** Nicht Vorwissen zum Thema des Medieninhalts, sondern explizit zur Quelle an sich

Suche nach Ursprung eines Inhaltes

- **Beschreibung:** Rückverfolgung: Wo wurde der Medieninhalt ursprünglich als erstes veröffentlicht. Von wo stammen die verwendeten Informationen in einem Artikel/Text/Video? (Ursprung)
- **Ankerbeispiel:** A: Okay ja, es ist auch zuerst in der preussischen Allgemeinen Zeitung erschienen (deutet auf den entsprechenden Hinweis unterhalb des Originalbeispiels). Also ist das alles wie kopiert. Aber dann wäre es ja wie offiziell. Also ich kenne ja die preussische allgemeine Zeitung nicht (klickt auf Link zur preussischeallgemeine.de unterhalb des Beispielartikels, scrollt durch die Startseite der Preussischen Allgemeine Zeitung). Ah, ich glaube das ist wie „20 Minuten“ in Deutschland (Interview 1, Pos. 104).
- **Regel:** Nicht nur Quelle der Plattform, welche eine Information veröffentlicht hat sondern von wo diese Plattform diese Informationen haben.

Reaktionen der Rezipierenden

Kommentare

- **Beschreibung:** Hinweise durch die Inhalte der Kommentare (Text, Emojis) zum angesehenen Medienbeispiel.
- **Ankerbeispiel:** Man kann sich sonst auch bei den Kommentaren schlau machen. Meistens schreibt jemand, nein das stimmt nicht und dann kann man da wieder suchen (Interview 4, Pos. 51).
- **Regel:** Nicht Likes, nicht Bewertungen (z.B. Anzahl Sterne)

Anzahl Reaktionen oder Follower allgemein

- **Beschreibung:** Die Anzahl Bewertungen, Follower, Likes oder Kommentare (viel/wenig) wird als Hinweis gesehen oder zumindest erwähnt

- **Ankerbeispiel:** A: Ich sehe alle Videos haben extrem wenige Aufrufe (zeigt auf das Like-Symbol auf dem Foto des besagten TikTok-Videos im Artikel). Meistens haben Videos, die etwas Sinnvolles drin haben meistens mehrere Aufrufe (Interview 4, Pos. 51).
- **Regel:** Expliziter Bezug auf die Anzahl Reaktionen

Bewertung

- **Beschreibung:** Beachtung einer Bewertungsform (z. B. Sterne) zur Beurteilung
- **Ankerbeispiel:**
I: Könnte das noch einen Hinweis geben oder etwas sagen?
A: Also all diese Artikel haben fünf Sterne. Aber also es sieht schon professionell aus (Interview 1, Pos. 83-84).
- **Regel:** Nicht Kommentare oder Likes

Profile der Kommentierenden bzw. Follower

- **Beschreibung:** Die Profile der Follower oder der Kommentierenden werden angeschaut.
- **Ankerbeispiel:**
I: Warum sehen diese fake aus?
A: Ja, also weil die haben fast alle kein Profilbild. Hmm ja (Interview 9, Pos. 94-95).
- **Regel:** Nicht die Quelle/das Profil des Medieninhaltes selber sondern die Profile der Kommentierenden bzw. Follower

Inhalt ohne Suchmaschine prüfen

Logik

- **Beschreibung:** begründete, vermeintlich logisch hergeleitete Aussagen zum Inhalt des zu prüfenden Beispiels
- **Anker:** A: Ja. Ja genau das habe ich mich eben auch gefragt (deutet auf eine Stelle im Text „ wie erwischt man eine Person, die still und heimlich ins Meer pinkelt“) (Interview 1, Pos. 29).
- **Regel:** eigene Überlegungen ohne Nutzung einer Suchmaschine

Werbung

- **Beschreibung:** Werbung und/oder Sponsoring wird erwähnt als Hinweis, welcher für oder gegen die Glaubwürdigkeit spricht.
- **Ankerbeispiel:** A: Aber ich schaue gelegentlich/ Bei mir steht jeweils bei den obersten Ergebnissen, ob sie gesponsert sind oder so und bei solchen könnte es meistens auch nicht stimmen (Interview 1, Pos. 21).
- **Regel:** (Stichworte) Werbung, Sponsoring, Anzeigen

Vorwissen/Erfahrungen

- **Beschreibung:** Einbezug des Wissens bzw. der Erfahrungen der Jugendlichen zum Thema des Medieninhaltes
- **Ankerbeispiel:**

A: Nicht unser Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit (liest Satz vom Artikel laut vor, liest weitere Abschnitte aus dem Artikel) Ah Proteste vielleicht wegen/ Es war ein Protest. Das ist/
I: Ja?
A: Ich glaube nicht, dass sie das dort lassen, wenn genau ein Protest ist. Ich glaube das wäre dann genauso falsch. Ja ich habe eine Kollegin, die da so drin ist. Ich weiss nicht, ob die Müll hinterlassen würden, ich glaube nicht (Interview 5, Pos. 83-85).
- **Regel:** Nicht wissen über Quelle oder Format, sondern explizit zum Inhalt des Medienbeispiels, eigene Erfahrung oder Wissen, keine Vermutungen, Meinungen oder allgemeine logischen Schlussfolgerungen, "Ich kenne", "ich weiss" etc.

Geldforderungen

- **Beschreibung:** Schlüsse/Aussagen aufgrund von Geldforderungen (Spendenaufruf) im zu prüfenden Beispiel
- **Ankerbeispiel:**

I: Warum hast du deine Meinung geändert?
A: Ja da wegen dem Spenden. Ich habe das Gefühl, sie würden das Geld irgendwie eher für sich selber nehmen Ich habe da nicht viel gelesen aber/ „Auf unser Konto“ (Geht nochmals auf der Webseite von Nike zu? Meine Spenden. Und schaut sich die entsprechende Beschreibung an)
I: Also Spenden ist für dich so ein wenig komisch?
A: Ja (Interview 10, Pos. 104-107).

- **Regel:** nicht Werbung, sondern explizite Aufrufe zum Geldspenden

Gestaltungsmerkmale/Stil

Allgemeiner Eindruck zur visuellen Gestaltung

- **Beschreibung:** Persönlicher Eindruck über die allgemeine Gestaltung einer Webseite/eines Artikels
- **Ankerbeispiel:** A: Ja. Und wenn ich da nochmal ein wenig auf anderes Zeug/ (klickt nochmals auf der Webseite von Eike auf das Menü "Konferenzen" und klickt darin auf das weitere Submenu "14., internationale Eike Klima- und Energiekonferenz", schaut sich die entsprechend geöffnete Seite an). Es ist wie ein wenig schwierig. Weil die haben irgendwie/ Weil da sieht es eher professionell aus, würde ich sagen (meint die Seite zu 14., internationaler Klima und Energiekonferenz von Eike). Dort hat es dann nicht so professionell ausgesehen. Also es ist wie ein wenig schwierig (Interview 10, Pos. 107).
- **Regel:** Eindruck zählt, persönliche Meinung/Bauchgefühl über die Gestaltung an sich

Ausdrucksweise/Textgestaltung

- **Beschreibung:** Beachten einer auffälligen Schreibweise (Ausdrücke, Wortwahl, Textgestaltung)
- **Ankerbeispiel:** A: Was mir auch auffällt ist, dass sie immer solche roten Wörter machen (zeigt auf eine Sprechblase mit rot markierten Wörtern). Denn das benutzt man eigentlich sehr oft, um die Leute aufmerksam auf etwas zu machen. Aber nicht wirklich, um etwas zu sagen. Sondern einfach nur, dass man Aufmerksamkeit bekommt (Interview 6, Pos. 78).
- **Regel:** nicht das (Webseiten-) Design im Allgemeinen

Grammatik-/Rechtschreibfehler

- **Beschreibung:** Nennung von Syntax- oder Rechtschreibfehlern in den Medienbeispielen.
- **Ankerbeispiel:**
A: Ja. Ich denke einfach Webseiten, die/ Ich glaube man weiss ein wenig was/ Also das ist jetzt gut aufgebaut. Es sieht nach einer Webseite aus. Man kann Sachen anklicken, es ist korrekt geschrieben. Die meisten Webseiten, wenn es nicht korrekt geschrieben ist

und unsorgfältig, dann kann jeder/ Also ich kann jetzt auch einfach eine Webseite machen und zum Beispiel dies und das darauf schreiben und dann kann ich alles erfinden.

I: Was meinst du mit korrekt geschrieben genau?

A: Glaubwürdig. Also der Inhalt ist glaubwürdig und also grammatisch korrekt. Keine Schreibfehler (Interview 4, Pos. 35-37).

- **Regel:** -

spezifische Hilfsmittel

Bewusste Nutzung von Fakten-Checker Websites

- **Beschreibung:** Webseiten, welche sich explizit mit dem Thema Fake News bzw. wie man solche erkennen kann, beschäftigen, werden angesehen.
- **Ankerbeispiel:** A: Und ansonsten ja/ (klickt zurück auf die anfangs geöffnete Webseite von Planet Wissen mit den Tipps, wie Fake News erkannt werden können, deutet dort auf die Überschrift „Bilder und Videos überprüfen“) (Interview 6, Pos. 54).
- **Regel:** Bewusste Sichtung

Bilderrückwärtssuche

- **Beschreibung:** Mit einem Bild im zu prüfenden Beispiel wird eine explizite Bilderrückwärtssuche vorgenommen mit einem dafür vorgesehenen Tool.
- **Ankerbeispiel:**

A: Vielleicht, dass dieses Bild schon einmal auf anderen Plattformen verwendet worden ist oder aus anderen Gründen. Zum Beispiel um den Strand aussuchen (unv.) oder ob man herausfindet, von wo das Bild im Original ist.

I: Okey, super. Er hat es erkannt. Es ist am laden.

A: (Seite lädt langsam, Suchergebnisse auf die Google Lens-Suche werden angezeigt, schaut sich die angezeigten Bilder an und scrollt runter (Interview 4, Pos. 93-95).
- **Regel:** -

Nutzen der Recherche? Veränderung in der Einschätzung?

Recherche hat nicht (so viel) geholfen

- **Beschreibung:** Antwort auf die Frage: "Hat dir die Recherche bei deiner Einschätzung geholfen?"
- **Ankerbeispiel:**
I: Aber hat dir jetzt diese Recherche, die du gemacht hast, etwas geholfen?
A: Nein nicht viel. Nur, dass ich herausgefunden habe, was es für eine Firma ist. Vorher habe ich das ja nicht gewusst (Interview 7, Pos. 84-85).
- **Regel:** (Stichworte) nicht so, kaum, eher nicht

Recherche hat (ein wenig) geholfen

- **Beschreibung:** Antwort auf die Frage: "Hat dir die Recherche bei deiner Einschätzung geholfen?"
- **Ankerbeispiel:**
I: Hat dir das jetzt etwas geholfen?
A: Ja die Recherche hat geholfen. Das weil/ Alle anderen Seiten sagen, dass es 30 bis 70 Zentimeter. Glaub ich, das war es. Und Wikipedia sagt unter also normalerweise wäre es unter 30 Zentimeter. Und das ist ja selber, also. Also würde ich das nicht recherchieren, hätte ich das geglaubt. Denn es hat Fachwörter und keine Ahnung dieses Profilbild. Und die Seite halt diese Instagram Seite von dieser Person. Alles voller Wassertiere dies und da. Also Tiere und alles. Aber ja, wenn man recherchiert, ist doch nicht so. Ja (Interview 12, Pos. 128-129).
- **Regel:** (Stichworte) sicherer als vorher, Verbesserung

Sicherheit bei der Einschätzung

unsicher /eher unsicher

- **Beschreibung:** Antwort auf die Frage: "Wie sicher bist du dir in deiner Einschätzung?"
- **Ankerbeispiel:**
I: Und wie sicher bist du dir in dieser Einschätzung?
A: Nicht so mega sicher, denn man weiss trotzdem nicht genau, vielleicht ist es ja auch falsch, ja. (Interview 10, Pos. 48-49)
- **Regel:** (Stichworte) nicht so sicher, unsicher, unklar,

sicher /eher sicher

- **Beschreibung:** Antwort auf die Frage: "Wie sicher bist du dir in deiner Einschätzung?"
- **Ankerbeispiel:**

I: Und wie sicher bist du dir jetzt in dieser Einschätzung? Also du sagst es ist nicht glaubwürdig? Wie sicher bist du dir in dieser Antwort?
A: 90%.

I: Also ziemlich sicher? Hat sie dabei jetzt diese Recherche etwas geholfen?
A: Ja. (Interview 9, Pos. 58-61)
- **Regel:** (Stichworte) ziemlich sicher, schon sicher, fast sicher

Anwendung der Strategien im Alltag

- **Beschreibung:** Antwort auf die Frage "Verwendest du diese Strategien auch in deinem Alltag?"
- **Ankerbeispiel:**

I: Hast du diese Strategien, welche du mir gezeigt hast, auch schon mal privat in deiner Freizeit gebraucht oder so ähnlich?
A: Nein ehrlich gesagt nie. Also ich habe nie überprüft, ob jetzt ein Post oder ein Text, der hochgeladen wurde stimmt oder nicht. Das habe ich noch nie überprüft (Interview 3, Pos. 114-115).
- **Regel:** -

Relevanz von Glaubwürdigkeit im Alltag

eher unwichtig/unwichtig

- **Beschreibung:** Antwort auf die Frage: "Wie wichtig ist dir in deinem Alltag die Glaubwürdigkeit von Inhalten im Internet, welche du anschaust? Warum?"
- **Ankerbeispiel:**

I: Ist dir diese Glaubwürdigkeit wichtig? Wie wichtig ist dir das?
A: Also ich habe das bisher noch nicht so angeschaut. Also schon, aber das ist mir jetzt nicht besonders wichtig, also nicht besonders aufgefallen, dass es das auch noch gibt und so. Und allgemein vielleicht ich weiss auch nicht aber im Netz werden schon viele Fake News veröffentlicht. Aber nicht so viel, also ich weiss jetzt auch nicht, ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass ich jemals richtig viele Fake News auf meinen Social Media Plattformen sehe.

I: Und also somit nochmals, dass heisst es ist dir? Ist es dir wichtig oder nicht wichtig?

A: Nicht so wichtig (Interview 7, Pos. 94-97).

- **Regel:** (Stichworte) unwichtig, egal, nicht so wichtig

kommt darauf an

- **Beschreibung:** Antwort auf die Frage: "Wie wichtig ist dir in deinem Alltag die Glaubwürdigkeit von Inhalten im Internet, welche du anschaust? Warum?"

- **Ankerbeispiel:**

I: Wie wichtig ist dir dann da persönlich in deinem Alltag die Glaubwürdigkeit der Inhalte, die du anschaust?

A: Ja schon wichtig aber ja es kommt halt darauf an zu welchem Thema. Weil oftmals, wenn ich auf TikTok unterwegs bin, schau ich mir halt nicht solche Sachen an, die sagen das und das ist passiert. Also es gibt ja von Youpage/ Und da ich halt Fussball sehr gerne mag, kommen meistens solche Edits von Fussballspielern oder so. Und da gibt es halt nicht solche Informationen, das ist mehr Unterhaltung. Und deswegen, also wenn irgendetwas kommt, dann ist es mir schon wichtig. Aber es kommen halt nicht oft solche Sachen so wie beispielsweise diese Post da (Interview 2, Pos. 98-99).

- **Regel:** (Stichworte) es kommt darauf an, je nach Thema, wenn es mich Interessiert, teilweise, wenn es mich betrifft

eher wichtig/wichtig

- **Beschreibung:** Antwort auf die Frage: "Wie wichtig ist dir in deinem Alltag die Glaubwürdigkeit von Inhalten im Internet, welche du anschaust? Warum?"

- **Ankerbeispiel:** I: Was hat das für eine Bedeutung für dich? Ist es dir wichtig, dass die Sachen, die du liest, glaubwürdig sind?

- A: Klar klar. Ich will nicht mit etwas das/ Ich glaube unsere Welt/ wir werden sehr manipuliert von gewissen Sachen. Auch wenn wir nur Filme schauen. Auch da drin hat es versteckte Sachen, welche uns schon zum Nachdenken bringen, uns manipulieren ohne, dass wir das verstehen (Interview 5, Pos. 126-127).

- **Regel: (Stichworte)** ziemlich wichtig, recht wichtig, schon wichtig, wichtig

Weitere Relevante Aussagen

- **Beschreibung:** Relevante Aussagen, die sonst nicht konkret zugeordnet werden können oder die generell einfach besonders relevant erscheinen

- **Ankerbeispiel:** (divers)
- **Regel:** -

Anhang C: Medienbeispiele

- **„Begrüßungsgeld für ukrainische Flüchtlinge“** (TikTok-Video):
Link: <https://www.tiktok.com/@phonexfirefe/video/7184096091632094469>
Datum der Veröffentlichung: unbekannt

- **„Klima-Aktivisten hinterlassen Müll“** (Artikel auf der Webseite des Europäischen Instituts für Klima und Energie – EIKE):
Link: <https://eike-klima-energie.eu/2019/10/21/klima-aktivisten-hinterlassen-muell/>
Datum der Veröffentlichung: 21. Oktober 2019

- **„Blobfisch“** (Instagram-Post):
Link: https://www.instagram.com/p/CmeGOHYvfJe/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==
Datum der Veröffentlichung: 22. Dezember 2022

- **„Wer im spanischen Ferienort Vigo ins Meer pinkelt, muss ab sofort 740 Euro zahlen“** (Instagram-Post):
Link: https://www.instagram.com/p/CfHLMQGM7bb/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==
Datum der Veröffentlichung: 22. Juni 2022

Anhang D: Elektronischer Anhang

Die MaxQDA-Datei gibt Einsicht in alle vollständigen, anonymisierten Transkripte und in die entsprechenden Originalaufnahmen der Interviews. Über die Code-Memos sind auch die Beschreibungen, Ankerbeispiele und Regeln der Kategorien einsehbar. Zusätzlich sind alle originalen Videoaufnahmen der Interviews auch separat zugänglich.

Der Zugang zu diesen Dateien kann mit Angabe des geplanten Verwendungszwecks bei der Autorin dieser Masterarbeit angefragt werden (celine.scheier@phbern.ch).